

Basisonderwijs: veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten

Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek

Derde meting 1998-1999

G. Driessen
A. van Langen
H. Vierke

Basisonderwijs: veldwerkverslag,
leerlinggegevens en oudervragenlijsten

Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek

Derde meting 1998/99

G. Driessen
A. van Langen
H. Vierke

ITS - Nijmegen

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Driessen, G., Langen, A. van, Vierke, H.

Basisonderwijs: veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Derde meting 1998/99 / G. Driessen, A. van Langen, H. Vierke - Nijmegen: ITS
ISBN 90 5554 147 8
NUGI 722

© 2000 ITS van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het ITS van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen.

No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

Ten geleide

In het schooljaar 1994/95 is het cohortonderzoek Primair Onderwijs (PRIMA) van start gegaan. Hierbij zijn zowel basisscholen als ook scholen voor speciaal basisonderwijs betrokken. Een kenmerk van cohortonderzoek is dat er verschillende jaargroepen (cohorten) tegelijk worden onderzocht, en bovendien dat zoveel mogelijk dezelfde leerlingen worden gevolgd in hun gang door het onderwijs. In PRIMA worden om de twee jaar de leerlingen getoetst en wordt informatie verzameld over het genoten onderwijs en over de achtergronden van de leerlingen. Telkens wordt een nieuw cohort aan het onderzoek toegevoegd en stroomt een oud cohort door naar het voortgezet onderwijs. Na de tweede meting in het schooljaar 1996/97 heeft inmiddels ook de derde meting van PRIMA plaatsgevonden; dat is gebeurd in het schooljaar 1998/99.

Het doel van het PRIMA-cohortonderzoek is een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het primair onderwijs in Nederland. In plaats van telkens afzonderlijke onderzoeken naar uiteenlopende aspecten van het onderwijsbeleid worden met PRIMA in één onderzoek gegevens verzameld die voor verschillende doeleinden kunnen worden benut. Zo worden de gegevens onder meer gebruikt voor de evaluatie van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Weer Samen Naar School (WSNS). Daarnaast geeft het onderzoek ook in algemene zin inzicht in de ontwikkelingen binnen het Nederlandse onderwijs. Naar de aan PRIMA deelnemende scholen toe geeft het onderzoek een beeld van de relatieve positie van de eigen leerlingen ten opzichte van die van hun jaargenoten in Nederland als geheel.

Bij de PRIMA-metingen worden telkens op meer dan 600 basisscholen gegevens verzameld bij de leerlingen in de jaargroepen 2, 4, 6 en 8; vergelijkbare gegevens worden verzameld bij de leerlingen van de equivalenten van die jaargroepen op ongeveer 100 scholen voor speciaal basisonderwijs. Behalve bij de leerlingen is ook op uitgebreide wijze informatie verzameld via de leerkrachten, de schooldirecties en de ouders. In totaal zijn bij de metingen in het basisonderwijs meer dan 60000 leerlingen betrokken en bij die in het speciaal onderwijs ruim 5000 leerlingen. Wat het basisonderwijs betreft kan een onderscheid worden gemaakt tussen een landelijk representatieve steekproef van scholen (de referentiesteekproef) en een aanvullende steekproef van scholen met een hoge concentratie van allochtone en autochtone kinderen uit de lagere sociaal-economische milieus. De steekproef voor het speciaal basisonderwijs kent geen onderverdeling meer; het onderscheid tussen LOM- en MLK-scholen dat in de vorige PRIMA-metingen nog is gemaakt, is komen te vervallen als gevolg van de samenvoeging van deze schooltypen in het speciaal basisonderwijs.

De onderhavige rapportage heeft betrekking op de basisscholen. In jaargroep 2 van die scholen zijn twee toetsen afgenomen uit het Cito-Leerlingvolgsysteem, namelijk Ordenen en Begrippen. In de groepen 4, 6 en 8 zijn toetsen afgenomen voor taal, rekenen en lezen. Deels zijn deze speciaal ten behoeve van PRIMA geconstrueerd, deels zijn ze afkomstig uit het Cito-Leerlingvolgsysteem. Dit laatste is een wijziging ten opzichte van de eerdere PRIMA-metingen, waarbij in de groepen 4, 6 en 8 alleen de speciaal voor PRIMA geconstrueerde taal- en rekentoetsen werden afgenomen. In de groepen 4, 6 en 8 zijn ook twee non-verbale intelligentietests afgenomen. Daarnaast hebben de leerlingen uit de groepen 6 en 8 een schoolwelbevinden-vragenlijst ingevuld. De ouders uit de groepen 2 en 8 hebben een uitgebreide schriftelijke vragenlijst ingevuld. Daarin wordt ingegaan op sociale, culturele en etnische achtergronden van het gezin waartoe de leerling behoort, op kenmerken van de leerling zelf en op kenmerken van de ouders. Bij de directies en leerkrachten is met behulp van schriftelijke vragenlijsten informatie verzameld over onder meer het onderwijsaanbod. De groepsleerkrachten hebben bovendien hun leerlingen beoordeeld op een aantal psychosociale kenmerken. Voor groep 8, ten slotte, hebben ze een zogenaamd uitstroomformulier ingevuld. Bij deze derde PRIMA-meting stond een thema centraal, namelijk 'sociale integratie'. Bij verschillende instrumenten, te weten het leerlingprofiel, de vragenlijst schoolwelbevinden en de oudervragenlijst, zijn speciaal daarvoor enkele vragen over dit thema opgenomen.

Inmiddels is een groot aantal rapporten en (internationale) artikelen verschenen gebaseerd op gegevens uit de eerste twee PRIMA-metingen. Het voorliggende rapport maakt deel uit van de basisrapportage over de derde PRIMA-meting. Dit rapport heeft betrekking op de gegevens die zijn verzameld in het reguliere *basisonderwijs* en in principe liggen op het niveau de leerlingen. Binnen het rapport kunnen drie delen worden onderscheiden. In het eerste deel wordt een beschrijving gegeven van het verloop en de resultaten van het veldwerk. In het tweede deel staan de leerlinggegevens centraal: de sociaal-etnische achtergronden, de taal-, reken- en leestoetsen, de intelligentietests, het leerlingprofiel, het schoolwelbevinden, en de uitstroomgegevens. Behalve dat er verslag wordt gedaan van de variabelenconstructie, worden ook de eerste resultaten gepresenteerd. Bij dat laatste vindt een uitsplitsing plaats naar jaargroep, sociaal-etnische achtergrond en geslacht van de leerlingen. In het derde deel wordt ingegaan op de oudervragenlijsten die zijn afgenomen in groep 2 en groep 8. Aan de orde komt de variabelenconstructie en er wordt een eerste beschrijving gegeven van de resultaten, met daarbij een uitsplitsing naar referentie- en totale steekproef.

De onderhavige rapportage met betrekking tot de resultaten van de derde PRIMA-meting bouwt voort op de rapportages uit de eerste twee metingen. Het doel van deze rapportage is meerledig. Op de eerste plaats willen de onderzoekers een verantwoording geven van het verloop en de resultaten van de complexe gegevensverzameling. Op de

tweede plaats willen ze een overzicht presenteren van alle in PRIMA opgenomen instrumenten en variabelen. Daarvoor wordt verslag gedaan van de datacleaning en variabelenconstructie, en worden tevens de belangrijkste karakteristieken van de verzamelde informatie gepresenteerd. Dat laatste gebeurt met name in de vorm van gemiddelden en standaarddeviaties. Bij de presentatie van de gegevens wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen de referentie- en de totale steekproef. De referentiesteekproef geeft een landelijk representatief beeld van de situatie op Nederlandse basisscholen; de totale steekproef bevat daarnaast nog een oververtegenwoordiging van scholen met relatief veel leerlingen uit achterstandssituaties. Naast het onderscheid naar steekproef wordt in een deel van de overzichten ook nog een uitsplitsing gemaakt naar de sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen.

De belangrijkste doelgroep van de rapportage zijn onderzoekers die met de onderzoeksbestanden gaan werken. Voor hen vormt dit rapport een compleet naslagwerk. Maar daarnaast is de rapportage echter ook van belang voor allen die geïnteresseerd zijn in de situatie op Nederlandse basisscholen. Het rapport geeft namelijk een uitgebreid overzicht van een groot aantal cognitieve en niet-cognitieve kenmerken van de leerlingen en van hun thuissituatie.

Zoals al vermeld handelt het onderhavige rapport over de gegevens die bij of over de leerlingen in het basisonderwijs zijn verzameld. Over de overeenkomstige gegevens in het speciaal onderwijs en over de school- en klas/leerkrachtkenmerken in zowel regulier basisonderwijs als speciaal onderwijs zijn afzonderlijke rapportages verschenen. De rapporten zijn te bestellen bij de uitvoerende onderzoeksinstituten, het ITS te Nijmegen, dan wel het SCO-Kohnstamm Instituut te Amsterdam.

De auteurs van dit rapport willen H. Versteegen en N. Leenders van het ITS bedanken voor de wijze waarop zij het complexe veldwerk tot een goed einde hebben weten te leiden.

Het PRIMA-cohortonderzoek wordt uitgevoerd door het ITS te Nijmegen en het SCO-Kohnstamm Instituut te Amsterdam. Projectleider op het ITS is L. Mulder en op het SCO G. Ledoux. Het onderzoek is gefinancierd door NWO-MaG op verzoek van het Ministerie van OC&W.

Inhoudsopgave

Ten geleide

Deel I: Veldwerkverslag

1. De steekproef van scholen en leerlingen	
1.1 Inleiding	7
1.2 Nagestreefde referentiesteekproef	7
1.3 Nagestreefde aanvullende steekproef	9
1.4 Omvang en representativiteit van de uiteindelijke scholensteekproef	10
1.5 Aantallen 'oude' en nieuwe PRIMA-basisscholen	13
1.6 Omvang van de leerlingensteekproef, inclusief 'bekende' en nieuwe leerlingen	13
2. Dataverzameling	
2.1 Onderscheiden fasen en tijdsplanning	15
2.2 Benadering van scholen en opvragen van administratieve gegevens (fase 1)	15
2.3 Verzameling van leerlinggegevens (fase 2)	16
2.4 Toetsafnames en gelijktijdige overige dataverzameling (fase 3)	17
2.5 Uitstroom van leerlingen groep 8 en achtergronden van tussentijdse in- en uitstroom (fase 4)	18
2.6 Overzicht van de verzamelde data en respons	19
2.7 Rapportage aan de scholen	22
2.8 Taakverdeling tussen beide uitvoerende instituten	22

Deel II - De leerlinggegevens

3. Achtergronden van de leerlingen	
3.1 Achtergronden van de leerlingen	25
3.2 Sociaal-etnische achtergrond	29

4.	De taal-, reken- en leestoetsen	
4.1	Inleiding	33
4.2	Verandering van toetsen	33
4.3	De taal-, reken- en leestoetsen	34
4.4	Respons	36
4.5	De taal-, reken- en leesvaardigheid	37
5.	De intelligentietests	
5.1	De intelligentietests	45
5.2	Respons	45
5.3	Intelligentiescores	46
6.	Leerlingprofielen	
6.1	De leerlingprofielen	49
6.2	Respons	49
6.3	Schaalconstructie	50
6.3.1	Gedrag en houding	51
6.3.2	Thuisklimaat	52
6.3.3	Onderwijsbijzonderheden	53
6.4	Schaalscores	54
6.5	Extra maatregelen en voorzieningen	71
6.6	De Nederlandse taal	74
6.7	Het cognitief niveau	78
6.7.1	Het relatieve prestatieniveau	78
6.7.2	Het AVI-leesniveaue	80
6.7.3	De prognose voortgezet onderwijs	82
7.	Schoolwelbevinden van de leerlingen	
7.1	De vragenlijst Schoolwelbevinden	85
7.2	Respons	85
7.3	Schaalconstructie	86
7.4	Schaalscores	87
8.	Uitstroomgegevens groep 8	
8.1	Het uitstroomformulier	91
8.2	Respons	91
8.3	Vervolgadvies basisonderwijs	92
8.4	'Drop-out'	95
8.5	De Eindtoets Basisonderwijs	96

Deel III: De oudervragenlijsten

9. Constructie, afname en verwerking van de oudervragenlijsten	
9.1 Constructie	103
9.2 Afname	104
9.3 Verwerking	104
9.4 Leeswijzer	105
10. De oudervragenlijsten voor groep 2	
10.1 Respons	107
10.1.1 Aantallen	107
10.1.2 Respons, sociaal-etnische achtergrond en toetsprestaties	108
10.1.3 Respons en steekproeven	109
10.1.4 Respons op schoolniveau	111
10.1.5 Samenvatting	112
10.2 Een eerste beschrijving van de oudergegevens	112
10.2.1 Inleiding	111
10.2.2 De oudergegevens	113
11. De oudervragenlijsten voor groep 8	
11.1 Respons ¹³³	137
11.1.1 Aantallen	137
11.1.2 Respons, sociaal-etnische achtergrond en toetsprestaties	137
11.1.3 Respons en steekproeven	139
11.1.4 Respons op schoolniveau	140
11.1.5 Samenvatting	140
11.2 Een eerste beschrijving van de oudergegevens	140
11.2.1 Inleiding	140
11.2.2 De oudergegevens	141
Literatuur	161

Deel I
Veldwerkverslag

1 De steekproef van scholen en leerlingen

1.1 Inleiding

Bij de derde PRIMA-meting, uitgevoerd in schooljaar 1998/99, werd - net als in voorgaande jaren - gestreefd naar een referentiesteekproef van circa 450 scholen die representatief is voor alle Nederlandse basisscholen en een zodanige aanvullende steekproef van scholen dat in de totale PRIMA-steekproef voldoende allochtone en autochtone leerlingen voorkomen die behoren tot de doelgroepen van het Onderwijsachterstandenbeleid. Daarnaast was het de bedoeling om de scholensteekproef van de vorige PRIMA-meting zo veel mogelijk intact te houden, om het longitudinale karakter van het onderzoek te waarborgen.

1.2 Nagestreefde referentiesteekproef

Voor het selecteren van de referentiesteekproef werden richting, provincie en urbanisatiegraad van de vestigingsgemeente als belangrijkste kenmerken beschouwd, samen met de variabele schoolscore. Deze laatste variabele is een indicatie voor de sociaal-etnische samenstelling van de leerlingpopulatie van een school en wordt door het Ministerie van OC&W berekend door het gewogen aantal leerlingen van een school (dus met verdiscontering van hun wegingsfactor) te verminderen met 9% van het ongewogen aantal leerlingen en het resultaat te delen door het ongewogen aantal leerlingen. De uitkomst van deze rekensom wordt met 100 vermenigvuldigd en is door ons vervolgens ingedikt tot zeven categorieën.

Met het meest recente scholenbestand van OC&W, gedateerd oktober 1997, kon worden vastgesteld hoe de landelijke verdeling van deze kenmerken er op dat moment uitzag. Door dezelfde procentuele verdeling over te brengen op een referentiesteekproef van 450 scholen werd duidelijk naar welke aantallen diende te worden gestreefd.

In Tabel 1.1 geven we de procentuele landelijke verdeling en de nagestreefde aantallen scholen weer.

Tabel 1.1 - Verhoudingen in de landelijke schoolpopulatie (okt. 1997) wat betreft schoolscore-verdeling, richting, provincie en urbanisatiegraad en bijbehorende streefaantallen in de referentiesteekproef

	Landelijk %	Nagestreefde n
<i>Schoolscore</i>		
100-109	86.2	388
110-119	4.4	20
120-129	2.7	12
130-139	1.7	8
140-149	1.3	6
150-159	1.3	6
>159	2.4	11
<i>Richting</i>		
Openbaar	33.1	149
Protestants-christelijk	28.6	129
Rooms-katholiek	29.7	134
Overig bijzonder	8.7	39
<i>Provincie</i>		
Groningen	4.8	22
Friesland	7.0	32
Drenthe	4.3	19
Overijssel	8.0	36
Flevoland	2.4	11
Gelderland	13.6	61
Utrecht	6.5	29
Noord-Holland	12.9	58
Zuid-Holland	17.5	79
Zeeland	3.5	16
Noord-Brabant	13.1	59
Limburg	6.4	29
<i>urbanisatiegraad</i>		
niet stedelijk	25.7	116
weinig stedelijk	26.3	118
matig stedelijk	19.7	89
sterk stedelijk	17.5	79
zeer sterk stedelijk	10.8	49
totaal	100	451

1.3 Nagestreefde aanvullende steekproef

In eerdere meetjaren dienden de scholen in de aanvullende steekproef van PRIMA zodanig gekozen te worden, dat met de totale steekproef de evaluatie van het (toenmalige) Onderwijsvoorrangsbeleid (OVV) kon worden uitgevoerd. Voor dat doel werden de variabelen 'schoolscore' en 'deelname aan een onderwijsvoorrangsgebied' als stratificatie-criteria gebruikt. In 1998 ging het OVB over in het gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA), waarbij de onderwijsvoorrangsgebieden werden opgeheven. Daarom werd in de derde PRIMA-meting als criterium voor de aanvullende steekproef uitsluitend de schoolscore-verdeling gebruikt. De omvang van de aanvullende steekproef werd bepaald door de eis dat de totale PRIMA-steekproef per schoolscore-categorie ten minste 45 scholen zou moeten bevatten. Daarmee werden naar verwachting voldoende achterstandsleerlingen in de steekproef opgenomen en konden tevens uitspraken gedaan worden over scholen met een uiteenlopende sociaal-etnische samenstelling.

Gegeven de nagestreefde aantallen in de referentiesteekproef (zie ook Tabel 1.1), leidde dat tot de in Tabel 1.2 weergegeven aantallen voor de nagestreefde aanvullende steekproef.

Tabel 1.2 - Nagestreefde schoolscore-aantallen in de referentiesteekproef en aanvullende steekproef

Schoolscore	Ref.	Aanv.	Totaal
100-109	388	0	388
110-119	20	25	45
120-129	12	33	45
130-139	8	37	45
140-149	6	39	45
150-159	6	39	45
>159	11	34	45
totaal	451	207	658

1.4 Omvang en representativiteit van de uiteindelijke scholensteekproef

De uiteindelijke totale steekproef van PRIMA in schooljaar 1998/99 bestaat uit 602 basisscholen. Kanttekening bij dit aantal is dat verschillende dépendances van één school afzonderlijk in de steekproef kunnen voorkomen. Daarvoor is gekozen indien er door een recente fusie (van na juli 1995) sprake is van meer locaties waarop alle deelnemende groepen (2, 4, 6 en 8) aanwezig zijn. Aan elke locatie is dan een eigen PRIMA-schoolnummer toegekend; zij tellen dus elk voor één school. Deze procedure is gevolgd toen duidelijk werd dat er kort na de eerste PRIMA-meting sprake is geweest van een enorme fusiegolf in het basisonderwijs. Achter onze werkwijze steekt zowel een inhoudelijk als een financieel/organisatorisch motief. Ten eerste blijken de gefuseerde scholen zich veelal te beperken tot een samenwerking op het bestuurlijk vlak; ten tweede zou het alternatief (elke administratieve eenheid met al zijn locaties beschouwen als één school) leiden tot een enorme verhoging van het aantal te toetsen leerlingen.

Scholen die al langere tijd in de PRIMA- of zelfs LEO-steekproef voorkomen met meer locaties, bestaan maar onder één PRIMA-schoolnummer. Het zou al te complex worden, om deze scholen en hun leerlingpopulatie met terugwerkende kracht ook op te splitsen per locatie.

In hoofdstuk 2 wordt beschreven op welke wijze de PRIMA-scholen geselecteerd en benaderd zijn. Hier dient echter alvast enige toelichting gegeven te worden op de wijze waarop omgegaan werd met de selectiecriteria tijdens de werving. Het bleek namelijk vrijwel onmogelijk om deze alle vier (schoolscore, richting, provincie en urbanisatiegraad) steeds een even zwaar gewicht te geven. Dat heeft te maken met de relatief beperkte periode waarin de werving diende plaats te vinden, gecombineerd met het forse percentage scholen dat negatief op ons deelname-verzoek bleek te reageren. Daardoor was het onmogelijk om de reactie van een in alle opzichten geschikte school eerst af te wachten alvorens - bij een afwijzing - een even geschikte alternatieve school te benaderen. In plaats daarvan werd een groot aantal scholen tegelijkertijd benaderd, hetgeen consequenties had voor de precisie waarmee geselecteerd kon worden op alle relevante schoolkenmerken.

Om die reden hebben we besloten om ons bij de scholenwerving in eerste instantie vooral te richten op de na te streven aantallen scholen per schoolscore-categorie in zowel referentie- als totale steekproef, vanwege de evidente relatie tussen schoolscore en schoolprestaties.

Ook bij het bepalen welk deel van de bereid gevonden 602 scholen in de referentiesteekproef, en welk deel in de aanvullende steekproef werd ingedeeld, was het kenmerk schoolscore ons belangrijkste criterium. Zoveel mogelijk is getracht de in de

referentiesteekproef nagestreefde aantallen scholen per schoolscore-categorie ook daadwerkelijk te bereiken. Het uiteindelijke resultaat daarvan is af te lezen in Tabel 1.3.

Tabel 1.3 - Feitelijke schoolscore-verdeling in de referentiesteekproef, aanvullende steekproef en totale steekproef

Schoolscore	Ref.	Aanv.	Totaal
100-109	354	0	354
110-119	20	28	48
120-129	12	30	42
130-139	8	29	37
140-149	6	35	41
150-159	6	30	36
>159	11	33	44
totaal	417	185	602

In de referentiesteekproef komen 354 scholen met de laagste schoolscore (100-109) voor; dat zijn er 34 minder dan in de referentiesteekproef nodig werden geacht (zie paragraaf 1.1). Binnen de referentiesteekproef zijn de nagestreefde aantallen in de overige schoolscore-categorieën wel gehaald. Dat geldt niet voor de totale steekproef, waarbinnen niet elke schoolscore-categorie 45 scholen bevat. Vooral aan scholen met een schoolscore tussen 130 en 139 en tussen 150 en 159 is een tekort.

De uiteindelijke referentiesteekproef bevat dus 417 scholen in plaats van de nagestreefde 450. In Tabel 1.4 wordt de verdeling van deze 417 scholen over de vier selectiekenmerken (schoolscore, richting, provincie en urbanisatiegraad) weergegeven ('feitelijke n'). Daarbij moet bedacht worden dat de schoolkenmerken afkomstig zijn van het departementale bestand van 1997, dat naar BRIN-nummer is gerangschikt. Dat betekent dat, waar er in de PRIMA-steekproef sprake is van meer schoollocaties met elk een eigen schoolnummer, aan elk van die locaties dus de kenmerken van de gehele school gekoppeld zijn. Bij richting, provincie en urbanisatiegraad is dat ook zeer voor de hand liggend, maar bij de schoolscore zou er in principe een discrepantie kunnen zitten tussen de schoolscore van de hele school en de 'virtuele' schoolscore van de locatie, als de verdeling van leerlingen over locaties selectief gebeurt is.

De verwachte verdeling van de 417 scholen over de vier schoolkenmerken, gegeven de verhoudingen binnen de totale Nederlandse schoolpopulatie, is ook weergegeven in Tabel 1.4. Met de χ^2 -toets is uitgerekend of er sprake is van een significant verschil tussen de verwachte en feitelijke n, waarmee de representativiteit van de steekproef in het geding zou zijn.

Tabel 1.4 - Feitelijke en verwachte verdeling van de 417 scholen in de referentiesteekproef naar schoolscore, richting, provincie en urbanisatiegraad

	Feitelijke n	Verwachte n
<i>Schoolscore</i>		
100-109	354	359
110-119	20	18
120-129	12	11
130-139	8	7
140-149	6	5
150-159	6	5
>159	11	10
<i>Richting</i>		
Openbaar	135	138
Protestants-christelijk	119	119
Rooms-katholiek	128	124
Overig bijzonder	35	36
<i>Provincie</i>		
Groningen	14	20
Friesland	24	29
Drenthe	20	18
Overijssel	36	33
Flevoland	5	10
Gelderland	45	57
Utrecht	20	27
Noord-Holland	68	*54
Zuid-Holland	86	73
Zeeland	14	15
Noord-Brabant	45	55
Limburg	40	**27
<i>Urbanisatiegraad</i>		
niet stedelijk	96	107
weinig stedelijk	110	110
matig stedelijk	90	82
sterk stedelijk	77	73
zeer sterk stedelijk	44	45

* p<.05; ** p<.02; overig: niet significant

De verhoudingen naar schoolscore, richting en urbanisatiegraad zijn in de referentiesteekproef min of meer in overeenstemming met de landelijke verhoudingen. Alleen de verdeling van de referentiescholen over de provincies laat enkele aanzienlijke afwijkingen naar boven (teveel Limburgse, Noord- en Zuid-Hollandse scholen) en beneden (te weinig Gelderse en Brabantse scholen) zien. Uit de χ^2 -toets blijkt dit verschil bij de Noord-Hollandse en Limburgse scholen significant te zijn. Dat betekent dat de referentiesteekproef niet geheel representatief is qua verdeling over provincies.

1.5 Aantallen 'oude' en nieuwe PRIMA-basisscholen

De totale PRIMA-steekproef bevat dus 602 basisscholen en valt uiteen in een referentiesteekproef van 417 scholen en een aanvullende steekproef van 185 scholen. Onder deze 602 steekproefscholen zijn er 176 die in 1998/99 voor het eerst deelnamen aan het PRIMA-onderzoek; 426 scholen (71%) zijn dus al langer bij het onderzoek betrokken. Binnen de referentiesteekproef van 417 scholen zijn er 307 (74%) die al in 1996/97 deelnamen aan PRIMA. Onder de 176 nieuwe scholen zijn er overigens 16, die eerder wel aan aanverwant ITS-onderzoek (SPM) hadden deelgenomen en waarvan dus toch eerdere school- en leerlinggegevens bekend zijn.

1.6 Omvang van de leerlingensteekproef, inclusief 'bekende' en nieuwe leerlingen

Ten behoeve van de derde PRIMA-meting hebben de 602 deelnemende basisscholen gegevens verstrekt over al hun leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8. In totaal bleek het te gaan om 62957 leerlingen; een gemiddelde van ruim 104 leerlingen per school in de vier jaargroepen tezamen. In Tabel 1.5 is te zien hoeveel leerlingen per jaargroep en steekproef dit betreft. Ook is in de tabel opgenomen welk deel van hen ook deelnam aan de tweede PRIMA-meting in 1996/97, uitgesplitst naar steekproef. Per definitie kan dit alleen betrekking hebben op de leerlingen die bij de derde meting van PRIMA in groep 4, 6 en 8 zaten.

Tabel 1.5 - Totale aantal opgegeven leerlingen per jaargroep, en percentage daarvan dat bekend is uit de vorige PRIMA-meting, naar steekproef

	referentiesteekproef		aanvullende steekproef		totale steekproef	
	n	% PRIMA2	n	% PRIMA2	n	% PRIMA2
groep 2	11021	0.0	5809	0.0	16830	0.0
groep 4	11198	58.7	5755	53.5	16953	56.9
groep 6	10095	64.2	4897	57.8	14992	62.1
groep 8	9608	68.2	4574	61.7	14182	66.1
totaal	41922		21035		62957	

Het gemiddeld aantal leerlingen op de scholen uit de referentiesteekproef is 100.5, terwijl op de scholen in de aanvullende steekproef gemiddeld 113.7 leerlingen zitten. Verder valt op dat het percentage bekende leerlingen stijgt met de groep; vermoedelijk omdat in de lagere groepen relatief meer leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen of van school veranderen.

Door ziekte, tussentijdse uitstroom of andere oorzaken hebben niet alle door de scholen opgegeven leerlingen uiteindelijk ook deelgenomen aan de toetsen van PRIMA. De verhoudingen tussen het totale aantal opgegeven leerlingen en het aantal leerlingen dat ten minste één toets (taal, rekenen of begrijpend lezen) heeft gemaakt, zijn in Tabel 1.6 weergegeven.

Tabel 1.6 - Aantal leerlingen per jaargroep dat ten minste één toets heeft gemaakt en % ten opzichte van het totale aantal opgegeven leerlingen, naar steekproef

	referentiesteekproef		aanvullende steekproef		totale steekproef	
	getoetste n	% v. totaal	getoetste n	% v. totaal	getoetste n	% v. totaal
groep 2	10117	91.8	5055	87.0	15172	90.1
groep 4	10351	92.4	4907	85.3	15258	90.0
groep 6	9399	93.1	4306	87.9	13705	91.4
groep 8	9123	95.0	4210	92.0	13333	94.0
totaal	38990	93.0	18478	87.8	57468	91.3

2 Dataverzameling

2.1 Onderscheiden fasen en tijdsplanning

In de dataverzameling ten behoeve van de derde meting van het PRIMA-onderzoek zijn een viertal fasen te onderscheiden: de benadering van scholen om ze te werven als deelnemers aan het PRIMA-cohort, gecombineerd met het opvragen van enkele administratieve gegevens (fase 1), de verzameling van aantallen, namen en enkele achtergrondgegevens van de leerlingen in de toetsgroepen (fase 2), de toetsafnames en gelijktijdige overige dataverzamelingen in groep 2, 4, 6 en 8 (fase 3), en ten slotte de verzameling van uitstroomgegevens van de leerlingen van groep 8, gecombineerd met een extra dataverzameling over tussentijdse in- en uitstroom van leerlingen sinds 1994/95 (fase 4). De bijbehorende kalender staat hieronder vermeld.

Kalender dataverzameling derde PRIMA-meting

fase 1: september 1998 - januari 1999

fase 2: november 1998 - februari 1999

fase 3: januari 1999 - half april 1999

fase 4: juni 1999 - oktober 1999

Elke fase wordt in de paragrafen hierna beschreven.

2.2 Benadering van scholen en opvragen van administratieve gegevens (fase 1)

De eerste benadering van scholen was vooral bedoeld om hun bereidheid tot deelname te checken, maar werd gecombineerd met het aanbieden van een kort vragenlijstje over een aantal administratieve zaken.

Alle 622 scholen die twee jaar eerder aan PRIMA2 hadden deelgenomen, ontvingen in september 1998 deze vragenlijst. Tegelijkertijd werd ook direct een aantal nieuwe scholen aangeschreven, omdat de deelnemers aan PRIMA2 tezamen niet de nagestreefde steekproef van PRIMA3 vormden. Nagegaan is wat de kenmerken moesten zijn van de extra scholen die hiervoor nog nodig waren, in eerste instantie qua schoolscore en vervolgens ook zoveel mogelijk naar provincie, richting en urbanisatiegraad (zie ook paragraaf 1.4). Met het oog op de te verwachten non-respons werd uit het

departementale bestand een veelvoud van deze benodigde scholen geselecteerd en benaderd met dezelfde vragenlijst als de reeds bekende deelnemers uit PRIMA2.

Zodra de vragenlijstjes ingevuld terugkwamen van de scholen, werden zij ingevoerd in een computerbestand. Zeer geregeld werd de stand van zaken ten aanzien van deelnemers en weigeraars opgemaakt, waarna weer een veelvoud van de nog benodigde scholen op de hierboven beschreven wijze werd geselecteerd uit het departementale bestand en eveneens werd benaderd met hetzelfde vragenlijstje.

Ondanks het benaderen van een veelvoud van het benodigde aantal scholen en het verlengen van de wervingsperiode met één maand tot in januari 1999, is het uiteindelijke aantal scholen dat bereid is gevonden deel te nemen aan PRIMA3 (602) 8.5% lager dan was nagestreefd (658).

Om deze 602 deelnemende basisscholen bereid te vinden, zijn er overigens bij de werving bijna dubbel zoveel scholen (1180) benaderd. De totale respons bedraagt dus 51%; daarbinnen kan echter weer onderscheid gemaakt worden naar scholen die al vaker aan PRIMA hadden deelgenomen en scholen die voor het eerst werden benaderd:

- Van de 1180 benaderde scholen waren er 622 die in 1996/97 ook aan de tweede PRIMA-meting hadden deelgenomen. Van hen werkten er 426 in 1998/99 opnieuw mee, terwijl 196 andere scholen afhaakten: een respons van 68.5%.
- Van de 558 nieuwe scholen die benaderd zijn voor deelname, zijn er uiteindelijk 176 bereid gevonden: een respons van 31.5%.

2.3 Verzameling van leerlinggegevens (fase 2)

Zodra gebleken was dat een nieuwe school bereid was aan het onderzoek deel te nemen, werd een aantal groepsformulieren verstuurd met het verzoek om hierop in te vullen welke leerlingen in het lopende schooljaar in de even jaargroepen zaten. Per parallelgroep werden behalve de namen van die leerlingen ook enkele achtergrondkenmerken opgevraagd (zie ook hoofdstuk 3). Voor het eerst was het in PRIMA3 ook mogelijk deze gegevens geautomatiseerd aan te leveren. Alle scholen die op het vragenlijstje in fase 1 hadden aangegeven het administratieprogramma ESIS-A te gebruiken, ontvingen behalve bovengenoemde formulieren ook een diskette. Aan de hand van een bijgevoegde gebruiksaanwijzing konden de scholen met een paar eenvoudige handelingen de gevraagde gegevens vanuit hun administratieprogramma op deze diskette zetten. Voor het administratieprogramma ESIS-A was gekozen, doordat dit programma door circa tweederde van de basisscholen wordt gebruikt.

De scholen die ook aan de vorige PRIMA-meting hadden deelgenomen, ontvingen met betrekking tot groep 2 vergelijkbare formulieren en een vergelijkbare diskette. De gegevensverzameling voor de groepen 4, 6 en 8 verliep anders: de meeste leerlingen uit deze groepen waren immers al bekend van deze vorige meting; toen zaten ze namelijk in groep 2, 4 en 6. Daarom werden op formulieren de namen van die bekende leerlingen al voorgedrukt, met het verzoek aan te geven of deze leerlingen inderdaad normaal waren doorgestroomd. Van de normaal doorgestroomde, bekende leerlingen waren veel achtergrondgegevens al bekend, zodat op de formulieren van 1998/99 nog slechts enkele aanvullingen hoefden te worden gemaakt. Van eventuele nieuwe leerlingen in deze groepen (niet bekend uit eerdere metingen) moesten natuurlijk wel alle gegevens nog worden opgegeven.

Bij de verwerking van de opbrengst van fase 2 werd aan elke leerling die volgens de opgaven van de scholen in de toetsgroepen zat, een uniek respondentnummer toegekend. In dit nummer was ook het schoolnummer en de jaargroep verwerkt. De namen en respondentnummers werden vervolgens voorgedrukt op alle instrumenten, toetsen en antwoordbladen die met betrekking tot deze leerlingen in fase 3 en 4 zouden worden ingezet. Ook de directie- en leerkrachtvragenlijsten werden zodanig genummerd dat er geen twijfel kon ontstaan over de identiteit van de respondent.

De school- en respondentnummers vormen uiteraard ook de basis van de opgebouwde school- en leerlingbestanden waarin alle in 1998/99 en eventueel ook in de jaren daarvoor verzamelde gegevens zijn opgenomen.

Fase 2 was in principe in februari 2000 voltooid. Over bepaalde leerlingen bleken echter door de scholen niet alle achtergrondgegevens verstrekt te zijn. Voorzover het de gegevens betrof waarop de in PRIMA veelvuldig gehanteerde indeling naar sociaal-etnische achtergrond is gebaseerd (zie hoofdstuk 3), is in fase 3 nog een poging gedaan deze informatie alsnog te verzamelen. De testleider kreeg daartoe een overzicht met de ontbrekende gegevens mee, dat de scholen alsnog konden aanvullen.

2.4 Toetsafnames en gelijktijdige overige dataverzameling (fase 3)

Anders dan in voorgaande jaren, namen bij de derde PRIMA-meting in principe de groepsleerkrachten aan hun eigen leerlingen de toetsen en IQ-testen af. Dat had te maken met het feit dat voor het eerst een belangrijk deel van de toetsen afkomstig was uit het CITO-Leerlingvolgsysteem (zie hoofdstuk 4). Leerkrachten kenden deze toetsen dus al, wat afname door hen vergemakkelijkte. Bovendien was de afnametijd van deze

toetsen bij elkaar veel langer dan in voorgaande jaren; afname door een externe testleider zou te veel tijd en geld gekost hebben, terwijl de leerkrachten gelijktijdig, ieder in hun eigen groep, aan het werk konden gaan.

Tijdens de toetsperiode was wel een testleider op school aanwezig. Deze zorgde voor de administratie en organisatie van de toetsafnames, fungeerde als vraagbaak voor de leerkrachten en verleende zo nodig assistentie bij de toetsafnames. Voorzover het CITO-toetsen betrof die de school standaard ook zelf afnam, zorgde de testleider er bovendien voor dat de leerlingresultaten in eenvoudige vorm binnen twee weken werden teruggekoppeld naar de school.

Voorafgaande aan de toetsafnames werden in een voorbereidend gesprek tussen testleider en team de procedures doorgenomen, afspraken gemaakt en de toetshandleidingen overgedragen. Tevens deelde de testleider bij dit eerste bezoek vragenlijsten uit voor de leerkrachten van groep 2, 4, 6 en 8 en voor de directie, alsmede de zogenaamde leerlingprofielen met vragen voor de leerkrachten over elke leerling in groep 2, 4, 6 en 8. Ten slotte werden ook de oudervragenlijsten voor de ouders van leerlingen in groep 2 en 8 bij dit eerste bezoek door de testleider achtergelaten, met het verzoek deze lijsten aan de leerlingen mee te geven. Voor de inhoud van al deze instrumenten - die overigens allemaal optisch inleesbaar waren - verwijzen wij naar de betreffende hoofdstukken in dit rapport. Zoveel mogelijk - mits ingevuld - werden deze vragenlijsten na de toetsperiode door de testleiders mee teruggenomen. Enveloppen werden door hen achtergelaten om later ingevulde exemplaren per post aan de onderzoeksinstituten te kunnen zenden.

De meeste testleiders die betrokken bij fase 3, hadden al eerder ervaring opgedaan met het PRIMA-onderzoek. Desondanks werden zij tevoren uitgebreid mondeling en schriftelijk geïnstrueerd.

2.5 Uitstroom van leerlingen groep 8 en achtergronden van tussentijdse in- en uitstroom (fase 4)

De laatste fase in de dataverzameling van de derde PRIMA-meting betrof twee schriftelijke onderdelen. De instrumenten werden in juni per post aan de PRIMA-scholen toegestuurd.

Het eerste onderdeel betrof de optisch inleesbare uitstroomformulieren groep 8, waarmee bij de leerkracht van groep 8 of eventueel bij de directeur informatie per leerling van groep 8 gevraagd werd over een aantal gegevens rond de overgang van BaO naar VO. Voor de inhoud van dit formulier verwijzen wij naar hoofdstuk 8.

Het tweede onderdeel van fase 4 beoogde de oorzaken van tussentijds in- en uitgestroomde leerlingen in kaart te brengen: leerlingen die - bijvoorbeeld door verhuizen of doubleren - tussentijds zijn ingestroomd in de hogere groepen van de PRIMA-steekproef zonder dat hun voorgeschiedenis bij de PRIMA-administratie bekend is, of leerlingen die - om vergelijkbare redenen - juist tussentijds zijn verdwenen uit de PRIMA-steekproef zonder dat in de PRIMA-administratie duidelijk is waar deze leerlingen zijn gebleven. Over al deze leerlingen werd met behulp van deels voorgedrukte formulieren gevraagd naar de redenen van in- en uitstroom en naar de ontbrekende loopbaangegevens. In een aparte PRIMA-rapportage zal de opbrengst van deze dataverzameling worden gepresenteerd.

Scholen retourneerden de instrumenten van fase 4 per post; deels gebeurde dat al voor de zomervakantie van 1999, deels werd dat - na een telefonische rappel - in schooljaar 1999/2000 alsnog gedaan.

2.6 Overzicht van de verzamelde data en respons

In de verschillende fasen van dataverzameling werd via diverse instrumenten en bronnen en op verschillende niveaus informatie verzameld. Zonder in details te treden, laten we in Figuur 2.1 de herkomst en het niveau van de verzamelde informatie zien.

Figuur 2.1 - Verzamelde gegevens naar fase, instrument, bron en niveau

Fase/instrument	Informatie verstrekt door/ verzameld bij	Informatie(-niveau)		
		School	Groep	Leerling
1. scholenbestand	min. OC&W	namen/adressen algemene schoolkenmerken		
1. vragenlijst	directie	deelname- bereidheid administratieve schoolkenmerken		
2. groepsformulieren of ESIS-diskette	directie, administratie of leerkrachten groep 2, 4, 6 en 8	aantal groepen 2, 4, 6 en 8	groepsnamen, locaties groep 2, 4, 6 en 8	groep, naam, achtergrondkenmerken
3. toetsen (taal, rekenen en lezen) groep 2, 4, 6 en 8	leerlingen groep 2, 4, 6 en 8	toetsscores		
3. IQ-testen	leerlingen groep 4, 6 en 8	toetsscores		
3. schoolwelbevindenvragenlijst	leerlingen groep 6 en 8	schoolwelbevinden, zelfvertrouwen, sociale integratie		
3. leerlingprofielen	leerkrachten groep 2, 4, 6 en 8	beoordeling van leerling		
3. directievragenlijst	directie	kenmerken van schoolpopulatie, team en inrichting		
3. leerkrachtvragenlijst	leerkrachten groep 2, 4, 6 en 8	klas-, leerkracht-, onderwijskenmerken		
3. oudervragenlijst	ouders groep 2 en 8	ouderkenmerken gezinskenmerken		
4. uitstroombulieren	directie / leerkracht groep 8	uitstroomegevens overgang VO		
4. formulieren over tussentijdse in- en uitstroom	directie / administratie	oorzaken van tussentijdse in- en uitstroom, schoolloopbaangegevens		

Tabel 2.1 geeft vervolgens inzicht in het responspercentage dat bij de instrumenten op leerlingniveau werd bereikt; over al deze instrumenten wordt in het vervolg van dit rapport gerapporteerd. Dit met uitzondering van de respons op de formulieren over, tussentijdse in- en uitstroom, waarover een aparte rapportage zal verschijnen.

Het responspercentage is steeds berekend ten opzichte van het totale aantal opgegeven leerlingen en het totale aantal leerlingen dat ten minste één toets heeft gemaakt; zie ook Tabel 1.5 en 1.6.

Tabel 2.1 - Responsoverzicht van de instrumenten op leerlingniveau

	n	% t.o.v. groepsformulier	% t.o.v. toetsen
Groepsformulier/ESIS-diskette	62957	100.0	-
Toetsen	57468	91.3	100.0
Intelligentie	40776	88.4	96.0
Schoolwelbevinden	26296	90.1	96.9
Leerlingprofielen	52012	82.6	88.6
Oudervragenlijst groep 2	11362	67.5	72.8
Oudervragenlijst groep 8	10753	75.8	79.7
Uitstroom groep 8	11086	78.2	80.6

In hoofdstuk 3 tot en met 11 wordt over de opbrengst van al deze instrumenten gerapporteerd en ook nader ingegaan op de bovenstaande responspercentages.

2.7 Rapportage aan de scholen

Op twee momenten is er aan de scholen iets teruggereporteerd van de in PRIMA3, verzamelde toetsresultaten. Een deel van de toetsen die werden afgenomen, zijn afkomstig uit het leerlingvolgsysteem van het CITO. Veel scholen gebruiken deze toetsen ook zelf om de vorderingen van hun leerlingen te registreren. Om de leerkrachten en leerlingen geen dubbel werk te bezorgen, zijn de ruwe toetsscores steeds zo spoedig mogelijk na de afname gerapporteerd aan de scholen, zodat zij deze ook konden gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Een totale rapportage van alle toetsresultaten is naar de scholen verzonden vóór de zomervakantie van 1999. In deze rapportage is veel aandacht besteed aan de prestaties van de leerlingen en de school in relatie tot leerlingen en scholen elders in het land met een vergelijkbare sociaal-etnische achtergrond. Ook van de leerlingprofielen en de schoolwelbevindenvragenlijst zijn in het 'landelijk vergelijkend schoolrapport' enkele resultaten opgenomen.

2.8 Taakverdeling tussen beide uitvoerende instituten

Het PRIMA-onderzoek wordt door twee onderzoeksinstituten tezamen uitgevoerd. Tot nu toe is in dit rapport in het midden gelaten welk onderzoeksinstituut welk gedeelte van de beschreven werkzaamheden in het basisonderwijs nu precies heeft verricht. Tussen ITS en SCO-Kohnstamm Instituut zijn voorafgaand aan de derde meting afspraken over de werkverdeling gemaakt.

Aan de basis daarvan staat de verdeling van de PRIMA-basisscholen tussen de onderzoeksinstituten naar regio. Deze verdeling komt er op neer dat het SCO-Kohnstamm Instituut verantwoordelijk was voor alle dataverzameling bij de betrokken basisscholen in de provincie Noord-Holland en in de stad Den Haag en het ITS overal elders in Nederland. Alle dataverzameling en -verwerking is in alle fasen door beide instituten afzonderlijk uitgevoerd met betrekking tot de eigen scholen.

In dit veldwerkverslag is geen aandacht besteed aan de toetsafnames en andere dataverzamelingen die op lokaal niveau hebben plaatsgevonden in opdracht van schoolbesturen of gemeenten. Dat is gebeurd in het kader van de School Prestatie Metingen (SPM) van het ITS en het project PRIMA-plus van het SCO-Kohnstamm Instituut en staat daarmee buiten het PRIMA-cohortonderzoek.

Deel II

De leerlinggegevens

3 Achtergronden van de leerlingen

3.1 Achtergronden van de leerlingen

In deze paragraaf beschrijven we de samenstelling van de groep leerlingen die in het schooljaar 1998/99 aan het PRIMA-onderzoek heeft deelgenomen. Bij deze beschrijving maken we steeds een onderscheid naar de totale steekproef en de referentiesteekproef.

Bij de vorige twee PRIMA-metingen zijn de achtergrondgegevens die via de schooladministraties zijn verzameld alleen gepresenteerd voor die leerlingen waarvan ten minste één toetsscore taal of rekenen beschikbaar was. De ratio daarachter was dat de kern van het PRIMA-onderzoek bestaat uit de toetsafnames bij de leerlingen in groep 2, 4, 6 en 8, en dat uiteindelijk alle verzamelde gegevens over leerlingen, hun herkomstmilieu en scholen vooral in relatie tot hun toetsscores worden beschouwd. Door deze inperking tot alleen de getoetste leerlingen werd achtergrondinformatie van een substantieel deel van de leerlingen niet verdisconteerd. Bovendien kwam het voor dat we beschikten over gegevens omtrent de achtergrond of het schoolwelbevinden van een leerling, terwijl die - bij voorbeeld door ziekte - geen enkele toets gemaakt had. Dergelijke leerlingen kwamen dus niet terug bij de beschrijving van de achtergrondinformatie. Omdat deze informatie toch relevant kan zijn, het geeft namelijk een beschrijving van de integrale situatie op de scholen, hebben we nu besloten bij de presentatie van de gegevens ook de leerlingen te betrekken die niet getoetst zijn. Niet alleen is deze informatie immers in descriptief opzicht interessant, maar ook in relatie tot de gegevens uit de andere onderzoeksinstrumenten.

De achtergrondkenmerken van de leerlingen die in de tabellen worden gepresenteerd, zijn verstrekt door de scholen (c.q. directies, leerkrachten, administratie), die daartoe enkele formulieren hebben ingevuld. In totaal zijn van 62957 leerlingen deze kenmerken bekend. Van deze groep heeft 91.3% ook aan de toetsafnames deelgenomen. In Tabel 3.1 staan allereerst enige kenmerken van de leerlingen zelf; deze zijn dus gebaseerd op de totale groep, inclusief degenen zonder toetsscores. Ter informatie: de leeftijd is - evenals de eerste twee PRIMA-metingen - bepaald per 1 januari, dus nu per 1 januari 1999.

Tabel 3.1 - Achtergrondkenmerken van de leerlingen, naar steekproef en jaargroep

	referentiesteekproef					totale steekproef				
	2	4	6	8	totaal	2	4	6	8	totaal
maximaal aantal leerlingen	11021	11198	10095	9608	41922	16830	16953	14992	14182	62957
leeftijd ($\bar{x}$)	5.8	7.9	9.9	11.9	8.7	5.8	7.9	10.0	12.0	8.8
n	10914	11106	10016	9539	41575	16680	16809	14870	14091	62450
<i>seks (%)</i>										
jongens	52.4	50.1	50.7	50.4	50.9	52.0	50.2	50.4	49.8	50.7
meisjes	47.6	49.9	49.3	49.6	49.1	48.0	49.8	49.6	50.2	49.3
n	10877	10982	9142	8734	39735	16645	16663	13350	12673	59331
<i>verblijfsduur in Nederland (%)</i>										
< 1 jaar	.7	1.0	1.1	1.0	.9	1.0	1.1	1.3	1.1	1.1
1-3 jaar	1.5	2.0	1.8	1.3	1.6	2.0	3.1	2.9	2.2	2.6
4-5 jaar	.9	1.1	.9	.7	.9	1.3	1.6	1.5	1.2	1.4
> 5 jaar	.6	1.1	1.3	1.8	1.2	1.1	1.5	2.0	3.0	1.9
altijd	96.3	94.8	94.9	95.1	95.3	94.5	92.7	92.3	92.5	93.1
n	10409	10375	9265	8993	39042	15742	15554	13678	13070	58044
<i>gezinssamenstelling (%)</i>										
vader en moeder	88.0	85.7	83.8	85.1	85.7	84.5	82.1	80.3	80.9	82.0
alleen moeder	6.7	7.6	7.7	7.7	7.4	10.5	11.3	11.0	11.0	10.9
alleen vader	.5	.5	.7	.7	.6	.7	.7	.7	.8	.7
anders/onbekend	4.7	6.1	7.9	6.6	6.3	4.3	6.0	8.0	7.3	6.3
n	11016	11197	10094	9606	41913	16824	16952	14991	14180	62947
<i>OAB-wegingsfactor (%)</i>										
1.00	67.4	63.6	59.6	57.9	62.4	50.9	47.4	45.6	44.2	47.2
1.25	19.1	20.9	26.2	28.9	23.5	19.7	21.2	25.4	28.5	23.4
1.40	.1	.7	.8	.7	.6	.1	.5	.5	.5	.4
1.70	.2	.2	.2	.2	.2	.3	.4	.4	.4	.4
1.90	13.2	14.5	13.2	12.3	13.4	29.0	30.6	28.1	26.4	28.6
n	10615	10427	9522	9049	39613	16089	15936	14174	13416	59615

Uit Tabel 3.1 is op te maken dat de verschillende kenmerken betrekking hebben op een steeds wisselend aantal leerlingen. De vragen op de formulieren zijn dus niet allemaal even consequent ingevuld, met als gevolg dat we soms belangrijke achtergrondkenmerken moeten missen. Hierop komen we later terug in verband met de indeling van leerlingen naar hun sociale achtergrond. Het verschil in de samenstelling van de referentiesteekproef en de totale steekproef wordt vooral zichtbaar bij het kenmerk wegingsfactor. De totale scholensteekproef bevat naast de referentiesteekproef een aanvullende steekproef van scholen met relatief veel leerlingen in achterstandssituaties (de vroegere gebiedsscholen uit het Onderwijsvoorrrangsbeleid), zodat het aandeel leerlingen uit de OAB-doelgroepen sterk stijgt.

Het kenmerk 'wegingsfactor' is gebaseerd op enkele achtergrondgegevens van de ouders van de leerling, te weten hun etnische herkomst, opleiding en beroep. Meer specifieke gegevens over die achtergrond van de ouders zijn weergegeven in de volgende tabellen. Tabel 3.2 bevat informatie omtrent het geboorteland van beide ouders.

Tabel 3.2 - Geboorteland van de ouders, naar steekproef en jaargroep (in %)

	referentiesteekproef					totale steekproef				
	2	4	6	8	totaal	2	4	6	8	totaal
<i>geboorteland vader</i>										
Nederland	82.4	81.8	83.2	84.1	82.8	66.0	66.2	68.2	70.6	67.6
Suriname	1.6	2.1	2.0	2.4	2.0	3.0	3.5	3.7	4.1	3.5
Antillen	.6	.4	.4	.3	.4	.8	.6	.7	.6	.7
Molukken	.1	.2	.3	.3	.2	.2	.3	.4	.4	.3
Turkije	4.2	4.3	3.6	3.3	3.9	10.1	10.2	8.8	8.0	9.3
Marokko	3.5	3.2	3.2	3.0	3.2	9.2	8.6	8.7	7.5	8.5
Griekenland	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1
Spanje	.2	.2	.1	.2	.2	.2	.2	.2	.2	.2
Italië	.1	.0	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.1
Portugal	.6	.6	.7	.5	.1	.2	.2	.2	.1	.2
voorm. Joegoslavië	.6	.6	.7	.5	.6	.8	.8	.9	.7	.8
China	.3	.3	.4	.3	.3	.4	.4	.6	.6	.5
Vietnam	.2	.2	.1	.2	.2	.2	.2	.1	.1	.2
overige landen	6.1	6.5	5.6	5.2	5.9	8.7	8.5	7.4	6.9	7.0
n	9907	9929	8969	8667	37472	14579	14555	12940	12418	54492
<i>geboorteland moeder</i>										
Nederland	84.3	83.3	84.9	85.8	84.5	68.0	67.7	69.6	72.2	69.3
Suriname	1.8	2.6	2.4	2.5	2.3	3.7	4.6	4.8	4.9	4.5
Antillen	.6	.5	.4	.4	.5	1.3	1.1	1.0	.9	1.1
Molukken	.1	.2	.2	.2	.2	.2	.2	.2	.3	.2
Turkije	3.9	3.9	3.5	3.0	3.0	9.0	9.3	8.1	7.3	8.5
Marokko	3.2	2.9	3.0	2.8	3.0	8.4	7.9	8.0	7.0	7.8
Griekenland	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.0
Spanje	.2	.2	.1	.1	.1	.2	.2	.1	.1	.1
Italië	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Portugal	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.2	.1	.1	.1
voorm. Joegoslavië	.5	.5	.6	.4	.5	.7	.7	.8	.6	.7
China	.3	.3	.4	.3	.3	.4	.4	.5	.5	.5
Vietnam	.2	.3	.1	.2	.3	.2	.2	.1	.1	.2
overige landen	4.9	5.2	4.3	4.1	4.7	7.7	7.4	6.5	6.0	6.9
n	10555	10662	9590	9246	40053	16135	16184	14269	13626	60214

Ook uit Tabel 3.2 blijkt het verschil tussen de referentiesteekproef en de totale steekproef: in de totale steekproef bevinden zich circa 15% meer leerlingen wier ouders niet in Nederland geboren zijn dan in de referentiesteekproef. Relatief veel allochtone ouders zijn geboren in Turkije, Marokko en Suriname; daarnaast is de categorie 'overige landen' redelijk gevuld. De aantallen leerlingen die in de tabel vermeld staan, kunnen

worden afgezet tegen het maximale aantal leerlingen in Tabel 3.1. Dan wordt duidelijk dat van bijna 96% van alle leerlingen het geboorteland van ten minste een van de ouders bekend is.

Behalve naar geboorteland is op de formulieren ook gevraagd naar het opleidingsniveau van de ouders. Het ging daarbij niet om gedetailleerde gegevens, maar om een inschatting van het niveau. Gekozen kon worden uit vier niveaus: maximaal lager onderwijs, maximaal lager beroepsonderwijs, maximaal middelbaar beroepsonderwijs (inclusief MAVO, HAVO, VWO) of een HBO/WO-opleiding. In Tabel 3.3 staan de verdelingen.

Tabel 3.3 - Opleidingsniveau van de ouders, naar steekproef en jaargroep (in %)

	referentiesteekproef					totale steekproef				
	2	4	6	8	totaal	2	4	6	8	totaal
<i>opleiding vader</i>										
max. LO	7.9	9.1	9.6	9.5	9.0	17.1	18.7	18.8	18.3	18.2
max. LBO	36.0	37.5	37.8	37.9	37.3	36.4	37.5	37.8	38.7	37.5
max. MBO	31.8	31.5	31.0	31.1	31.4	27.3	26.3	26.3	26.0	26.5
HBO/WO	24.2	21.9	21.6	21.4	22.4	19.3	17.5	17.1	17.0	17.8
n	9215	9282	8369	8118	34984	13774	13767	12169	17716	51426
<i>opleiding moeder</i>										
max. LO	10.1	11.3	11.2	11.5	11.0	21.2	22.5	22.3	21.6	21.9
max. LBO	32.9	34.9	37.1	38.0	35.6	33.2	34.7	36.0	37.6	35.3
max. MBO	36.9	37.4	36.4	35.3	36.5	30.3	29.8	29.6	28.7	29.7
HBO/WO	20.1	16.4	15.3	15.2	16.8	15.3	12.9	12.1	12.0	13.2
n	9750	9902	8918	8637	37207	15181	15248	13430	12860	56719

Uit Tabel 3.3 wordt duidelijk dat we beschikken over het opleidingsniveau van ten minste een van de ouders van ruim 90% van de leerlingen.

3.2 Sociaal-etnische achtergrond

Voorheen, in de LEO-onderzoeken, werd de OVB-wegingsfactor vaak gehanteerd als een maat voor de sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen. In de terugrapportages aan scholen werd bijvoorbeeld gecorrigeerd voor de achtergrond van leerlingen door de toetsscores van de 1.25-leerlingen van de school uitsluitend te vergelijken met de toetsgemiddelden van de landelijke groep 1.25-leerlingen. Tegelijkertijd bleek uit dezelfde LEO-onderzoeken dat wegingsfactor een vrij grove maat is, die niet voldoende onderscheid maakt tussen soms nog zeer heterogene groepen leerlingen. Zo bleek dat de

groep 1.25-leerlingen eigenlijk kan worden verdeeld in twee subgroepen: leerlingen van wie beide ouders maximaal een LBO-opleiding hebben en leerlingen van wie één van beide ouders maximaal LBO heeft en de andere ouder een hogere opleiding. De laatste groep bleek significant betere schoolprestaties te behalen dan de eerste groep. (Overigens geldt dit als gevolg van de aanscherping van de gewichtenregeling, die met ingang van 1998/99 voor alle leerlingen van toepassing is, nu niet meer.) Ook binnen de groep 1.90-leerlingen was zo'n tweedeling aan te brengen: leerlingen van Turkse en Marokkaanse herkomst presteren gemiddeld veel zwakker dan andere 1.90-leerlingen. En ten slotte bleken ook binnen de groep 1.00-leerlingen nog duidelijk prestatiever- schillen te bestaan die samenhangen met het specifieke opleidingsniveau van de ouders.

Om die reden is destijds besloten in het PRIMA-onderzoek een nieuwe maat voor sociaal-etnische achtergrond te gaan hanteren. Aan de basis daarvan staan de in Tabel 3.2 en Tabel 3.3 weergegeven kenmerken herkomstland en opleiding van de ouders. Bij de bepaling van deze nieuwe variabele is in principe gebruik gemaakt van de gegevens van beide ouders. Wanneer het een eenoudergezin betrof is uitgegaan van de gegevens van de aanwezige ouder. Bij het herkomstland van de ouders is het herkomstland van de vader als vertrekpunt genomen. De op basis van deze gegevens geconstrueerde variabele 'sociaal-etnische achtergrond' kan de volgende waarden aannemen:

1. beide ouders hebben maximaal een LBO-opleiding en zijn van Turkse of Marokkaanse herkomst;
2. beide ouders hebben maximaal een LBO-opleiding en zijn afkomstig uit andere landen dan Nederland, Turkije of Marokko (overig allochtonen);
3. beide ouders hebben maximaal een LBO-opleiding en zijn van Nederlandse herkomst (autochtoon);
4. de hoogst opgeleide ouder heeft maximaal een MBO-opleiding;
5. de hoogst opgeleide ouder heeft een opleiding op HBO- of WO-niveau.

Bij de eerste drie categorieën speelt de etnische herkomst, i.c. het geboorteland, dus wel een rol, maar bij de twee hoogste categorieën niet meer. De verdeling van de categorieën staat in Tabel 3.4.

Tabel 3.4 - Sociaal-etnische achtergrond, naar steekproef en jaargroep (in %)

	referentiesteekproef					totale steekproef				
	2	4	6	8	totaal	2	4	6	8	totaal
max LBO, Tu/Ma	6.0	6.1	5.6	5.1	5.7	14.6	15.2	14.2	13.2	14.4
max LBO, ov. all.	4.2	5.3	4.7	4.5	4.7	8.3	9.1	8.7	8.2	8.6
max LBO, aut.	22.0	24.8	27.1	28.9	25.6	21.0	23.9	25.5	28.3	24.5
max MBO	37.4	37.7	37.5	36.4	37.3	32.5	31.4	31.8	30.6	31.6
HBO/WO	30.4	26.1	25.1	25.0	26.7	23.5	20.4	19.7	19.7	20.9
n	9747	9937	8940	8663	37287	15127	15292	13450	12882	56751

Uit vergelijking van de aantallen in Tabel 3.4 met die in Tabel 3.1 maakt duidelijk dat we 4918 (8.2%) leerlingen uit de totale steekproef en 3753 (9.5%) leerlingen uit de referentiesteekproef niet kunnen onderbrengen in een van de sociaal-etnische achtergrondcategorieën. Om na te gaan of er eventueel sprake is van selectieve uitval hebben we deze achtergrondcategorieën afgezet tegen de OAB-weegfactor (vgl. Tabel 3.1). Hieruit bleek dat binnen de totale steekproef van 9.9% van de 1.00-leerlingen de achtergrond ontbrak; voor de 1.25- en 1.90-leerlingen ging het om 4.5, respectievelijk 8.8%. Binnen de referentiesteekproef betrof het achtereenvolgens 10.8, 4.2 en 13.0%. Er zijn daarmee dus grote verschillen tussen de OAB-gewichtscategorieën. In de totale steekproef is de non-respons onder de niet-achterstandsleerlingen (1.00) het hoogst; in de referentiesteekproef is dat die van de allochtone achterstandsleerlingen (1.90). De non-respons onder de autochtone achterstandskinderen is betrekkelijk laag.

4 De taal-, reken- en leestoetsen

4.1 Inleiding

Bij de derde meting van het PRIMA-onderzoek zijn voor een deel andere toetsen gebruikt dan in voorgaande meetjaren. In paragraaf 4.2 wordt kort ingegaan op deze verandering en het proefonderzoek dat daartoe is uitgevoerd. Paragraaf 4.3 bevat een beknopte beschrijving van de gehanteerde toetsen. In de paragrafen daarna wordt ingegaan op de respons op deze toetsen en de behaalde scores door diverse groepen en steekproeven in PRIMA3.

4.2 Verandering van toetsen

Bij de vorige metingen van PRIMA werden in groep 4, 6 en 8 taal- en rekentoetsen gebruikt die speciaal voor dit onderzoek door het CITO zijn ontwikkeld. Deze toetsen meten algemene taal- en rekenvaardigheden; voor uitsplitsing naar deelvaardigheden zijn ze niet geschikt. Dat laatste leverde geen bezwaren op voor het doel waarvoor het PRIMA-onderzoek wordt uitgevoerd, namelijk voor beleidsevaluaties en ter beschrijving en monitoring van de onderwijssituatie in Nederland is. Veel scholen en leerkrachten ervoeren het algemene karakter van de toets echter als een nadeel. Zij zijn juist geïnteresseerd in vragen als: Welke onderdelen beheerst de leerling? Waar zijn nog hiaten? Waar moet nog extra aandacht aan worden besteed? Die vragen konden op basis van de PRIMA-toetsen niet goed worden beantwoord. Dat kan wel op basis van een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit is dan ook de reden dat steeds meer scholen de laatste jaren een leerlingvolgsysteem hebben geïmplementeerd, in de meeste gevallen het CITO-LVS.

Al enige tijd werd, met name in de grote steden, de vraag gesteld of het niet mogelijk was om in het PRIMA-onderzoek in plaats van de toetsen die tot dan toe werden afgenomen, toetsen uit het CITO-LVS te gebruiken. De belangrijkste reden voor deze vraag was het signaal dat naarmate de implementatie van het CITO-LVS op schoolniveau vorderde, een PRIMA-meting door het scholenveld als 'dubbel-op' werd ervaren, zonder dat deze meting voldoende handvatten bood om de resultaten om te zetten in activiteiten ter verbetering van het onderwijs. De overstap naar CITO-toetsen zou de belasting van de scholen verkleinen.

Om tegemoet te komen aan deze wens van gemeenten en scholen heeft het Ministerie van OC&W de uitvoerders van het PRIMA-onderzoek verzocht om, in samenwerking met het CITO, te onderzoeken of het mogelijk is om op termijn de huidige PRIMA-

toetsen te vervangen door een aantal toetsen uit het CITO-LVS. Het betrof daarbij uitsluitend de taal- en rekentoetsen voor groep 4, 6 en 8. In PRIMA worden ook metingen verricht naar de non-verbale intelligentie, het schoolwelbevinden en een aantal sociaal-emotionele gedragskenmerken, maar op die terreinen bestaan er geen equivalenten in het CITO-LVS. De toetsen die in groep 2 worden afgenomen, zijn reeds afkomstig uit het CITO-LVS: Begrippen en Ordenen Oudste Kleuters.

Vanwege hun onderlinge inhoudelijke vergelijkbaarheid lagen twee toetsen uit het CITO-LVS het meest voor de hand als vervangers voor de PRIMA taal- en rekentoetsen van groep 4, 6 en 8: de toetsen Rekenen/Wiskunde en de Taalschaal. De PRIMA taaltoets was echter ook al regelmatig bekritiseerd vanwege het niet kunnen uitsplitsen naar verschillende taalonderdelen. Daarom is ervoor gekozen om in het proefonderzoek de Taalschaal uit te breiden met de toetsen voor Begrijpend Lezen en Woordenschat uit het CITO-LVS.

In schooljaar 1997/98, tussen de tweede en derde PRIMA-meting in, is door middel van dubbelafnames op 135 scholen onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de PRIMA-toetsen voor taal en rekenen in groep 4, 6 en 8 te vervangen door de genoemde toetsen uit het CITO-LVS. Voor een uitgebreide rapportage van dit proefonderzoek verwijzen wij naar Kamphuis, Mulder, Vierke, Overmaat & Koopman (1998). Hier volstaan de aanbevelingen uit dit rapport ten aanzien van de derde PRIMA-meting. De uitvoerders van het proefonderzoek adviseerden:

- de PRIMA-rekentoets te vervangen door de CITO-toets Rekenen/Wiskunde;
- de PRIMA-taaltoets vooralsnog te handhaven;
- de CITO-toets voor Begrijpend Lezen voor de groepen 6 en 8 aan het PRIMA-onderzoek toe te voegen.

Deze aanbevelingen zijn volledig overgenomen. In paragraaf 4.3 wordt beschreven welke taal-, reken- en leestoetsen bij de derde PRIMA-meting daarmee uiteindelijk gebruikt zijn. Van belang is overigens nog, dat met de gegevens uit het proefonderzoek een koppeling gelegd kan worden tussen de scores op de 'oude' PRIMA-rekentoetsen en de scores op de rekentoetsen uit het CITO-LVS, zodat een score op de ene toets 'vertaald' kan worden in een score op de andere toets. Zodoende kan worden voorkomen dat het invoeren van de nieuwe toetsen tot een breuk met de eerdere metingen zou leiden. Zo'n breuk zou immers betekenen dat de prestatie-ontwikkeling over de jaren heen niet meer vastgesteld zou kunnen worden, wat de longitudinale opzet van PRIMA zou doorkruisen. De vertaaltabellen worden binnenkort gepubliceerd (Koopman e.a., i.v.)

4.3 De taal-, reken- en leestoetsen

In Figuur 4.1 staat per jaargroep weergegeven welke toetsen in de derde PRIMA-meting zijn afgenomen. De cursivering betekent dat de toets afkomstig is uit het CITO-LVS.

Figuur 4.1 - Overzicht afgenomen toetsen met tussen [] het aantal opgaven per toets

	taal	rekenen	lezen
groep 2	<i>Begrippentoets [60]</i>	<i>Ordenen oudste kleuters [42]</i>	-
groep 4	PRIMA-taal [60]	<i>Rekenen / Wiskunde M4 [58]</i>	-
groep 6	PRIMA-taal [65]	<i>Rekenen / Wiskunde M6 [115]</i>	<i>Begrijpend lezen 2 (deel 1 en 2) [50]</i>
groep 8	PRIMA-taal [64]	<i>Rekenen / Wiskunde M8 [120]</i>	<i>Begrijpend lezen 4 (deel 1 en 2) [50]</i>

Als taaltoets voor groep 2 fungeerde de Begrippentoets, die ook al in de vorige metingen van PRIMA gebruikt werd en klassikaal kan worden afgenomen. De toets meet kennis van begrippen zoals veel, weinig, eerste en laatste. Met de toets kan worden vastgesteld of leerlingen met het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs kunnen beginnen. Hij bestaat uit twee delen:

- opgaven over hoeveelheidsbegrippen, ordeningsbegrippen, ruimtelijke begrippen en verwijswaarden;
- opgaven omtrent begrippen die verband houden met de leesrichting en de verdeling van woorden en zinnen op de bladspiegel, getoetst in de context van een woord of een zin.

Al eerder is het via een kalibratie-onderzoek mogelijk gemaakt dat de behaalde ruwe scores op de Begrippentoets worden omgezet naar PRIMA-taalvaardigheidsscores, die op dezelfde schaal liggen als de scores op de PRIMA-taaltoetsen in groep 4, 6 en 8. Wij verwijzen - ook voor deze laatste toetsen - dan ook naar eerdere PRIMA-rapportages en naar de kalibratie-rapportage van Vierke (1995).

Voor (voorbereidend) rekenen in groep 2 werd de toets Ordenen voor de oudste kleuters gebruikt. Ook deze toets werd al bij vorige PRIMA-metingen ingezet, maar dit keer is een nieuwe versie van de toets gebruikt (1997). De toets is rond drie ordeningsprincipes opgebouwd:

- classificeren: bij elkaar horende voorwerpen bij elkaar plaatsen;
- seriëren: groepjes voorwerpen op bepaalde kenmerken rangschikken;
- vergelijken en tellen: het aantal of de volgorde in een reeks voorwerpen bepalen.

Na het reeds aangehaalde kalibratie-onderzoek was het mogelijk de scores op de toets Ordenen om te zetten naar PRIMA-rekenschapvaardigheidsscores, die op dezelfde schaal lagen als de scores op de PRIMA-rekentoetsen voor groep 4, 6 en 8. Bij de derde PRIMA-meting zijn deze rekentoetsen echter vervangen door andere toetsen. Daarom

zijn de ruwe scores op de toets Ordenen dit keer omgezet naar de vaardigheidsscores van het CITO via de tabel in de handleiding van de toets. Deze scores worden in het vervolg van dit rapport gehanteerd als het gaat om de rekenscores van groep 2. Er is dus sprake van een schaalbreuk tussen de rekenscores van groep 2 en van de hogere groepen.

Als rekentoets voor groep 4, 6 en 8 zijn de zogenaamde medio-versies voor deze leerjaren van de toets Rekenen/Wiskunde uit het CITO-LVS afgenomen. Deze toets is ontwikkeld om de algemene rekenvaardigheid te meten in de groepen 3 tot en met 8. In de lagere groepen is sprake van een 'geleide' toets (de opgaven worden dus voorgelezen door de afname-leider) die bestaat uit twee delen van elk circa 45 minuten. De toetsen voor groep 6 en 8 bestaan uit drie delen van elk circa 45 minuten die de leerlingen zelfstandig doorwerken. De toetsen bevatten veel open vragen. In groep 4 werken de kinderen in de boekjes zelf, in groep 6 en 8 maken ze gebruik van antwoordbladen. Voor het PRIMA-onderzoek moesten de toetsen eerst worden nagekeken, waarna de scores van de opgavenboekjes (groep 4) of antwoordbladen (groep 6 en 8) werden overgezet naar voor deze gelegenheid ontwikkelde optisch inleesbare formulieren.

Er bestaat een gekalibreerde schaal voor alle LVS-toetsen Rekenen/Wiskunde. Vanaf groep 6 is er in principe sprake van twee subschalen: Getallen & Bewerkingen naast Meten, Tijd & Geld. Het is echter ook mogelijk om vaardigheidsscores voor de totale toets te berekenen. De omzetting van ruwe scores tot deze vaardigheidsscores voor rekenen-totaal - die in dit rapport worden gehanteerd - is gebeurd aan de hand van gegevens die het CITO ons heeft verstrekt.

In groep 6 en 8 zijn ook deel 2, respectievelijk 4 van de toets Begrijpend Lezen afgenomen, eveneens afkomstig van het CITO-LVS. Deze toets bestaat voor beide leerjaren uit een onderdeel dat voor iedereen bestemd is en een optioneel gedeelte: de betere leerlingen maken een moeilijker deel dan de zwakkere leerlingen. Naar aanleiding van het proefonderzoek is besloten om in de PRIMA-meting altijd de basisvariant plus het gemakkelijke deel af te nemen. De toetsen bevatten uitsluitend multiple-choice opgaven; de leerlingen van groep 6 en 8 hebben hun antwoorden op optisch inleesbare antwoordbladen ingevuld. De ruwe scores zijn omgezet in vaardigheidsscores volgens de tabellen uit de CITO-handleiding.

4.4 Respons

In totaal namen 62957 leerlingen deel aan de derde meting van PRIMA; dit zijn de leerlingen waarvan de scholen bij aanvang van het schooljaar hebben gemeld dat de leerlingen in de betreffende klassen zaten. Van al deze leerlingen zijn - in principe - ook de achtergrondkenmerken bekend die door de scholen (directies, administraties) zijn verstrekt en zijn opgeslagen in het administratiebestand. Ten opzichte van deze groep heeft 91.3% van de leerlingen ook de toetsen gemaakt. Dit betekent dat van 8.7% van de

leerlingen geen toetsgegevens bekend zijn. Dit kan onder meer te maken hebben met absentie door ziekte, of door tussentijdse verhuizingen.

Om na te gaan of er eventueel sprake is van selectieve uitval hebben we de feitelijke verdeling van de sociaal-etnische achtergrond in het administratiebestand afgezet tegen de verdeling in het toetsbestand. Deze verdelingen geven we in Tabel 4.1, waarbij we een uitsplitsing hebben gemaakt naar totale steekproef en referentiesteekproef. In de tabel staan alleen de leerlingen waarvan de sociaal-etnische achtergrond bekend is.

Tabel 4.1 - Respons op de taal-, reken- en leestoetsen, naar steekproef en sociaal-etnische achtergrond (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	verdeling	respons	verdeling	respons
LBO Tu/Ma	5.7	5.6	14.4	14.1
LBO ov. all.	4.7	4.5	8.6	8.1
LBO aut.	25.6	25.5	24.5	24.6
MBO	37.3	37.4	31.6	31.8
HBO/WO	26.7	27.1	20.9	21.4
n	37287	34880	56751	52134

De verschillen tussen feitelijke verdeling en respons zijn uitermate klein. In de referentiesteekproef is het verschil doorgaans .1 à .2%-punten, met een maximum van .4%-punten. In de totale steekproef is het verschil iets groter, maar komt ook niet boven .5%-punten uit.

4.5 De taal-, reken- en leesvaardigheid

In Tabel 4.2 worden eerst de gemiddelde scores op taal, rekenen en begrijpend lezen per jaargroep weergegeven; daarna volgt in Tabel 4.3, 4.4 en 4.5 een uitsplitsing van deze gemiddelden naar sociaal-etnische achtergrond, en in Tabel 4.6, 4.7 en 4.8 een uitsplitsing naar geslacht. De gemiddelden in de eerste tabel zijn gebaseerd op alle leerlingen; de totaalgemiddelden in de laatste vier tabellen zijn gebaseerd op die leerlingen, van wie het betreffende achtergrondgegevens - sociaal-etnische achtergrond, respectievelijk geslacht - bekend is (dus exclusief de missings op die variabele).

Tabel 4.2 - Vaardigheidsscores taal, rekenen en begrijpend lezen, naar steekproef en jaargroep

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>Taal</i>						
groep 2	982.6	35.8	9555	976.2	37.0	14253
groep 4	1047.1	37.3	9998	1039.2	39.1	14649
groep 6	1081.7	34.8	9183	1075.1	35.3	13332
groep 8	1122.9	37.1	8891	1116.2	37.5	12878
<i>Rekenen</i>						
groep 2	56.0	13.9	9647	54.0	14.0	14358
groep 4	68.1	12.4	9872	66.1	12.7	14405
groep 6	95.1	10.0	8627	93.7	10.3	12414
groep 8	117.0	9.4	8410	115.8	9.5	12113
<i>Lezen</i>						
groep 6	35.2	16.2	8871	32.8	16.1	12750
groep 8	56.2	17.9	8629	53.4	18.0	12430

Tabel 4.3 - Vaardigheidsscores taal, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	950.3	28.9	498	949.3	28.9	1880
LBO ov. all.	961.2	31.5	324	956.9	31.6	988
LBO aut.	976.6	31.5	1862	976.6	32.6	2694
MBO	984.9	33.8	3172	981.2	35.3	4180
HBO/WO	992.8	36.3	2625	990.9	37.4	3115
totaal	982.6	35.5	8481	976.1	36.9	12857
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	1005.8	33.7	493	1003.3	31.2	1900
LBO ov. all.	1023.6	33.6	434	1020.2	33.6	1096
LBO aut.	1041.4	35.7	2186	1039.2	35.3	3162
MBO	1051.3	34.5	3410	1047.8	35.8	4270
HBO/WO	1059.3	34.9	2388	1057.0	36.0	2838
totaal	1047.1	37.3	8911	1039.1	39.1	13266
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	1047.9	27.1	453	1046.4	26.4	1681
LBO ov. all.	1058.9	27.4	366	1058.2	27.6	998
LBO aut.	1074.7	30.6	2234	1072.5	30.5	3116
MBO	1083.7	32.7	3106	1080.9	33.3	3913
HBO/WO	1097.2	35.0	2082	1094.8	35.7	2434
totaal	1081.6	34.6	8241	1074.9	35.2	12142
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	1087.3	30.6	404	1085.5	29.0	1518
LBO ov. all.	1100.4	31.1	349	1097.5	30.0	913
LBO aut.	1114.2	33.8	2311	1112.0	33.3	3320
MBO	1126.0	34.5	2955	1123.5	34.9	3646
HBO/WO	1138.3	37.1	1041	1136.4	37.5	2377
totaal	1122.7	37.0	8060	1116.0	37.5	11774

Tabel 4.4 - Vaardigheidsscores rekenen, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	46.5	10.9	496	46.1	11.0	1838
LBO ov. all.	49.1	11.8	329	47.9	11.8	1009
LBO aut.	52.7	12.7	1873	52.5	12.9	2717
MBO	56.6	13.3	3202	55.5	13.6	4207
HBO/WO	59.9	14.3	2663	59.4	14.6	3164
totaal	55.9	13.9	8563	53.9	14.0	12935
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	60.3	12.0	487	59.3	11.2	1846
LBO ov. all.	62.0	11.6	428	60.6	11.5	1083
LBO aut.	65.4	12.0	2135	64.6	12.0	3096
MBO	68.9	11.8	3372	67.8	12.1	4210
HBO/WO	71.9	12.1	2350	71.3	12.4	2790
totaal	68.0	12.4	8772	66.0	12.6	13025
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	88.9	9.6	411	88.5	9.4	1537
LBO ov. all.	90.3	10.5	342	89.6	10.2	932
LBO aut.	93.2	9.9	2106	92.5	9.9	2892
MBO	95.4	9.5	2940	94.8	9.7	3664
HBO/WO	98.8	9.5	1982	98.3	9.8	2307
totaal	95.1	10.0	7781	93.6	10.3	11332
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	111.2	8.9	379	111.7	8.6	1423
LBO ov. all.	112.8	9.0	328	112.3	9.3	855
LBO aut.	114.2	9.2	2188	113.6	9.2	3105
MBO	117.6	8.9	2801	117.2	8.9	2277
HBO/WO	120.6	8.8	1957	120.4	9.0	2277
totaal	116.9	9.4	7653	115.8	9.5	11106

Tabel 4.5 - Vaardigheidsscores lezen, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	21.8	11.4	443	21.7	11.7	1594
LBO ov. all.	26.9	14.1	330	26.9	13.7	935
LBO aut.	30.8	14.6	2179	30.1	14.6	3000
MBO	35.9	15.2	3006	34.9	15.1	3748
HBO/WO	42.7	16.2	2014	42.0	16.4	2341
totaal	35.1	16.1	7972	32.6	16.0	11618
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	42.4	14.5	389	41.7	13.9	1475
LBO ov. all.	47.6	15.8	330	46.6	15.2	891
LBO aut.	50.7	16.6	2265	49.5	16.6	3205
MBO	56.8	16.4	2881	55.8	16.5	3522
HBO/WO	64.9	17.5	1996	64.3	17.8	2314
totaal	56.0	17.8	7861	53.2	17.9	11407

Tabel 4.6 - Vaardigheidsscores taal, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	979.6	34.9	4911	973.1	36.0	7300
meisjes	986.1	36.4	4523	979.7	37.8	6804
totaal	982.7	35.8	9434	976.3	37.0	14104
<i>groep 4</i>						
jongens	1045.8	36.9	4889	1038.1	38.7	7178
meisjes	1048.2	37.5	4929	1040.1	39.5	7228
totaal	1047.0	37.2	9818	1039.1	39.1	14406
<i>groep 6</i>						
jongens	1079.2	34.3	4303	1073.4	34.7	6159
meisjes	1084.5	35.0	4189	1077.3	35.8	6056
totaal	1081.8	34.8	8492	1075.4	35.3	12215
<i>groep 8</i>						
jongens	1121.9	36.8	4138	1116.1	37.1	5866
meisjes	1124.3	37.6	4030	1117.2	38.1	5852
totaal	1123.1	37.2	8168	1116.7	37.6	11718

Tabel 4.7 - Vaardigheidsscores rekenen, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	55.7	13.8	4989	53.6	13.9	7376
meisjes	56.4	14.0	4539	54.4	14.1	6830
totaal	56.0	13.9	9528	54.0	14.0	14206
<i>groep 4</i>						
jongens	69.8	12.3	4830	67.9	12.5	7087
meisjes	66.3	12.4	4857	64.3	12.6	7075
totaal	68.1	12.5	9687	66.1	12.7	14162
<i>groep 6</i>						
jongens	96.3	9.6	4071	95.0	9.9	5788
meisjes	93.9	10.2	3907	92.4	10.4	5621
totaal	95.2	10.0	7978	93.7	10.2	11409
<i>groep 8</i>						
jongens	118.2	9.3	3922	117.3	9.5	5545
meisjes	115.8	9.2	3805	114.6	9.4	5504
totaal	117.0	9.4	7727	115.9	9.5	11049

Tabel 4.8 - Vaardigheidsscores lezen, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 6</i>						
jongens	33.9	16.0	4156	31.7	15.9	5882
meisjes	36.6	16.2	4036	34.0	16.2	5809
totaal	35.2	16.2	8192	32.8	16.1	11691
<i>groep 8</i>						
jongens	54.7	17.9	4013	52.3	17.9	5675
meisjes	57.8	17.9	3925	54.8	18.1	5660
totaal	56.3	18.0	7938	53.5	18.0	11335

5 De intelligentietests

5.1 De intelligentietests

Voor de intelligentietests is gebruik gemaakt van bestaand LEO-materiaal. De door het RION ontwikkelde intelligentietests bestaan uit vijf onderdelen: figuren samenstellen, exclusie, getallenreeksen, categorieën en analogieën. Voor het PRIMA-onderzoek is alleen gebruik gemaakt van de nonverbale onderdelen 'figuren samenstellen' en 'exclusie'. Ook deze tests zijn tijdens een vooronderzoek op hun psychometrische eigenschappen onderzocht (Driessen, Van Langen & Oudenhoven, 1994). Op basis hiervan zijn enkele items uit de oorspronkelijke tests verwijderd. Intelligentietests zijn alleen in de groepen 4, 6 en 8 afgenomen. Testafname van een geëigende test is in groep 2 achterwege gebleven teneinde deze leerlingen niet te veel te belasten.

5.2 Respons

In totaal namen 46127 leerlingen uit de groepen 4, 6 en 8 deel aan de derde meting van PRIMA; dit zijn de leerlingen uit het administratiebestand. Ten opzichte van deze groep heeft 88.4% van de leerlingen ook de intelligentietests gemaakt. Om na te gaan of er eventueel sprake is van selectieve uitval hebben we de verdeling van de sociaal-etnische achtergrond in het administratiebestand afgezet tegen de verdeling in het bestand met de testresultaten. Deze verdelingen geven we in Tabel 5.1, met daarbij een uitsplitsing naar totale steekproef en referentiesteekproef. In de tabel staan alleen de leerlingen waarvan de sociaal-etnische achtergrond bekend is.

Tabel 5.1 - Respons op de intelligentietests, naar steekproef en sociaal-etnische achtergrond (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	verdeling	respons	verdeling	respons
LBO Tu/Ma	5.6	5.4	14.3	13.8
LBO ov. all.	4.9	4.6	8.7	8.1
LBO aut.	26.8	26.7	25.8	25.9
MBO	37.2	37.5	31.3	31.7
HBO/WO	25.4	25.8	20.0	20.5
n	27540	25217	41624	37136

De verschillen in sociaal-etnische achtergrond tussen verdeling en respons zijn uitermate klein. In de referentiesteekproef is het verschil maximaal .4%-punten. In de totale steekproef is het verschil maximaal .6%-punten.

Behalve naar de respons ten opzichte van de administratiesteekproef, hebben we ook gekeken naar de respons met betrekking tot het toetsbestand. Uit deze analyses bleek dat 96.0% van de 42296 in groep 4, 6 en 8 getoetste leerlingen ook de intelligentietests heeft gemaakt. Daarnaast zijn er ook nog 179 leerlingen die weliswaar de intelligentietests hebben gemaakt, maar niet aan de toetsafname hebben deelgenomen. Voor de hierna te beschrijven analyses nemen we ook deze laatstgenoemde groep mee; in totaal betreft het 40776 leerlingen.

5.3 Intelligentiescores

In Tabel 5.2 presenteren we allereerst per jaargroep de gemiddelde totaalscores op de intelligentietest in de referentiesteekproef en in de totale steekproef. Daarna worden in Tabel 5.3 en Tabel 5.4 deze scores verder uitgesplitst naar sociaal-etnische achtergrond, respectievelijk geslacht. Omdat deze tests niet zijn gekalibreerd (zoals dat bij de taal- en rekentoetsen wel is gebeurd), is een vergelijking tussen de jaargroepen niet mogelijk. Ook hier geldt dat de scores in Tabel 5.2 zijn gebaseerd op alle leerlingen, en de totaalscores in de twee daarop volgende tabellen op de leerlingen van wie de sociaal-etnische achtergrond en het geslacht bekend zijn.

Tabel 5.2 - Intelligentiescores, naar steekproef en jaargroep

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
groep 4	28.2	5.3	9956	27.5	5.6	14492
groep 6	26.1	4.4	9162	25.6	4.7	13288
groep 8	26.2	4.3	8908	25.9	4.5	12897

Tabel 5.3 - Intelligentiescores, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	25.0	6.2	501	24.9	6.1	1888
LBO ov.all.	26.5	5.6	440	25.7	6.0	1073
LBO aut.	27.2	5.3	2165	27.0	5.5	3147
MBO	28.5	5.2	3382	28.1	5.3	4203
HBO/WO	29.6	4.6	2373	29.5	4.8	2807
totaal	28.2	5.3	8861	27.5	5.7	13118
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	23.7	5.0	456	23.7	5.1	1687
LBO ov.all.	25.0	4.9	368	24.4	5.2	1007
LBO aut.	25.5	4.6	2220	25.2	4.7	3107
MBO	26.3	4.2	3096	26.1	4.4	3884
HBO/WO	27.1	4.0	2086	27.0	4.2	2431
totaal	26.1	4.4	8226	25.6	4.7	12116
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	24.8	4.8	399	24.8	4.5	1527
LBO ov.all.	24.9	4.5	351	24.6	4.7	925
LBO aut.	25.4	4.5	2323	25.2	4.5	3331
MBO	26.4	4.1	2957	26.3	4.2	3650
HBO/WO	27.5	3.9	2048	27.4	4.0	2381
totaal	26.2	4.3	8078	25.9	4.5	11814

Tabel 5.4 - Intelligentiescores, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 4</i>						
jongens	28.0	5.4	4874	27.4	5.7	7112
meisjes	28.3	5.2	4903	27.6	5.6	7140
totaal	28.2	5.3	9777	27.5	5.6	14252
<i>groep 6</i>						
jongens	25.9	4.5	4306	25.4	4.8	6150
meisjes	26.3	4.3	4174	25.8	4.7	6024
totaal	26.1	4.5	8480	25.6	4.7	12174
<i>groep 8</i>						
jongens	26.1	4.4	4138	25.8	4.5	5864
meisjes	26.4	4.3	4051	25.9	4.4	5867
totaal	26.2	4.4	8189	25.9	4.5	11731

6 Leerlingprofielen

6.1 De leerlingprofielen

Bij de eerste en tweede PRIMA-meting is aan de leerkrachten een vragenlijst voorgelegd waarin zij hun mening over hun leerlingen konden weergeven. Hierbij ging het onder meer om gedrags- en houdingsaspecten, het thuisclimaat, en onderwijskundige bijzonderheden. Naar aanleiding van de resultaten is het instrument op enkele punten bijgesteld. Zo zijn items toegevoegd over sociale integratie in de klas, de gezinssituatie, thuistaal en aanspreekbaarheid in het Nederlands.

6.2 Respons

De leerlingprofielen zijn door de testleiders bij hun eerste bezoek op school achtergelaten, zodat de leerkrachten ze in de periode totdat de feitelijke toetsafname plaatsvond konden invullen. Na de toetsafnames hebben de testleiders de formulieren weer meegenomen. Nog niet ingevulde formulieren konden de leerkrachten nazenden.

In totaal zijn 57468 leerlingen getoetst. Van 88.6% van deze leerlingen is ook het leerlingprofiel beschikbaar. Daarnaast zijn er ook nog 1114 leerlingen die niet zijn getoetst, maar waarvan wel het profiel is ingevuld. In totaal betreft het 52012 leerlingprofielen. Het administratiebestand bevat 62957 leerlingen. Ten opzichte van dat bestand is de respons 82.6%.

Of er sprake is van selectieve uitval hebben we gecontroleerd door de feitelijke verdeling naar sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen in het administratiebestand af te zetten tegen de respons op de leerlingprofielen. De resultaten hiervan staan vermeld in Tabel 6.1, waarbij we een uitsplitsing hebben gemaakt naar totale steekproef en referentiesteekproef. De tabel bevat alleen de leerlingen waarvan de sociaal-etnische achtergrond bekend is.

Tabel 6.1 - Respons op de leerlingprofielen, naar steekproef en sociaal-etnische achtergrond (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	verdeling	respons	verdeling	respons
LBO Tu/Ma	5.7	5.4	14.4	13.4
LBO ov. all.	4.7	4.2	8.6	7.8
LBO aut.	25.6	25.5	24.5	24.9
MBO	37.3	37.7	31.6	32.3
HBO/WO	26.7	27.1	20.9	21.6
n	37287	32431	56957	47789

In de referentiesteekproef wijkt de verdeling van de sociaal-etnische achtergrond tussen de administratiesteekproef en profielensteekproef nauwelijks af; het maximale verschil in de afzonderlijke categorieën bedraagt .5%. Ook in de totale steekproef zijn de verschillen zeer gering; daar bedraagt het maximale verschil 1%. In zijn algemeenheid geldt dat de respons met betrekking tot de allochtone categorieën wat lager is en die ten aanzien van de hogere opleidingsniveaus wat hoger.

6.3 Schaalconstructie

In de volgende paragrafen volgt een beschrijving van de schaalconstructie van de items uit de leerlingprofielen. De analyses zijn uitgevoerd over drie blokken, namelijk:

1. gedrag en houding
2. thuisklimaat
3. onderwijsbijzonderheden.

6.3.1 Gedrag en houding

Het eerste blok vragen in het leerlingprofiel gaat over gedrags- en houdingsaspecten van de leerlingen, waarbij de volgende items werden voorgelegd aan de leerkrachten:

'Deze leerling:

- a. maakt nooit ruzie
- b. voelt zich op school onplezierig
- c. is bang en angstig
- d. denkt al gauw dat zijn/haar werk af is
- e. is vaak brutaal
- f. heeft met mij een goede relatie
- g. is snel van streek
- h. werkt nauwkeurig
- i. probeert altijd de eigen zin door te drijven
- j. voelt zich bij mij goed op zijn/haar gemak
- k. heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf
- l. geeft snel op als iets niet lukt
- m. kan goed met klasgenoten opschieten
- n. is bij klasgenoten populair
- o. wordt door klasgenoten gepest
- p. heeft weinig vrienden/vriendinnen in de klas.'

De laatste vier items zijn nieuw ten opzichte van die uit de tweede meting. Voor de beantwoording kon men kiezen uit vijf antwoordcategorieën: (1) beslist onwaar, (2) onwaar, (3) niet onwaar, niet waar, (4) waar, en (5) beslist waar.

De op dit blok items uitgevoerde factoranalyse leverde vijf factoren op die samen 71.6% van de variantie verklaarden. Het verloop van de Eigen-waarden en verklaarde varianties was: 5.70, 2.11, 1.43, 1.18, 1.03, .62, ..., 35.7%, 13.2%, 8.9%, 7.4%, 6.4%, 3.9%, ...De factoren kunnen als volgt worden geïnterpreteerd: 'zelfvertrouwen', 'werkhouding', 'sociaal gedrag', 'welbevinden', en 'sociale integratie'. In Tabel 6.2 staan de resultaten.

Tabel 6.2 - Factorladingen voor de schalen gedrags- en houdingsaspecten van de leerling (ladingen > 0.35)

	integratie	gedrag	zelfvertr.	werkh.	welbev.
Maakt nooit ruzie		-.73			
Voelt zich op school onplezierig			.41		-.51
Is bang en angstig			.80		
Denkt al gauw dat zijn/haar werk af is				.80	
Is vaak brutaal		.79			
Heeft met mij een goede relatie					.87
Is snel van streek			.84		
Werkt nauwkeurig				-.83	
Probeer altijd de eigen zin door te drijven		.83			
Voelt zich bij mij goed op zijn/haar gemak					.87
Heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf			-.63	-.39	
Geeft snel op als iets niet lukt				.71	
Kan goed met klasgenoten opschieten	.76				
Is bij klasgenoten populair	.84				
Wordt door klasgenoten gepest	-.59				
Heeft weinig vrienden/vriendinnen in de klas	-.81				
betrouwbaarheid (alfa)	.84	.79	.75	.80	.79

In het algemeen kunnen we stellen dat dit een duidelijk resultaat is. Er zijn enkele items die op twee factoren hoog laden. Deze zijn toegeordend aan de factor waarop zij het hoogst laden. Ook de betrouwbaarheid van de schalen is goed te noemen.

6.3.2 Thuisklimaat

Evenals bij de eerste metingen is ook nu bij de derde PRIMA-meting aan de leerkrachten gevraagd een inschatting te geven over de thuissituatie van de leerling en over het contact van de ouders met de school, c.q. de leerkracht. De volgende serie items werd aan de leerkrachten voorgelegd, waarbij de laatste twee items nieuw zijn ten opzichte van de tweede meting:

- a. De school heeft met de ouders van deze leerling(e) goed contact.
- b. Thuis is er weinig belangstelling voor lezen en algemene ontwikkeling.
- c. De ouders van deze leerling(e) zijn actief betrokken bij school.
- d. Er is bij deze leerling(e) een grote kloof tussen thuis en school.
- e. De sfeer in het gezin is bevorderlijk voor de schoolprestaties.
- f. In dit gezin zijn veel problemen.
- g. Bij deze leerling(e) is sprake van regelmatig ongeoorloofd verzuim.¹

Ook hier kon men kiezen uit vijf antwoordcategorieën: (1) beslist onwaar, (2) onwaar, (3) niet onwaar, niet waar, (4) waar, en (5) beslist waar.

Factoranalyse op deze items resulteerde in één factor 'thuis klimaat' met 52.6% verklaarde variantie. De factorladingen bedragen respectievelijk $-.79$, $.80$, $-.74$, $.84$, $-.69$, $.69$, en $.47$. De betrouwbaarheidscoëfficiënt alfa bedraagt $.84$.

6.3.3 Onderwijsbijzonderheden

De items die betrekking hebben op onderwijsbijzonderheden zijn bij deze meting dezelfde als die bij de tweede meting. Grofweg gaat het daarbij om de inschatting van de leerkracht met betrekking tot de capaciteiten van de leerling en over het onderwijskundig handelen van de leerkracht met betrekking tot de betreffende leerling.

Het eerste blok bestaat uit de volgende items:

'Deze leerling(e):

- a. kan moeilijk meekomen op school.
- b. krijgt extra aanbod voor slimme/snelle leerlingen.
- c. kan eigenlijk (nog) beter presteren.
- d. heeft duidelijk problemen met leren.
- e. krijgt extra professionele hulp.
- f. daag ik extra uit tot hoge prestaties.
- g. kan goed leren.'

Het tweede blok items kent de volgende items:

'Bij deze leerling(e):

- h. geef ik uitleg in kleinere stappen dan bij anderen.
- i. geven de prestaties een goed beeld van het talent.
- j. gebruik ik remediërend materiaal.
- k. hanteer ik aanvullende doelen.
- l. blijven de prestaties achter bij de capaciteiten.
- m. is een individueel behandelingsplan opgesteld.
- n. blijft de leerstof beperkt tot het noodzakelijke.'

Ook hier werd een factoranalyse uitgevoerd. Deze resulteerde in drie factoren, die gezamenlijk 69.6% van de variantie voor hun rekening nemen. Het verloop van de Eigen-waarden en verklaarde varianties was: 6.20, 1.95, 1.59, .67, ..., 44.3%, 14.0%, 11.4%, 4.8%, ... Inhoudelijk kunnen deze factoren worden geïnterpreteerd als 'extra zorg voor de zwakke leerlingen', 'extra aanbod voor de slimme leerlingen', en 'underachiever: deze leerling kan beter'. De ladingen van de items op deze factoren zijn weergegeven in Tabel 6.3.

Tabel 6.3 - Factorloadingen inschatting van de capaciteiten (loadingen >0.35)

	extra zorg	extra aanbod	underachiever
Kan moeilijk meekomen op school	.75	-.40	
Krijgt extra aanbod voor slimme/snelle leerlingen		.76	
Kan eigenlijk (nog) beter presteren			.81
Heeft duidelijk problemen met leren	.78	-.37	
Krijgt extra professionele hulp	.77		
Daag ik extra uit tot hoge prestaties		.75	
Kan goed leren	-.63	.56	
Geef ik uitleg in kleinere stappen dan bij anderen	.80		
Geven de prestaties een goed beeld van het talent			-.80
Gebruik ik remediërend materiaal	.87		
Hanteer ik aanvullende doelen	.66	.45	
Blijven de prestaties achter bij de capaciteiten			.83
Is een individueel behandelingsplan opgesteld	.83		
Blijft de leerstof beperkt tot het noodzakelijke	.62	-.35	
betrouwbaarheid (alfa)	.92	.60	.77

Enkele items laden op twee factoren; ze zijn bij de dimensie ondergebracht waarop ze het hoogste laden. De betrouwbaarheid van de schalen is voldoende tot hoog.

6.4 Schaalscores

Om een indruk te geven van de gemiddelde scores op de geconstrueerde schalen presenteren we allereerst in Tabel 6.4 een overzicht van de schaalscores uitgesplitst naar steekproef en jaargroep. De scores zijn berekend door het gemiddelde te nemen van de afzonderlijke items, voorzover ten minste tweederde deel van de items over de betreffende leerling zijn ingevuld. Daarna volgt in Tabel 6.5 - 6.13 een verdere verbijzondering naar sociaal-etnische achtergrond.

Tabel 6.4 - Schaalscores op de leerlingprofielen, naar steekproef en jaargroep

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>zelfvertrouwen</i>						
groep 2	3.59	.70	9257	3.57	.71	13814
groep 4	3.52	.71	9151	3.50	.72	13510
groep 6	3.52	.70	8707	3.50	.71	12478
groep 8	3.55	.70	8449	3.55	.70	12082
<i>werkhouding</i>						
groep 2	3.36	.85	9261	3.33	.86	13816
groep 4	3.38	.84	9150	3.34	.85	13507
groep 6	3.35	.84	8710	3.31	.85	12481
groep 8	3.35	.86	8450	3.32	.87	12080
<i>sociaal gedrag</i>						
groep 2	3.54	.78	9262	3.51	.79	13822
groep 4	3.61	.82	9154	3.56	.84	13514
groep 6	3.58	.83	8708	3.53	.85	12479
groep 8	3.56	.84	8448	3.54	.86	12081
<i>welbevinden</i>						
groep 2	4.06	.50	9263	4.06	.51	13806
groep 4	3.97	.53	9152	3.95	.54	13511
groep 6	3.91	.54	8699	3.89	.55	12471
groep 8	3.87	.57	8454	3.88	.58	12087
<i>sociale integratie</i>						
groep 2	3.80	.60	9242	3.78	.61	13780
groep 4	3.67	.64	9125	3.64	.65	13473
groep 6	3.61	.67	8685	3.59	.68	12442
groep 8	3.61	.69	8419	3.61	.69	12038
<i>thuisklimaat</i>						
groep 2	3.87	.60	9183	3.75	.66	13641
groep 4	3.83	.61	9102	3.70	.66	13394
groep 6	3.81	.61	8567	3.69	.65	12274
groep 8	3.81	.62	8370	3.71	.66	11980

Vervolg Tabel 6.4 - Schaalscores op de leerlingprofielen, naar steekproef en jaargroep

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>extra zorg</i>						
groep 2	2.25	.74	9215	2.34	.76	13734
groep 4	2.39	.86	9124	2.45	.85	13442
groep 6	2.33	.82	8657	2.39	.82	12406
groep 8	2.29	.81	8399	2.34	.82	12011
<i>extra aanbod</i>						
groep 2	2.60	.85	9201	2.63	.85	13709
groep 4	2.72	.91	9093	2.72	.90	13414
groep 6	2.74	.88	8643	2.76	.87	12384
groep 8	2.78	.88	8405	2.78	.88	12022
<i>underachiever</i>						
groep 2	2.49	.68	9224	2.54	.68	13733
groep 4	2.51	.73	9123	2.57	.73	13446
groep 6	2.57	.73	8661	2.62	.73	12410
groep 8	2.52	.76	8403	2.56	.76	12015

Tabel 6.5 - Schaalscores 'zelfvertrouwen', naar steekproef, jaargroep en sociaal-
etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	3.59	.66	477	3.55	.69	1779
LBO ov.all.	3.46	.68	320	3.50	.73	969
LBO aut.	3.48	.72	1851	3.48	.73	2684
MBO	3.61	.69	3129	3.60	.70	4157
HBO/WO	3.65	.70	2569	3.65	.72	3040
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	3.53	.67	476	3.50	.69	1747
LBO ov.all.	3.57	.68	390	3.50	.73	1011
LBO aut.	3.46	.73	2009	3.42	.74	2968
MBO	3.51	.70	3224	3.50	.71	4037
HBO/WO	3.60	.73	2229	3.59	.74	2662
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.56	.64	435	3.52	.66	1537
LBO ov.all.	3.48	.70	340	3.50	.70	918
LBO aut.	3.45	.69	2132	3.40	.71	2976
MBO	3.52	.70	2966	3.51	.71	3689
HBO/WO	3.61	.70	2026	3.61	.71	2338
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.55	.66	351	3.57	.66	1335
LBO ov.all.	3.56	.69	324	3.57	.69	809
LBO aut.	3.43	.71	2280	3.41	.71	3246
MBO	3.57	.68	2878	3.57	.69	3525
HBO/WO	3.68	.71	1964	3.68	.70	2265

Tabel 6.6 - Schaalscores 'werkhouding', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	3.19	.83	477	3.26	.85	1778
LBO ov.all.	3.23	.82	320	3.20	.87	970
LBO aut.	3.16	.87	1854	3.14	.88	2685
MBO	3.40	.84	3129	3.38	.84	4157
HBO/WO	3.51	.82	2569	3.51	.82	3040
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	3.26	.81	476	3.24	.84	1747
LBO ov.all.	3.33	.92	391	3.32	.89	1011
LBO aut.	3.21	.84	2007	3.17	.85	2966
MBO	3.41	.83	3224	3.40	.84	4038
HBO/WO	3.54	.82	2229	3.53	.83	2660
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.15	.85	435	3.18	.86	1537
LBO ov.all.	3.29	.82	340	3.31	.83	919
LBO aut.	3.17	.85	2132	3.14	.85	2976
MBO	3.38	.81	2968	3.37	.82	3690
HBO/WO	3.55	.81	2027	3.54	.81	2339
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.21	.87	352	3.22	.85	1334
LBO ov.all.	3.27	.90	323	3.30	.90	807
LBO aut.	3.18	.84	2280	3.14	.86	3246
MBO	3.37	.83	2878	3.38	.84	3525
HBO/WO	3.56	.83	1964	3.56	.84	2265

Tabel 6.7 - Schaalscores 'sociaal gedrag', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	3.36	.71	477	3.42	.78	1780
LBO ov.all.	3.54	.73	320	3.45	.79	971
LBO aut.	3.47	.79	1853	3.43	.80	2686
MBO	3.55	.79	3129	3.54	.79	4157
HBO/WO	3.62	.77	2570	3.62	.77	3041
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	3.39	.83	476	3.42	.85	1747
LBO ov.all.	3.55	.88	392	3.52	.87	1013
LBO aut.	3.53	.82	2009	3.47	.84	2969
MBO	3.62	.81	3224	3.60	.82	4037
HBO/WO	3.73	.78	2230	3.72	.80	2663
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.36	.91	435	3.33	.89	1537
LBO ov.all.	3.54	.85	340	3.51	.88	918
LBO aut.	3.48	.83	2131	3.43	.86	2975
MBO	3.59	.81	2967	3.58	.83	3690
HBO/WO	3.73	.78	2027	3.73	.79	2339
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.26	.93	352	3.34	.91	1337
LBO ov.all.	3.48	.92	323	3.58	.90	808
LBO aut.	3.50	.86	2279	3.46	.87	3244
MBO	3.59	.81	2878	3.59	.82	3525
HBO/WO	3.66	.82	1964	3.66	.82	2265

Tabel 6.8 - Schaalscores 'welbevinden', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	3.93	.48	477	4.00	.55	1778
LBO ov.all.	3.96	.44	320	3.99	.48	968
LBO aut.	4.03	.49	1853	4.03	.50	2677
MBO	4.08	.49	3130	4.07	.51	4156
HBO/WO	4.10	.51	2569	4.11	.52	3039
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	3.90	.56	476	3.89	.54	1747
LBO ov.all.	3.94	.54	391	3.93	.55	1012
LBO aut.	3.95	.53	2009	3.91	.54	2969
MBO	3.97	.54	3224	3.96	.54	4037
HBO/WO	4.04	.52	2229	4.03	.54	2661
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.87	.54	435	3.83	.54	1537
LBO ov.all.	3.84	.58	340	3.84	.55	919
LBO aut.	3.86	.54	2131	3.84	.55	2975
MBO	3.92	.54	2961	3.91	.55	3684
HBO/WO	3.98	.53	2025	3.97	.54	2337
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.81	.59	354	3.84	.61	1339
LBO ov.all.	3.83	.58	326	3.90	.59	810
LBO aut.	3.81	.58	2280	3.82	.58	3246
MBO	3.88	.55	2878	3.89	.55	3525
HBO/WO	3.94	.57	1964	3.94	.57	2265

Tabel 6.9 - Schaalscores 'sociale integratie', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	3.56	.60	475	3.64	.59	1771
LBO ov.all.	3.64	.57	319	3.64	.60	965
LBO aut.	3.73	.60	1851	3.74	.61	2680
MBO	3.82	.58	3122	3.81	.59	4147
HBO/WO	3.88	.60	2562	3.88	.61	3030
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	3.49	.64	476	3.52	.63	1743
LBO ov.all.	3.59	.69	389	3.60	.67	1009
LBO aut.	3.61	.65	2004	3.59	.67	2959
MBO	3.69	.63	3214	3.68	.63	4027
HBO/WO	3.77	.63	2220	3.76	.64	2653
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.49	.65	435	3.51	.65	1533
LBO ov.all.	3.52	.65	338	3.55	.66	911
LBO aut.	3.55	.66	2129	3.52	.69	2969
MBO	3.64	.66	2958	3.64	.68	3680
HBO/WO	3.71	.66	2019	3.70	.66	2331
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.46	.65	350	3.57	.65	1328
LBO ov.all.	3.68	.70	322	3.67	.67	806
LBO aut.	3.53	.70	2269	3.53	.70	3231
MBO	3.62	.67	2872	3.63	.67	3518
HBO/WO	3.70	.68	1957	3.69	.68	2257

Tabel 6.10 - Schaalscores 'thuisclimaat', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	3.18	.61	470	3.24	.61	1745
LBO ov.all.	3.32	.63	316	3.29	.65	946
LBO aut.	3.72	.61	1843	3.67	.64	2654
MBO	3.94	.52	3111	3.89	.57	4117
HBO/WO	4.08	.52	2547	4.06	.54	3015
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	3.16	.60	472	3.17	.60	1724
LBO ov.all.	3.32	.64	389	3.30	.63	1005
LBO aut.	3.70	.60	2001	3.64	.62	2932
MBO	3.90	.54	3205	3.85	.57	4012
HBO/WO	4.10	.52	2218	4.06	.55	2648
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.13	.57	423	3.18	.56	1495
LBO ov.all.	3.34	.62	331	3.35	.62	897
LBO aut.	3.66	.60	2103	3.60	.63	2937
MBO	3.87	.55	2920	3.82	.57	3634
HBO/WO	4.09	.53	2004	4.06	.54	2313
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.14	.53	349	3.20	.58	1328
LBO ov.all.	3.25	.69	322	3.35	.67	804
LBO aut.	3.64	.62	2241	3.59	.65	3202
MBO	3.89	.54	2856	3.87	.56	3497
HBO/WO	4.11	.50	1955	4.08	.52	2255

Tabel 6.11 - Schaalscores 'extra zorg', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	2.76	.76	475	2.70	.76	1772
LBO ov.all.	2.57	.75	317	2.58	.75	960
LBO aut.	2.46	.78	1841	2.47	.78	2669
MBO	2.19	.68	3118	2.24	.71	4139
HBO/WO	2.04	.66	2556	2.06	.67	3019
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	2.77	.89	471	2.70	.82	1736
LBO ov.all.	2.61	.89	391	2.61	.87	1007
LBO aut.	2.56	.89	2000	2.59	.87	2940
MBO	2.34	.82	3211	2.36	.81	4020
HBO/WO	2.16	.79	2229	2.17	.79	2661
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	2.68	.82	433	2.68	.81	1531
LBO ov.all.	2.52	.83	338	2.53	.83	914
LBO aut.	2.50	.84	2127	2.53	.83	2967
MBO	2.29	.79	2943	2.31	.79	3657
HBO/WO	2.09	.73	2015	2.11	.74	2326
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	2.60	.82	347	2.55	.81	1323
LBO ov.all.	2.48	.82	320	2.49	.84	802
LBO aut.	2.53	.84	2267	2.54	.82	3229
MBO	2.22	.77	2866	2.24	.78	3510
HBO/WO	2.01	.71	1949	2.02	.71	2250

Tabel 6.12 - Schaalscores 'extra aanbod', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	2.46	.71	477	2.53	.77	1771
LBO ov.all.	2.57	.83	318	2.64	.83	959
LBO aut.	2.42	.78	1836	2.50	.80	2655
MBO	2.58	.85	3111	2.62	.86	4129
HBO/WO	2.77	.90	2555	2.80	.91	3021
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	2.50	.79	469	2.59	.83	1737
LBO ov.all.	2.54	.90	389	2.63	.88	1008
LBO aut.	2.57	.85	1993	2.60	.85	2933
MBO	2.75	.88	3201	2.76	.88	4010
HBO/WO	2.91	.97	2222	2.93	.97	2652
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	2.56	.77	430	2.71	.79	1527
LBO ov.all.	2.72	.79	340	2.75	.82	907
LBO aut.	2.62	.82	2126	2.65	.82	2967
MBO	2.73	.86	2938	2.76	.86	3654
HBO/WO	2.94	.95	2006	2.96	.94	2315
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	2.53	.83	346	2.63	.84	1323
LBO ov.all.	2.73	.87	322	2.72	.85	805
LBO aut.	2.59	.81	2266	2.63	.81	3229
MBO	2.79	.85	2870	2.81	.86	3514
HBO/WO	3.05	.94	1950	3.07	.94	2250

Tabel 6.13 - Schaalscores 'underachiever', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	2.71	.66	476	2.67	.65	1770
LBO ov.all.	2.71	.70	317	2.71	.68	962
LBO aut.	2.52	.65	1841	2.56	.66	2656
MBO	2.46	.66	3119	2.50	.68	4139
HBO/WO	2.42	.69	2558	2.43	.70	3021
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	2.60	.69	471	2.65	.68	1737
LBO ov.all.	2.64	.76	390	2.68	.73	1008
LBO aut.	2.51	.71	1999	2.58	.72	2940
MBO	2.50	.73	3210	2.54	.73	4020
HBO/WO	2.44	.75	2231	2.47	.75	2663
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	2.71	.68	434	2.76	.70	1530
LBO ov.all.	2.73	.71	338	2.74	.72	914
LBO aut.	2.64	.73	2128	2.67	.74	2969
MBO	2.55	.72	2944	2.58	.72	3659
HBO/WO	2.48	.73	2016	2.49	.74	2327
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	2.64	.67	348	2.65	.73	1325
LBO ov.all.	2.65	.74	320	2.69	.72	801
LBO aut.	2.57	.73	2267	2.60	.74	3228
MBO	2.51	.75	2867	2.52	.75	3512
HBO/WO	2.42	.78	1949	2.43	.78	2250

In de voorgaande tabellen zijn de scores op de geconstrueerde schalen naast steekproef en jaargroep afgezet tegen de sociaal-etnische herkomst van de leerlingen. In Tabel 6.14 - 6.22 geven we de uitsplitsing naar geslacht weer.

Tabel 6.14 - Schaalscores 'zelfvertrouwen', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	3.57	.69	4842	3.56	.71	7188
meisjes	3.61	.71	4350	3.59	.72	6555
<i>groep 4</i>						
jongens	3.52	.72	4495	3.51	.72	6663
meisjes	3.52	.71	4549	3.49	.73	6707
<i>groep 6</i>						
jongens	3.53	.70	4071	3.50	.71	5763
meisjes	3.52	.70	3972	3.50	.70	5669
<i>groep 8</i>						
jongens	3.55	.71	3919	3.56	.71	5502
meisjes	3.54	.70	3853	3.53	.71	5522

Tabel 6.15 - Schaalscores 'werkhouding', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	3.19	.85	4822	3.16	.86	7187
meisjes	3.55	.81	4352	3.51	.82	6558
<i>groep 4</i>						
jongens	3.22	.86	4494	3.18	.87	6661
meisjes	3.54	.79	4549	3.50	.81	6706
<i>groep 6</i>						
jongens	3.15	.85	4072	3.13	.86	5765
meisjes	3.53	.79	3974	3.50	.80	5669
<i>groep 8</i>						
jongens	3.15	.87	3920	3.13	.87	5502
meisjes	3.56	.80	3852	3.51	.82	5519

Tabel 6.16 - Schaalscores 'sociaal gedrag', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	3.43	.79	4844	3.41	.79	7191
meisjes	3.66	.76	4353	3.63	.78	6560
<i>groep 4</i>						
jongens	3.46	.82	4497	3.41	.84	6665
meisjes	3.75	.78	4550	3.70	.80	6709
<i>groep 6</i>						
jongens	3.42	.83	4070	3.37	.86	5762
meisjes	3.74	.80	3974	3.69	.82	5671
<i>groep 8</i>						
jongens	3.41	.86	3918	3.40	.87	5501
meisjes	3.71	.81	3852	3.69	.83	5521

Tabel 6.17 - Schaalscores 'welbevinden', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	4.01	.51	4844	4.00	.52	7182
meisjes	4.12	.48	4354	4.12	.50	6553
<i>groep 4</i>						
jongens	3.91	.54	4495	3.88	.55	6663
meisjes	4.03	.52	4550	4.01	.53	6708
<i>groep 6</i>						
jongens	3.83	.54	4066	3.81	.55	5759
meisjes	4.00	.53	3969	3.97	.53	5666
<i>groep 8</i>						
jongens	3.81	.59	3919	3.81	.59	5503
meisjes	3.94	.55	3857	3.94	.56	5527

Tabel 6.18 - Schaalscores 'sociale integratie', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	3.76	.59	4832	3.74	.61	7170
meisjes	3.84	.60	4345	3.81	.60	6539
<i>groep 4</i>						
jongens	3.62	.65	4485	3.59	.66	6647
meisjes	3.72	.63	4533	3.69	.63	6686
<i>groep 6</i>						
jongens	3.56	.69	4058	3.54	.70	5743
meisjes	3.67	.65	3964	3.65	.66	5655
<i>groep 8</i>						
jongens	3.58	.71	3906	3.58	.71	5483
meisjes	3.64	.67	3837	3.64	.66	5499

Tabel 6.19 - Schaalscores 'thuisl klimaat', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	3.85	.60	4798	3.73	.66	7090
meisjes	3.89	.61	4321	3.77	.66	6481
<i>groep 4</i>						
jongens	3.81	.62	4473	3.68	.66	6603
meisjes	3.85	.60	4522	3.73	.65	6651
<i>groep 6</i>						
jongens	3.77	.61	4002	3.66	.64	5666
meisjes	3.84	.61	3911	3.72	.65	5577
<i>groep 8</i>						
jongens	3.79	.63	3891	3.70	.66	5467
meisjes	3.84	.61	3827	3.74	.65	5486

Tabel 6.20 - Schaalscores 'extra zorg', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	2.32	.75	4818	2.40	.77	7140
meisjes	2.18	.71	4332	2.27	.73	6523
<i>groep 4</i>						
jongens	2.42	.88	4485	2.47	.86	6631
meisjes	2.36	.84	4532	2.43	.84	6671
<i>groep 6</i>						
jongens	2.34	.81	4048	2.40	.82	5732
meisjes	2.32	.83	3947	2.38	.83	5631
<i>groep 8</i>						
jongens	2.31	.81	3894	2.34	.81	5470
meisjes	2.27	.81	3827	2.34	.82	5484

Tabel 6.21 - Schaalscores 'extra aanbod', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	2.57	.84	4817	2.60	.84	7140
meisjes	2.64	.87	4319	2.66	.87	6498
<i>groep 4</i>						
jongens	2.77	.92	4472	2.77	.91	6620
meisjes	2.68	.90	4515	2.68	.88	6655
<i>groep 6</i>						
jongens	2.80	.87	4038	2.81	.86	5717
meisjes	2.69	.88	3945	2.71	.86	5628
<i>groep 8</i>						
jongens	2.81	.88	3894	2.81	.88	5468
meisjes	2.75	.86	3834	2.75	.87	5498

Tabel 6.22 - Schaalscores 'underachiever', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	2.58	.69	4824	2.62	.69	7140
meisjes	2.40	.64	4335	2.45	.66	6522
<i>groep 4</i>						
jongens	2.60	.77	4486	2.66	.76	6636
meisjes	2.42	.68	4530	2.48	.68	6670
<i>groep 6</i>						
jongens	2.68	.76	4051	2.72	.76	5733
meisjes	2.46	.68	3948	2.51	.69	5634
<i>groep 8</i>						
jongens	2.65	.79	3897	2.68	.79	5475
meisjes	2.40	.70	3827	2.45	.71	5484

6.5 Extra maatregelen en voorzieningen

De leerlingprofielen bevatten enkele vragen die duidelijk moeten maken in hoeverre er voor leerlingen extra maatregelen zijn getroffen, dan wel voorzieningen beschikbaar zijn. Deze vragen zijn van belang voor de evaluatie van beleidsprogramma's zoals Weer Samen Naar School (WSNS) of het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Gevraagd werd of de leerling logopedie krijgt, huiswerk krijgt, les krijgt van een NT2-leerkracht, of les krijgt in Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT, in de wandelgangen ook wel met OET of OETC aangeduid).

In Tabel 6.23 wordt eerst voor elk aspect per steekproef en jaargroep het percentage leerlingen weergegeven waarvoor het geldt en het totaal aantal leerlingen in de jaargroep. Daarna volgt per aspect een uitsplitsing naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond, respectievelijk geslacht (Tabellen 6.24 - 6.25). In deze laatste tabellen zijn terwille van de overzichtelijkheid alleen de percentages weergegeven. Deze geven per sociaal-etnische categorie of geslacht aan voor hoeveel procent dergelijke aspecten gelden.

Tabel 6.23 - Percentage leerlingen met extra maatregelen/voorzieningen, naar steekproef en jaargroep (n is het totaal aantal leerlingen in de groep waarvoor de vraag is ingevuld)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	%	n	%	n
<i>logopedie</i>				
groep 2	11.0	9200	11.1	13690
groep 4	3.5	9111	3.6	13390
groep 6	1.8	8616	1.9	12370
groep 8	1.1	8308	1.1	11910
<i>huiswerk</i>				
groep 2	1.1	9066	2.0	13428
groep 4	24.6	9088	27.8	13413
groep 6	59.6	8646	65.2	12394
groep 8	88.4	8433	90.7	12050
<i>NT2</i>				
groep 2	5.6	7904	12.5	12111
groep 4	2.7	8228	5.6	12297
groep 6	1.9	7596	3.4	11146
groep 8	1.3	7751	2.6	11238
<i>OALT</i>				
groep 2	5.6	7899	14.5	12104
groep 4	5.5	8150	13.3	12246
groep 6	5.1	7582	13.0	11166
groep 8	3.9	7754	10.6	11259

In Tabel 6.24 en Tabel 6.25 staan de gegevens uitgesplitst naar sociaal-etnische achtergrond, respectievelijk geslacht.

Tabel 6.24 - Percentage leerlingen met extra maatregelen/voorzieningen, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
<i>logopedie</i>								
LBO Tu/Ma	12.2	5.9	.9	1.1	11.6	4.4	2.1	1.0
LBO ov.all.	13.3	2.6	.6	.6	12.0	3.5	1.6	.8
LBO aut.	15.6	3.8	2.0	1.2	14.7	3.9	2.0	1.1
MBO	10.6	3.2	2.0	1.0	10.9	3.2	2.1	1.1
HBO/WO	7.9	3.6	1.9	1.1	8.0	3.4	1.8	1.1
<i>huiswerk</i>								
LBO Tu/Ma	5.7	41.1	72.1	94.6	3.3	36.6	77.9	94.9
LBO ov.all.	2.6	34.4	64.6	93.2	2.0	36.9	75.4	95.3
LBO aut.	2.0	28.4	59.7	88.4	2.4	29.3	64.7	90.7
MBO	1.3	22.5	58.0	89.0	1.5	24.7	61.6	90.4
HBO/WO	1.2	18.9	56.6	86.7	1.5	20.2	58.8	88.1
<i>NT2</i>								
LBO Tu/Ma	54.0	26.5	17.0	13.0	47.0	23.1	14.5	10.8
LBO ov.all.	20.1	11.5	5.9	6.9	27.1	12.9	6.4	6.3
LBO aut.	1.1	.4	.4	.3	2.8	.7	.5	.6
MBO	1.9	.9	.9	.6	6.1	2.3	1.7	1.2
HBO/WO	2.2	.7	.5	.4	4.6	2.0	1.1	.8
<i>OALT</i>								
LBO Tu/Ma	67.9	65.9	66.7	62.8	73.0	69.8	70.9	69.0
LBO ov.all.	9.3	8.0	8.9	7.0	8.9	8.6	9.8	8.3
LBO aut.	.2	.9	.4	.4	.6	.8	1.0	.5
MBO	1.6	2.2	1.7	.8	6.7	5.1	4.7	2.5
HBO/WO	1.4	1.6	1.1	.8	3.7	3.7	2.8	2.3

Tabel 6.25 - Percentage leerlingen met extra maatregelen/voorzieningen, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
<i>logopedie</i>								
jongens	13.5	4.5	2.4	1.3	13.8	4.5	2.5	1.2
meisjes	8.3	2.6	1.3	1.0	8.3	2.7	1.2	1.0
<i>huiswerk</i>								
jongens	2.1	25.2	59.8	87.8	2.3	27.9	65.2	90.3
meisjes	1.4	23.5	60.0	88.3	1.7	27.2	65.6	90.8
<i>NT2</i>								
jongens	6.0	2.8	1.9	1.2	12.9	5.7	3.5	2.5
meisjes	5.2	2.5	1.9	1.5	12.2	5.5	3.5	2.5
<i>OALT</i>								
jongens	5.8	6.0	4.8	3.1	14.9	13.5	12.7	9.7
meisjes	5.4	5.1	5.0	4.4	14.2	13.2	12.6	10.5

Deze resultaten vereisen enige toelichting. Dat er in de categorie 'LBO autochtoon' leerlingen voorkomen die NT2 of OALT krijgen hangt samen met de codering van deze variabele. Deze is, zoals eerder is aangegeven, samengesteld uit opleiding en herkomstland van de ouders. Bij het herkomstland van de ouders is in principe uitgegaan van het herkomstland van de vader. De leerlingen in de categorie 'LBO-autochtoon' die NT2- of OALT-les krijgen zijn afkomstig uit gezinnen waar de moeder niet van Nederlandse herkomst is. Bij de categorieën 'MBO' en 'HBO/WO' is het herkomstland van de ouders buiten beschouwing gebleven, derhalve bevatten deze categorieën buitenlandse leerlingen met hoger opgeleide ouders.

6.6 De Nederlandse taal

Aan de leerkrachten zijn twee vragen gesteld met betrekking tot het Nederlands. Allereerst: 'Is deze leerling(e) aanspreekbaar in de Nederlandse taal (incl. dialect)?'. De antwoordcategorieën zijn: (1) helemaal niet, (2) enigszins, (3) redelijk, en (4) goed. In Tabel 6.26 presenteren we eerst de gegevens met betrekking tot de aanspreekbaarheid. Dat gebeurt in de vorm van gemiddelden. In Tabel 6.27 en Tabel 6.28 splitsen we deze gegevens uit naar sociaal-etnische achtergrond, respectievelijk geslacht.

Tabel 6.26 - Aanspreekbaarheid in het Nederlands, naar steekproef en jaargroep

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
groep 2	3.89	.35	9176	3.80	.47	13663
groep 4	3.93	.28	9053	3.85	.39	13357
groep 6	3.94	.25	8601	3.89	.35	12329
groep 8	3.96	.21	8342	3.94	.26	11916

Tabel 6.27 - Aanspreekbaarheid in het Nederlands, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	3.30	.64	466	3.31	.68	1742
LBO ov.all.	3.57	.63	315	3.57	.63	949
LBO aut.	3.94	.25	1840	3.94	.25	2667
MBO	3.95	.24	3105	3.89	.38	4121
HBO/WO	3.95	.25	2548	3.92	.31	3014
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	3.48	.56	466	3.44	.61	1717
LBO ov.all.	3.73	.51	386	3.67	.55	998
LBO aut.	3.97	.18	1987	3.96	.21	2938
MBO	3.97	.19	3180	3.94	.25	3986
HBO/WO	3.96	.20	2220	3.94	.26	2646
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.60	.55	428	3.58	.57	1515
LBO ov.all.	3.76	.47	335	3.72	.52	910
LBO aut.	3.96	.19	2116	3.97	.19	2952
MBO	3.97	.17	2921	3.94	.24	3630
HBO/WO	3.97	.18	2002	3.96	.22	2314
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.76	.46	343	3.77	.46	1313
LBO ov.all.	3.81	.42	323	3.83	.41	797
LBO aut.	3.96	.19	2245	3.97	.18	3200
MBO	3.98	.15	2848	3.97	.17	3481
HBO/WO	3.99	.11	1936	3.98	.14	2230

Tabel 6.28 - Aanspreekbaarheid in het Nederlands, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	3.88	.36	4798	3.79	.48	7098
meisjes	3.90	.33	4314	3.81	.46	6495
<i>groep 4</i>						
jongens	3.92	.29	4453	3.84	.41	6585
meisjes	3.94	.26	4494	3.87	.38	6634
<i>groep 6</i>						
jongens	3.93	.27	4024	3.87	.37	5699
meisjes	3.95	.23	3928	3.90	.32	5601
<i>groep 8</i>						
jongens	3.96	.21	3870	3.93	.27	5432
meisjes	3.96	.20	3795	3.94	.25	5430

Na de vraag over de aanspreekbaarheid, is vervolgens voor zowel de moeder als de vader gevraagd: 'Spreken de ouders van deze leerling(e) gewoonlijk Nederlands met dit kind (incl. dialect)?' De antwoordcategorieën zijn: (1) nee, (2) ja, (3) weet ik niet, (4) n.v.t. (geen moeder/vader). In Tabel 6.29 staan de percentages vermeld naar steekproef en jaargroep.

Tabel 6.29 - Spreken ouders gewoonlijk Nederlands (incl dialect) met het kind?, naar steekproef en jaargroep (in %)

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	nee	ja	weet niet	n	nee	ja	weet niet	n
<i>moeder</i>								
groep 2	9.2	89.2	1.7	9182	18.3	78.1	3.6	13674
groep 4	8.2	89.0	2.7	9069	16.7	78.5	4.8	13338
groep 6	7.8	89.7	2.5	8623	14.5	81.8	3.9	12314
groep 8	6.6	90.8	2.6	8377	14.3	81.8	3.9	11949
<i>vader</i>								
groep 2	8.1	88.2	3.7	8969	16.2	76.3	7.5	13150
groep 4	7.3	88.2	4.6	8841	14.9	76.9	8.1	12784
groep 6	7.2	89.0	3.8	8376	13.2	78.8	8.0	11787
groep 8	6.0	90.4	3.6	8142	12.6	81.6	5.8	11436

In Tabel 6.30 en Tabel 6.31 splitsen we de thuistaal verder uit naar sociaal-etnische achtergrond en geslacht. Vanwege de overzichtelijkheid vermelden we hier alleen nog de percentages ouders dat Nederlands met het kind spreekt, en dus het antwoord 'ja' hebben gegeven op de vraag.

Tabel 6.30 - Percentage ouders dat gewoonlijk Nederlands met het kind spreekt, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
<i>moeder</i>								
LBO Tu/Ma	17.1	13.1	14.8	11.0	17.3	12.7	12.9	10.0
LBO ov.all.	49.8	50.8	47.9	58.0	47.5	50.9	48.9	55.2
LBO aut.	98.0	97.7	97.8	96.9	97.9	98.1	98.1	97.5
MBO	95.3	95.2	95.3	96.1	88.8	90.5	91.1	93.6
HBO/WO	93.7	94.3	95.6	96.0	90.4	91.1	92.9	94.0
<i>vader</i>								
LBO Tu/Ma	15.3	10.7	13.9	16.5	12.7	9.8	13.6	16.1
LBO ov.all.	42.0	47.2	46.8	56.9	41.4	43.9	43.9	49.6
LBO aut.	96.5	95.8	96.1	95.7	95.1	95.4	95.9	95.8
MBO	94.4	94.4	95.0	95.5	87.3	89.4	90.6	92.8
HBO/WO	93.6	94.0	94.4	95.5	89.8	91.0	92.0	93.3

Tabel 6.31 - Percentage ouders dat gewoonlijk Nederlands met het kind spreekt, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
<i>moeder</i>								
jongens	89.0	88.5	89.5	91.1	77.8	78.1	79.8	83.0
meisjes	89.3	89.7	90.0	90.8	78.4	79.0	90.4	81.8
<i>vader</i>								
jongens	87.6	87.7	89.3	90.7	75.8	76.4	79.5	82.9
meisjes	88.8	88.6	88.7	90.4	76.7	77.5	79.0	81.4

6.7 Het cognitief niveau

Wat het cognitief niveau van de leerling betreft, zijn er drie vragen aan de groepsleerkracht gesteld, namelijk het niveau van de leerling vergeleken met dat van zijn/haar klasgenoten, het AVI-lesniveau en het verwachte type voortgezet onderwijs.

6.7.1 Het relatieve prestatieniveau

Als eerste is gevraagd: 'In vergelijking tot de andere kinderen in de groep zijn de schoolprestaties van deze leerling(e):', met als antwoordcategorieën: (1) zeer zwak, (2) tamelijk zwak, (3) middelmatig, (4) tamelijk goed, en (5) zeer goed. In Tabel 6.32 en Tabel 6.33 staan de relatieve prestaties uitgesplitst naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond, respectievelijk geslacht.

Tabel 6.32 - Prestaties leerling(e) vergeleken met andere kinderen in groep, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	2.90	.92	473	2.98	.98	1751
LBO ov.all.	3.08	.95	317	3.12	1.00	956
LBO aut.	3.11	.95	1840	3.15	.97	2663
MBO	3.46	.89	3099	3.44	.92	4117
HBO/WO	3.72	.88	2543	3.72	.90	3006
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	2.91	1.00	469	2.98	1.01	1716
LBO ov.all.	3.13	1.01	387	3.15	1.01	998
LBO aut.	3.09	.99	1983	3.08	.99	2902
MBO	3.43	.96	3176	3.41	.96	3982
HBO/WO	3.69	.97	2205	3.68	.97	2631
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	2.92	1.01	431	2.99	.99	1516
LBO ov.all.	3.23	1.01	337	3.20	1.01	913
LBO aut.	3.15	1.00	2096	3.13	1.01	2918
MBO	3.48	.96	2916	3.47	.97	3624
HBO/WO	3.81	.92	1988	3.79	.94	2297
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	2.87	1.04	352	2.95	1.07	1324
LBO ov.all.	3.07	1.07	318	3.08	1.09	793
LBO aut.	3.01	1.03	2258	2.30	1.05	3203
MBO	3.44	1.01	2843	3.44	1.03	3480
HBO/WO	3.86	.94	1944	3.85	.97	2242

Tabel 6.33 - Prestaties leerling(e) vergeleken met andere kinderen in groep, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	3.32	.94	4802	3.27	.97	7111
meisjes	3.52	.93	4315	3.45	.97	6489
<i>groep 4</i>						
jongens	3.34	1.02	4427	3.29	1.02	6550
meisjes	3.40	.99	4503	3.33	1.01	6611
<i>groep 6</i>						
jongens	3.42	1.00	4009	3.35	1.02	5674
meisjes	3.45	1.02	3903	3.37	1.02	5567
<i>groep 8</i>						
jongens	3.35	1.07	3862	3.31	1.09	5429
meisjes	3.41	1.05	3819	3.32	1.08	5460

6.7.2 Het AVI-leesnivea

De tweede vraag in deze reeks luidde: 'Op welk AVI-niveau leest deze leerling(e)?'. De antwoordcategorieën waren 'n.v.t.', 1 ... 10. Tabel 6.34 geeft de gemiddelden uitgesplitst naar steekproef en jaargroep, en Tabel 6.35 en Tabel 6.36 vervolgens nog naar sociaal-etnische achtergrond, respectievelijk geslacht. De niveaus voor groep 2 zijn weggelaten, aangezien die daar niet van toepassing zijn.

Tabel 6.34 - AVI-niveau, naar steekproef en jaargroep

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
groep 4	4.82	2.01	7878	4.72	2.04	11580
groep 6	8.57	1.38	7482	8.48	1.43	10772
groep 8	9.34	.89	6458	9.30	.93	9500

Tabel 6.35 - AVI-niveau, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	4.26	1.95	408	4.17	1.90	1468
LBO ov.all.	4.27	1.96	339	4.51	1.98	863
LBO aut.	4.43	1.91	1706	4.40	1.98	2532
MBO	4.83	1.92	2770	4.82	1.98	3468
HBO/WO	5.28	2.06	1931	5.27	2.09	2296
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	8.20	1.61	378	8.15	1.50	1304
LBO ov.all.	8.27	1.69	283	8.19	1.67	791
LBO aut.	8.33	1.46	1819	8.30	1.45	2550
MBO	8.57	1.33	2534	8.57	1.35	3175
HBO/WO	8.86	1.18	1709	8.84	1.22	1986
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	9.16	.95	285	9.16	1.09	1107
LBO ov.all.	9.25	1.05	248	9.12	1.10	639
LBO aut.	9.20	1.01	1739	9.20	.99	2567
MBO	9.34	.86	2156	9.35	.86	2703
HBO/WO	9.53	.70	1458	9.53	.71	1723

Tabel 6.36 - AVI-niveau, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 4</i>						
jongens	4.66	2.01	3888	4.58	2.04	5722
meisjes	4.97	1.99	3908	4.84	2.03	5748
<i>groep 6</i>						
jongens	8.44	1.44	3504	8.36	1.47	4975
meisjes	8.69	1.30	3424	8.60	1.36	4888
<i>groep 8</i>						
jongens	9.23	.97	2986	9.21	1.00	4297
meisjes	9.41	.82	2892	9.35	.89	4280

6.7.3 Prognose voortgezet onderwijs

Als laatste werd in de leerlingprofielen aan de leerkrachten gevraagd een inschatting te maken van het type vervolgonderwijs: 'Naar welk onderwijstype denkt u dat deze leerling(e) na het primair onderwijs zal gaan?'. Hierbij kon men kiezen uit tien typen: (1) voortgezet speciaal onderwijs (VSO), (2) individueel voorbereidend beroepsonderwijs (IVBO), (3) IVBO/VBO, (4) voorbereidend beroepsonderwijs (VBO), (5) VBO/MAVO, (6) MAVO, (7) MAVO/HAVO, (8) HAVO, (9) HAVO/VWO, en (10) VWO. Vanwege het grote aantal categorieën zien we af van het presenteren van de resultaten in de vorm van percentages. Daarvoor in de plaats geven we de gemiddelden. In Tabel 6.37 en Tabel 6.38 wordt de verdeling gegeven van de VO-prognose naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond, respectievelijk geslacht.

Tabel 6.37 - VO-prognose, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	4.87	1.46	328	5.08	1.62	1108
LBO ov.all.	5.59	1.79	210	5.48	1.87	614
LBO aut.	5.49	1.75	1291	5.49	1.74	1769
MBO	6.53	1.69	2184	6.41	1.75	2820
HBO/WO	7.39	1.68	1780	7.34	1.71	2077
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	5.10	1.83	394	5.10	1.77	1415
LBO ov.all.	5.69	1.80	343	5.63	1.87	858
LBO aut.	5.66	1.86	1789	5.55	1.85	2598
MBO	6.57	1.77	2883	6.48	1.80	3567
HBO/WO	7.42	1.83	2003	7.33	1.83	2386
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	5.10	1.75	414	5.10	1.74	1440
LBO ov.all.	5.72	1.88	325	5.67	1.91	879
LBO aut.	5.74	1.89	2031	5.61	1.87	2818
MBO	6.55	1.86	2828	6.47	1.87	3511
HBO/WO	7.52	1.75	1933	7.42	1.80	2232
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	5.09	1.82	354	5.01	1.88	1328
LBO ov.all.	5.51	1.93	317	5.43	2.04	792
LBO aut.	5.47	1.96	2231	5.34	1.97	3173
MBO	6.55	1.98	2847	6.47	2.00	3477
HBO/WO	7.62	1.92	1943	7.56	1.96	2242

Tabel 6.38 - VO-prognose, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	6.38	1.89	3331	6.13	1.93	4760
meisjes	6.54	1.84	3040	6.32	1.87	4364
<i>groep 4</i>						
jongens	6.41	2.00	4004	6.16	2.02	5817
meisjes	6.52	1.89	4065	6.24	1.94	5861
<i>groep 6</i>						
jongens	6.46	2.00	3863	6.20	2.01	5447
meisjes	6.52	1.98	3805	6.23	2.00	5407
<i>groep 8</i>						
jongens	6.34	2.17	3870	6.11	2.19	5425
meisjes	6.49	2.10	3815	6.16	2.16	5455

7 Schoolwelbevinden van de leerlingen

7.1 De vragenlijst Schoolwelbevinden

In de groepen 6 en 8 is de leerlingen gevraagd een korte vragenlijst in te vullen met betrekking tot hun schoolwelbevinden. Bij de eerste en tweede meting in 1994/95, respectievelijk 1996/97 bestond deze lijst uit 10 items die het schoolwelbevinden en zelfvertrouwen indiceerde. Voor de derde meting in 1998/99 zijn er 7 items toegevoegd die een indicatie geven van de sociale integratie in de klas.

De in totaal 17 items luiden als volgt:

- a. Ik kan goed leren.
- b. Ik kan met de juf/meester goed opschieten.
- c. De meeste kinderen in de klas gaan leuker met elkaar om dan met mij.
- d. Ik ben een van de beste leerlingen van de klas.
- e. Ik heb in deze klas weinig vrienden of vriendinnen.
- f. Ik vind dat ik op school interessante dingen leer.
- g. Ik kan goed met de kinderen in de klas opschieten.
- h. Ik verveel me op school.
- i. Ik voel me thuis op school.
- j. Ik voel me bij de juf/meester op mijn gemak.
- k. Ik wordt vaak gepest door andere kinderen in mijn klas.
- l. De meeste kinderen in de klas kunnen beter leren dan ik.
- m. De juf/meester vindt dat ik goed kan leren.
- n. Ik vind het leuk om met de kinderen in mijn klas om te gaan.
- o. Ik heb op school weinig hulp nodig.
- p. Als ik kinderen in mijn klas vraag of ze me willen helpen, dan zijn genoeg die dat doen.
- q. In vind dat we met aardige jongens en meisjes in de klas zitten.

De nieuw toegevoegde items zijn c, e, g, k, n, p, en q. De antwoordcategorieën zijn: (1) dat is helemaal niet waar, (2) dat is niet waar, (3) dat weet ik niet, (4) dat is waar, en (5) dat is helemaal waar.

7.2 Respons

Het beantwoorden van de lijst maakte deel uit van de toetsafname, waardoor bijna alle lijsten ingevuld zijn teruggekomen. Slechts 3.1% (n=850) van de getoetste leerlingen heeft de vragenlijst niet ingevuld; daarnaast waren er nog 108 leerlingen die niet waren getoetst, maar die wel de schoolwelbevinden-vragenlijst hadden ingevuld. In totaal zijn

van 26296 leerlingen de gegevens over het welbevinden bekend. We hebben ook nog gekeken naar de respons ten opzichte van het totale leerlingenbestand met de achtergrondkenmerken uit de schooladministraties. Ten opzichte van dit bestand was de respons 90.4%. Of er sprake is van selectieve uitval hebben we gecontroleerd door de feitelijke verdeling naar sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen in het administratiebestand af te zetten tegen de respons op de schoolwelbevinden-formulier. De resultaten hiervan staan vermeld in Tabel 7.1, waarbij we een uitsplitsing hebben gemaakt naar totale steekproef en referentiesteekproef. De tabel bevat alleen de leerlingen waarvan de sociaal-etnische achtergrond bekend is.

Tabel 7.1 - Respons op de vragenlijst schoolwelbevinden, naar steekproef en sociaal-etnische achtergrond (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	verdeling	respons	verdeling	respons
LBO Tu/Ma	5.4	5.3	13.7	13.4
LBO ov. all.	4.6	4.4	8.5	8.0
LBO aut.	28.0	27.9	26.9	26.9
MBO	37.0	37.1	31.2	31.5
HBO/WO	25.1	25.3	19.7	20.1
n	17603	16434	26332	24059

De gemiddelden voor de referentiesteekproef maken duidelijk dat de verschillen in sociaal-etnische achtergrond slechts marginaal zijn, hoogstens .1 à .2 %-punten. In de totale steekproef zijn de verschillen iets groter: bij de allochtone categorieën is er een lichte ondervertegenwoordiging en bij de twee hoogste opleidingscategorieën is er een lichte oververtegenwoordiging.

7.3 Schaalconstructie

Factoranalyse op deze items resulteerde in drie schalen, namelijk 'zelfvertrouwen', 'welbevinden' en 'sociale integratie'. Het verloop van de Eigen-waarden was 3.82, 2.22, 1.77, .98, ..., en de verklaarde varianties waren 22.5%, 13.1%, 10.4%, 5.7,... De factorstructuur is weergegeven in Tabel 7.2.

Tabel 7.2 - Factorstructuur vragenlijst schoolwelbevinden (ladingen >0.35)

	zelf.	welb.	soc.
a. Ik kan goed leren.	.77		
b. Ik kan met de juf/meester goed opschieten.		.68	
c. De meeste kinderen in de klas gaan leuker met elkaar om dan met mij.			-.71
d. Ik ben een van de beste leerlingen van de klas.	.78		
e. Ik heb in deze klas weinig vrienden of vriendinnen.			-.71
f. Ik vind dat ik op school interessante dingen leer.		.60	
g. Ik kan goed met de kinderen in de klas opschieten.			.68
h. Ik verveel me op school.		-.53	
i. Ik voel me thuis op school.		.58	
j. Ik voel me bij de juf/meester goed op mijn gemak.		.77	
k. Ik word vaak gepest door andere kinderen in mijn klas.			-.65
l. De meeste kinderen in de klas kunnen beter leren dan ik.	-.70		
m. De juf/meester vindt dat ik goed kan leren.	.61		
n. Ik vind het leuk om met de kinderen in mijn klas om te gaan.			.59
o. Ik heb op school weinig hulp nodig.	.67		
p. Als ik kinderen in mijn klas vraag of ze me willen helpen, dan zijn genoeg die dat doen.			.55
q. In vind dat we met aardige jongens en meisjes in de klas zitten.			.59
betrouwbaarheid (alfa)	.76	.67	.77

7.4 Schaalscores

In Tabel 7.3 presenteren we eerst de gemiddelde schaalscores op de drie dimensies naar jaargroep en steekproef. Deze scores zijn berekend door het gemiddelde te nemen van de samenstellende items, voorzover ten minste tweederde bekend was. In Tabel 7.4, Tabel 7.5 en Tabel 7.6 zijn vervolgens de gemiddelde schaalscores naar jaargroep en sociaal-etnische achtergrond weergegeven.

Tabel 7.3 - Schaalscores op 'zelfvertrouwen', 'schoolwelbevinden', en 'sociale integratie', naar steekproef en jaargroep

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>zelfvertrouwen</i>						
groep 6	3.26	.68	9178	3.27	.67	13322
groep 8	3.21	.69	8947	3.21	.68	12951
<i>schoolwelbevinden</i>						
groep 6	3.72	.70	9177	3.75	.69	13323
groep 8	3.70	.64	8947	3.74	.64	12949
<i>sociale integratie</i>						
groep 6	4.03	.67	9142	4.00	.68	13271
groep 8	4.10	.63	8931	4.10	.63	12929

Tabel 7.4 - Schaalscores op 'zelfvertrouwen', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.23	.65	453	3.28	.63	1684
LBO ov.all.	3.20	.64	370	3.23	.65	1004
LBO aut.	3.16	.68	2249	3.18	.68	3127
MBO	3.25	.67	3115	3.27	.67	3913
HBO/WO	3.43	.67	2092	3.43	.68	2444
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.20	.63	409	3.23	.64	1531
LBO ov.all.	3.07	.61	351	3.14	.63	925
LBO aut.	3.00	.65	2336	3.03	.65	3349
MBO	3.22	.68	2985	3.23	.68	3667
HBO/WO	3.43	.69	2064	3.45	.69	2397

Tabel 7.5 - Schaalscores op 'schoolwelbevinden', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.74	.65	452	3.81	.66	1683
LBO ov.all.	3.76	.72	369	3.80	.67	1003
LBO aut.	3.67	.71	2250	3.71	.71	3130
MBO	3.72	.69	3114	3.74	.69	3912
HBO/WO	3.75	.70	2093	3.77	.69	2445
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.76	.66	409	3.83	.63	1530
LBO ov.all.	3.74	.62	351	3.78	.63	925
LBO aut.	3.66	.64	2336	3.68	.65	3349
MBO	3.71	.61	2986	3.73	.61	3669
HBO/WO	3.73	.63	2064	3.75	.63	2395

Tabel 7.6 - Schaalscores op 'sociale integratie', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.90	.69	451	3.89	.69	1679
LBO ov.all.	3.85	.72	369	3.88	.74	997
LBO aut.	4.00	.69	2238	4.00	.70	3115
MBO	4.05	.65	3109	4.03	.66	3907
HBO/WO	4.08	.65	2081	4.07	.64	2429
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	4.16	.61	409	4.14	.63	1529
LBO ov.all.	4.12	.61	351	4.10	.62	925
LBO aut.	4.06	.63	2336	4.07	.64	3346
MBO	4.11	.62	2979	4.11	.63	3660
HBO/WO	4.12	.62	2060	4.12	.62	2393

Tabel 7.7 - 7.9 laten de schaalgemiddelden zien naar jaargroep en geslacht.

Tabel 7.7 - Schaalscores op 'zelfvertrouwen', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 6</i>						
jongens	3.35	.69	4298	3.35	.69	6149
meisjes	3.17	.65	4189	3.18	.65	6051
<i>groep 8</i>						
jongens	3.27	.69	4158	3.28	.69	5900
meisjes	3.14	.68	4069	3.14	.68	5892

Tabel 7.8 - Schaalscores op 'schoolwelbevinden', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 6</i>						
jongens	3.65	.73	4299	3.68	.72	6150
meisjes	3.79	.65	4187	3.82	.65	6060
<i>groep 8</i>						
jongens	3.63	.67	4159	3.67	.67	5901
meisjes	3.78	.59	4068	3.80	.60	5888

Tabel 7.9 - Schaalscores op 'sociale integratie', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 6</i>						
jongens	4.03	.67	4278	4.00	.68	6118
meisjes	4.02	.67	4177	4.00	.68	6036
<i>groep 8</i>						
jongens	4.10	.63	4151	4.10	.63	5889
meisjes	4.11	.61	4062	4.11	.63	5883

8 Uitstroomgegevens groep 8

8.1 Het uitstroomformulier

Het uitstroomformulier is ontwikkeld om de situatie van de leerling aan het einde van het basisonderwijs in kaart te brengen. Het bevat vragen over het vervolgadvis basisonderwijs, en de behaalde scores op de 'Eindtoets basisonderwijs' van het Cito. Wat die toets betreft is niet alleen de totaalscore opgevraagd, maar ook de deelscores voor de onderdelen taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. Dit laatste onderdeel is overigens op veel scholen niet afgenomen. Ook is aan de leerkrachten gevraagd een prognose te geven of de leerling in het voortgezet onderwijs een potentiële 'drop-outer' is. Het spreekt voor zich dat het uitstroomformulier alleen is afgenomen voor leerlingen in groep 8. Hiervoor zijn de formulieren enkele weken na de toetsafname opgestuurd naar de scholen. Reden voor deze latere verzending is dat pas dan het vervolgadvis bekend is.

8.2 Respons

In totaal zijn 13333 leerlingen uit groep 8 getoetst. Van 80.6% van deze leerlingen is het uitstroomformulier geretourneerd. Daarnaast zijn er ook nog 339 leerlingen die niet zijn getoetst, maar waarvan wel het uitstroomformulier is ingevuld. In totaal betreft het dus 11086 formulieren. Het administratiebestand bevat voor groep 8 14182 leerlingen. Ten opzichte van dat bestand is de respons 78.2%.

Of er sprake is van selectieve uitval hebben we gecontroleerd door de feitelijke verdeling naar sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen in het administratiebestand af te zetten tegen de respons op de uitstroomformulieren. De resultaten hiervan staan vermeld in Tabel 8.1, waarbij we een uitsplitsing hebben gemaakt naar totale steekproef en referentiesteekproef.

Tabel 8.1 - Respons op de uitstroomformulieren, naar steekproef en sociaal-etnische achtergrond (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	verdeling	respons	verdeling	respons
LBO Tu/Ma	5.1	4.5	13.2	11.2
LBO ov. all.	4.5	4.1	8.2	6.7
LBO aut.	28.9	29.4	28.3	29.7
MBO	36.4	37.2	30.6	32.0
HBO/WO	25.0	24.9	19.7	20.4
n	8663	7379	12882	10309

De verschillen in respons zijn vrij gering. In de totale steekproef zijn ze iets groter dan in de referentiesteekproef, hetgeen herleid kan worden tot een ondervertegenwoordiging van beide allochtone categorieën en een oververtegenwoordiging van de overige categorieën.

8.3 Vervolgadvies voortgezet onderwijs

Aan de leerkrachten is de vraag gesteld: 'Welk advies voor voortgezet onderwijs heeft de betrokken leerling ontvangen?'. Zij konden kiezen uit zes adviezen (vwo, havo, mavo, vbo, ivbo, vso), waarbij het mogelijk was meerdere adviezen aan te strepen. Een aantal van deze 'meervoudige adviezen' was van dien aard, dat het niet mogelijk was deze zonder meer in te delen. Het kwam voor dat drie adviezen waren aangestreept; in dit geval is een middenpositie genomen. De vervolgadviezen zijn uiteindelijk ingedeeld in elf categorieën, oplopend van VSO naar VWO, inclusief gemengde adviezen. Een verdeling van de adviezen in de referentiesteekproef en in de totale steekproef geeft Tabel 8.2. Onder in de tabel staan tevens het gemiddelde en de standaarddeviatie vermeld.

Tabel 8.2 - Advies voortgezet onderwijs, naar steekproef (in %)

	referentiesteekproef	totale steekproef
VSO	.4	.6
VSO/IVBO	.1	.1
IVBO	3.3	5.1
IVBO/VBO	1.6	1.9
VBO	18.3	20.7
VBO/MAVO	8.9	9.3
MAVO	16.8	17.7
MAVO/HAVO	12.9	11.7
HAVO	15.6	14.3
HAVO/VWO	13.0	10.9
VWO	9.0	7.7
$\bar{x}$	7.52	7.23
sd	2.18	2.24
n	7419	10267

Tabel 8.3 toont de verdeling van de adviezen naar sociaal-etnische achtergrond, uitgesplitst naar referentiesteekproef en totale steekproef.

Tabel 8.3 - Advies voortgezet onderwijs, naar steekproef en sociaal-etnische achtergrond (in %)

	LBO/TuMa	LBO ov.all.	LBO aut.	MBO	HBO/WO
<i>referentiesteekproef</i>					
VSO	.3	.7	.4	.5	.4
VSO/IVBO	-	.7	.2	.0	-
IVBO	7.5	5.2	6.4	1.9	.7
IVBO/VBO	4.8	2.6	2.8	1.0	.4
VBO	32.1	26.2	30.6	15.5	6.2
VBO/MAVO	16.0	10.9	11.7	8.7	4.8
MAVO	17.1	19.9	16.6	19.1	13.7
MAVO/HAVO	8.2	16.1	11.6	13.5	12.9
HAVO	9.9	7.5	9.4	18.2	20.5
HAVO/VWO	3.1	7.9	6.7	13.9	20.9
VWO	1.0	2.2	3.5	7.6	19.6
$\bar{x}$	6.15	6.63	6.54	7.68	8.71
sd	1.84	2.02	2.07	2.04	1.90
n	293	267	2002	2577	1759
<i>totale steekproef</i>					
VSO	.9	1.1	.6	.5	.5
VSO/IVBO	.2	.3	.2	.0	-
IVBO	11.0	7.1	8.6	2.4	1.0
IVBO/VBO	3.9	3.0	2.8	1.1	.4
VBO	31.3	29.1	30.9	16.0	6.7
VBO/MAVO	11.8	11.2	11.2	9.3	4.6
MAVO	20.1	19.0	16.9	19.8	14.3
MAVO/HAVO	7.1	11.5	10.5	13.1	12.7
HAVO	9.4	8.7	9.1	17.5	20.5
HAVO/VWO	2.4	5.7	5.9	12.9	20.5
VWO	1.9	3.3	3.2	7.3	18.8
$\bar{x}$	6.04	6.44	6.39	7.59	8.64
sd	1.98	2.09	2.10	2.06	1.95
n	1044	609	2810	3092	2011

In Tabel 8.4 zijn de adviezen voor jongens en meisjes, uitgesplitst naar referentiesteekproef en totale steekproef, weergegeven.

Tabel 8.4 - Advies voortgezet onderwijs, naar steekproef en geslacht (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	jongens	meisjes	jongens	meisjes
VSO	.5	.4	.8	.5
VSO/IVBO	.1	.1	.1	.1
IVBO	3.6	3.2	5.3	4.9
IVBO/VBO	1.8	1.5	2.0	1.9
VBO	19.5	17.0	21.3	20.2
VBO/MAVO	9.1	8.6	9.2	9.4
MAVO	15.9	17.6	17.1	17.8
MAVO/HAVO	13.2	13.0	12.0	11.8
HAVO	14.8	16.0	13.8	14.4
HAVO/VWO	12.2	13.7	10.6	11.4
VWO	9.3	8.8	7.9	7.6
$\bar{x}$	7.45	7.58	7.19	7.26
sd	2.22	2.16	2.26	2.22
n	3402	3420	4665	4737

8.4 'Drop-out'

In het uitstroomformulier is gevraagd: 'Is deze leerling volgens uw inschatting een potentiële voortijdig schoolverlater ('drop-out')?', met als antwoordcategorieën (1) zeker niet, (2) waarschijnlijk niet, (3) weet ik niet, (4) waarschijnlijk wel, en (5) zeker wel. Tabel 8.5 toont de gemiddelden naar sociaal-etnische achtergrond en geslacht, uitgesplitst naar steekproef.

Tabel 8.5 - Scores op 'drop-out-prognose', naar steekproef, sociaal-etnische achtergrond en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
totaal	1.60	.78	7645	1.65	.80	10586
LBO Tu/Ma	2.08	.94	318	2.00	.88	1087
LBO ov.all.	1.93	.92	292	1.86	.89	649
LBO aut.	1.74	.82	2082	1.78	.84	2936
MBO	1.53	.71	2623	1.55	.71	3149
HBO/WO	1.38	.64	1768	1.40	.66	2022
jongens	1.66	.80	3518	1.72	.83	4817
meisjes	1.51	.72	3515	1.57	.75	4865

8.5 De Eindtoets Basisonderwijs

Aan de Eindtoets Basisonderwijs van het Cito nemen elk voorjaar zo'n 6000 basisscholen deel. Dat is meer dan 80% van alle Nederlandse basisscholen. 75.8% van de leerlingen die aan PRIMA hebben deelgenomen en waarvan de uitstroomformulieren zijn ingevuld heeft aan de Eindtoets Basisonderwijs meegedaan. Voor de totale steekproef ligt de deelname op 78.4%. De vraag is of er verschillen in deelname zijn tussen de sociaal-etnische categorieën. Dit is weergegeven in Tabel 8.6.

Tabel 8.6 - Deelname aan de Eindtoets Basisonderwijs, naar steekproef en sociaal-etnische achtergrond (in %)

	referentiesteekproef	totale steekproef
LBO Tu/Ma	80.9	85.6
LBO ov. all.	77.6	80.9
LBO aut.	76.9	78.7
MBO	74.9	76.4
HBO/WO	74.6	76.4
n	7379	10309

Voor beide steekproeven geldt - en dat is misschien opmerkelijk - dat een groter aandeel van de allochtone leerlingen aan de Eindtoets Basisonderwijs heeft deelgenomen dan van de autochtone leerlingen.

Hoe liggen nu de prestaties? De totaalscore op de toets varieert van 500 tot en met 550. Deze totaalscore is de optelsom van drie onderdelen: taal, rekenen, informatieverwerking (wereldoriëntatie is een facultatief onderdeel dat minder vaak wordt afgenomen en niet in de totaalscore is verwerkt). Hier variëren de scores bij elk onderdeel van 0 tot en met 60.

In Tabel 8.7 presenteren we allereerst de scores op de Eindtoets uitgesplitst naar steekproef. Tabel 8.8 toont vervolgens de resultaten van de leerlingen op de onderdelen van de Eindtoets en de totaalscore, uitgesplitst naar steekproef en sociaal-etnische achtergrond.

Tabel 8.7 - Resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs, naar steekproef

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
taal	41.1	10.9	6008	39.8	11.3	8624
rekenen	41.6	11.5	5998	40.4	11.9	8607
informatieverwerking	43.7	9.9	6005	42.2	10.4	8603
wereldoriëntatie	41.3	9.1	5199	40.1	9.4	7042
totaalscore	534.1	9.9	6032	532.6	10.3	8686

Tabel 8.8 - Resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs, naar steekproef en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>taal</i>						
LBO Tu/Ma	33.3	10.1	258	33.5	10.5	972
LBO ov.all.	36.7	10.2	233	35.7	10.7	543
LBO aut.	37.5	10.9	1659	37.1	11.2	2387
MBO	42.1	10.4	2045	41.7	10.5	2508
HBO/WO	46.0	9.2	1366	45.6	9.4	1603
<i>rekenen</i>						
LBO Tu/Ma	34.6	11.7	259	36.0	12.0	972
LBO ov.all.	37.8	11.9	232	36.3	12.4	541
LBO aut.	38.1	11.8	1658	37.5	12.0	2387
MBO	42.5	10.8	2039	42.1	11.0	2499
HBO/WO	46.2	9.9	1365	45.8	10.2	1601
<i>informatieverwerking</i>						
LBO Tu/Ma	34.4	10.3	259	34.8	10.1	966
LBO ov.all.	38.8	10.9	233	37.8	10.5	542
LBO aut.	40.7	10.0	1658	40.3	10.4	2379
MBO	44.6	9.0	2044	44.1	9.3	2505
HBO/WO	48.3	7.9	1365	48.0	8.1	1601
<i>wereldoriëntatie</i>						
LBO Tu/Ma	31.3	8.7	207	32.9	8.9	615
LBO ov.all.	36.8	8.1	173	36.2	8.3	389
LBO aut.	38.3	9.1	1467	37.7	9.2	2043
MBO	42.3	8.1	1793	41.8	8.4	2141
HBO/WO	45.6	8.0	1200	45.2	8.1	1377
<i>totaal</i>						
LBO Tu/Ma	526.1	9.6	266	526.4	9.7	988
LBO ov.all.	529.6	10.0	235	528.2	10.0	556
LBO aut.	530.6	10.1	1662	529.9	10.2	2401
MBO	535.1	9.1	2054	534.5	9.4	2522
HBO/WO	539.0	8.0	1369	538.6	8.2	1606

Tabel 8.9 toont de resultaten van de leerlingen op de onderdelen van de Eindtoets en de totaalscore, uitgesplitst naar steekproef en geslacht.

Tabel 8.9 - Resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs, naar steekproef en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>taal</i>						
jongens	39.6	10.8	2814	38.5	11.2	3953
meisjes	42.8	10.6	2799	41.3	11.1	3997
<i>rekenen</i>						
jongens	43.3	11.0	2811	42.4	11.4	3947
meisjes	40.2	11.6	2793	38.9	12.0	3987
<i>informatieverwerking</i>						
jongens	43.3	9.7	2815	42.1	10.2	3945
meisjes	44.3	9.9	2794	42.7	10.5	3984
<i>wereldoriëntatie</i>						
jongens	43.2	8.9	2433	42.0	9.2	3304
meisjes	39.7	9.0	2420	38.4	9.2	3307
<i>totaal</i>						
jongens	534.0	9.8	2821	532.8	10.1	3975
meisjes	534.4	10.0	2807	532.7	10.4	4024

Deel III

De oudervragenlijsten

9 Constructie, afname en verwerking van de oudervragenlijsten

9.1 Constructie

In de groepen 2 en 8 zijn bij de ouders van de betreffende leerlingen uitgebreide, schriftelijke vragenlijsten afgenomen. In deze vragenlijsten is geïnformeerd naar een aantal achtergrondkenmerken van de ouders, het kind en de gezinssituatie. In dit deel van de technische rapportage staan deze vragenlijsten centraal.

De vragenlijst voor groep 2 die in deze derde PRIMA-meting in 1998/99 is afgenomen, is voor een belangrijk deel dezelfde als die welke bij de eerste en tweede meting in respectievelijk 1994/95 en 1996/97 is gebruikt. Het algemene doel van deze vragenlijst is om bij de start op de basisschool een indruk te krijgen van de situatie waarin het kind thuis opgroeit. Daartoe wordt informatie gevraagd over een serie gezinsstructurele en gezinsculturele kenmerken. Onder de eerste groep vallen aspecten als gezinssamenstelling, sociaal milieu, en geboorteland. Onder de tweede groep vallen kenmerken die te maken hebben met de religie, de taal, de cultuur en opvoeding. Nieuw ten opzichte van de tweede meting is dat er nu ook naar schoolkeuzemotieven is geïnformeerd en naar contacten tussen ouders en school. Bovendien zijn enkele items toegevoegd met betrekking tot sociale integratie en participatie.

De vragenlijst voor groep 8 is helemaal nieuw. Zij is toegevoegd om niet alleen een beeld te krijgen van de situatie bij de start van de schoolloopbaan, maar ook om over informatie te beschikken met betrekking tot de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Onderwerpen die in de vragenlijst aan bod komen zijn onder andere: huiswerk, opvattingen ouders over onderwijs, onderwijsondersteunende activiteiten, vrijetijdsbesteding, maatschappelijk-culturele belangstelling, pedagogische denkbeelden, advies voortgezet onderwijs, en schoolkeuze.

Bij de vragenlijsten is gebruik gemaakt van zogenaamde O.M.R.-formulieren ('Optical Mark Reader'), waarbij de respondenten antwoorden moeten geven via het instrepen van hokjes. Inherent aan deze methode is dat de antwoorden alleen in de vorm van gesloten categorieën kunnen worden gegeven. Voor respondenten is het wellicht aantrekkelijker en gemakkelijker (bv. voor allochtonen met een nog onvoldoende productieve beheersing van het Nederlands) alleen antwoord-hokjes in te strepen in plaats van het moeten noteren van antwoorden. Een groot voordeel van deze werkwijze is in ieder geval dat het inlezen zeer snel kan gaan. Een nadeel is dat de respondenten nog meer gedwongen worden een bepaalde antwoord-keuze te maken, die eigenlijk misschien toch net niet de hunne is. Door alleen met gesloten categorieën te werken, en niet

bijvoorbeeld met continue antwoorden, wordt bovendien de variatie, en daarmee de variantie, doorgaans beperkter. In principe worden ook de analyse-mogelijkheden voor dergelijke variabelen wat beknot, bijvoorbeeld variantie-analyse in plaats van regressie-analyse, al wordt daar in de praktijk vaak niet zo strikt mee omgegaan.

De vragenlijsten zijn - inhoudelijk gezien - door het ITS in samenspraak met het SCO ontwikkeld. Daarna heeft het IOWO van de Universiteit van Nijmegen de lay-out verzorgd. Voor groep 2 ging het in totaal om zeven pagina's (incl. het titelblad met de aanwijzingen voor het invullen) met 33 (hoofd)vragen; wat betreft groep 8 betrof het zes pagina's (incl. titelblad) met 20 (hoofd)vragen. Op het titelblad stond, behalve het school- en leerlingnummer, ook de naam van de betreffende leerling afgedrukt.

9.2 Afname

De vragenlijsten zijn enkele weken voordat de toetsafnames zouden plaatsvinden door de ITS/SCO-testleiders tijdens een eerste voorbereidend gesprek op de scholen afgegeven met het verzoek ze mee te geven aan de leerlingen. De ouders konden ze vervolgens invullen en - in verband met de privacy - in een bijgevoegde, gesloten enveloppe weer mee teruggeven naar school. De testleiders hebben ze van daaruit meegenomen naar het ITS of SCO. Vragenlijsten die op een later tijdstip door de ouders aan hun kinderen zijn meegegeven, zijn door de scholen per post naar het ITS of SCO geretourneerd.

9.3 Verwerking

Na een eerste controle zijn de vragenlijsten door het IOWO ingelezen en in ASCII-files weggeschreven. Op het ITS en SCO zijn deze files vervolgens omgezet in SPSS-bestanden. Daarbij is onder meer gecontroleerd op respondentnummer. De gegevens van enkele leerlingen zijn in die fase verwijderd, voornamelijk in het geval dat de nummers niet bleken te kloppen, respectievelijk voor te komen. Hoewel O.M.R-formulieren in principe geen buiten-range waarden toelaten, bevatten de antwoordpatronen van de ouders soms wel inconsistenties. Bijvoorbeeld: de ouders vullen in een bepaalde openingsvraag in dat hun kind niet naar een kinderdagverblijf is geweest, maar geven tegelijkertijd in een vervolgvraag aan dat het kind het kinderdagverblijf drie dagen per week heeft bezocht. Hoe met dit type inconsistenties is omgegaan, zullen we hierna bij de beschrijving van de betreffende vragen zelf aan de orde stellen.

9.4 Leeswijzer

In de hierna volgende hoofdstukken gaan we in op de resultaten van de uitgevoerde analyses op deze gegevens. Centraal staat de presentatie en beschrijving van de verdelingskenmerken van de variabelen. Daaraan voorafgaand besteden we aandacht aan de representativiteit van de verzamelde gegevens. Omdat het twee verschillende vragenlijsten betreft, hebben we de tekst uitgesplitst in twee aparte hoofdstukken, een voor groep 2, en een voor groep 8.

10 De oudervragenlijst voor groep 2

10.1 Respons

10.1.1 Aantallen

Binnen PRIMA worden verschillende databestanden onderscheiden. Zo is er een administratiebestand dat de namen en een beperkt aantal achtergrondgegevens van de leerlingen bevat zoals ze door de scholen zijn opgegeven, doorgaans in het begin van het schooljaar. Voor groep 2 telt dit bestand 16830 leerlingen. Daarnaast is er een toetsbestand met de resultaten op de afgenomen toetsen. Niet alle leerlingen zijn echter getoetst. Als gevolg van tussentijdse wijzingen in de leerlingenpopulatie van de scholen (bv. door verhuizingen) en absentie (bv. i.v.m. ziekte) tijdens de toetsafnames is er sprake geweest van uitval. Daarnaast zijn er ook leerlingen geweest die slechts één of enkele toetsopgaven hebben gemaakt; deze leerlingen zijn uit het bestand verwijderd. In het resulterende toetsbestand zitten 15172 leerlingen (ofwel 90.1% t.o.v. het administratiebestand).

Voor alle 16830 leerlingen uit het administratiebestand zijn oudervragenlijsten gedrukt en naar de scholen gestuurd. In hoeverre al deze leerlingen ook daadwerkelijk een vragenlijst hebben meegekregen is niet helemaal duidelijk. Op de eerste plaats zijn er enkele complete scholen geweest die weigerden de vragenlijsten uit te delen. Op de tweede plaats zijn er - zoals hierboven al uitgelegd - als gevolg van absentie van leerlingen vragenlijsten niet uitgedeeld en niet geretourneerd. In totaal zijn er 11362 ingevulde en bruikbare vragenlijsten teruggekomen. Deze groep omvat 11038 leerlingen (97.1%) die zijn getoetst en waarvan de vragenlijst beschikbaar is, en 324 leerlingen (2.9%) die weliswaar de vragenlijst hebben ingeleverd, maar die niet zijn getoetst. De respons ten opzichte van het administratiebestand bedraagt 67.5%. Als we uitgaan van het bestand met alleen de getoetste leerlingen, komen we op een respons van 72.8%. Bij de hierna te bespreken schaalanalyses, variabelen-constructie en de beschrijving van de variabelen is uitgegaan van het bestand met 11362 leerlingen, dus alle leerlingen waarvan oudergegevens beschikbaar zijn.

In het PRIMA-onderzoek zijn verschillende onderzoeksinstrumenten gehanteerd. Naast de hier besproken oudervragenlijst zijn er bij de leerlingen van groep 2 onder meer twee onderdelen van het Cito-leerlingvolgsysteem afgenomen, te weten de toetsen Begrippen en Ordenen; tevens is er door de directie of schooladministratie een formulier met achtergrond- en administratieve gegevens over elke leerling ingevuld. Daarnaast is van elke school bekend of zij tot het representatieve deel van de PRIMA-steekproef behoort

of niet. Met behulp van deze gegevens is de representativiteit van de oudergegevens bepaald.

10.1.2 Respons, sociaal-etnische achtergrond en toetsprestaties

Op de eerste plaats is nagegaan of er zich verschillen voordoen in het beantwoorden van de oudervragenlijsten die te maken hebben met de sociaal-etnische achtergrond van de ouders. Informatie over dit kenmerk is verkregen via het administratieformulier. Hierop hebben de directies van de scholen onder andere ingevuld wat de etnische herkomst en het opleidingsniveau van de ouders is. Op basis daarvan is de volgende vijfdeling gemaakt:

1. Turkse en Marokkaanse ouders met maximaal een LBO-opleiding;
2. overige allochtonen met maximaal LBO;
3. autochtone ouders met maximaal LBO;
4. ouders met maximaal MBO;
5. ouders met een HBO- of universitaire opleiding.

Als restcategorie is 'onbekend' toegevoegd. In Tabel 10.1 geven we een overzicht van de respons op de oudervragenlijst met een uitsplitsing naar sociaal-etnische achtergrond. De verdeling van deze achtergrond zelf staat (in %) onder in de tabel.

Tabel 10.1 - Respons oudervragenlijst naar sociaal-etnische achtergrond (in %)

	max. LBO Tu/Ma	max. LBO ov. all.	max. LBO aut.	max. HBO/WO MBO	onbekend	totaal	
geen respons	43.7	50.3	30.6	26.8	24.6	41.0	32.5
wel respons	56.3	49.7	69.4	73.2	75.4	59.0	67.5
n	2210	1263	3184	4891	3556	1726	16830
%	13.1	7.5	18.9	29.1	21.1	10.3	100.0

De tabel laat zien dat er een duidelijke verband bestaat tussen enerzijds opleiding en herkomst en anderzijds de respons op de oudervragenlijst. De nominaal-metrische samenhang, Eta, bedraagt .18. Van de Turkse en Marokkaanse laagopgeleide ouders heeft 56% de vragenlijst ingevuld tegen 75% van de ouders met een HBO/WO-opleiding. De respons lijkt vooral af te hangen van de allochtone herkomst: van de Turkse/Marokkaanse en overig allochtone ouders met hooguit een LBO-opleiding heeft 56, respectievelijk 50% de vragenlijst geretourneerd, terwijl de respons van de autochtone ouders uit dezelfde opleidingscategorie op 69% ligt. Met name de respons van de categorie 'laagopgeleid overig allochtoon' is laag. De oorzaak voor dit resultaat ligt ongetwijfeld bij het lage beheersingsniveau van de Nederlandse taal van de allochtone groepen.

Bovenstaande analyse is één manier om zicht te krijgen op de ouderrespons. Omdat bij de respons-analyses ook de toetsresultaten van de leerlingen voorhanden zijn, kan ook daarop worden vergeleken. Tabel 10.2 geeft een overzicht van de scores op Begrippen en Ordenen (de ruwe scores, i.c. het aantal goed gemaakte items) van leerlingen met en leerlingen zonder oudergegevens.

Tabel 10.2 - Toetsresultaten naar respons ouder vragenlijst (gemiddelden)

	Begrippen	Ordenen
geen respons	44.4	28.1
wel respons	47.7	30.1
sd	8.8	6.8
n	14254	14468
Eta ²	.03	.02

Voor Begrippen is er een verschil van ruim 3 toetspunten, hetgeen overeenkomt met bijna .4 standaardafwijking. Het door respons verklaarde verschil in variantie bedraagt ongeveer 3%. Voor Ordenen is het verschil minder groot, namelijk 2 punten ofwel .3 standaardafwijking. Dit verschil komt overeen met 2% verklaarde variantie. Op basis van hetgeen bekend is over de taal- en rekenprestaties van allochtone kinderen en de taalbeheersing van hun ouders, vormt dit een bevestiging van datgene wat we al in Tabel 10.1 constateerden, namelijk dat de non-respons vooral een allochtone factor betreft en waarschijnlijk voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door het (lage) taalbeheersingsniveau Nederlands van de ouders.

10.1.3 Respons en steekproeven

In Tabel 10.1 en Tabel 10.2 hebben we twee vergelijkingen gemaakt, namelijk qua sociaal-etnische achtergrond en qua prestaties. Dat is gebeurd voor de totale steekproef. Omdat we hierna bij de beschrijving van de oudergegevens ook een uitsplitsing maken naar referentiesteekproef, zijn we ook nagegaan hoe het met de representativiteit staat binnen die steekproef. Voor Tabel 10.3 hebben we daarom de analyses herhaald, maar nu alleen voor de referentiesteekproef.

Tabel 10.3 - Respons ouder vragenlijst referentiesteekproef naar sociaal-etnische achtergrond (in %)

	max. LBO Tu/Ma	max. LBO ov. all.	max. LBO aut.	max. HBO/WO MBO	onbekend	totaal
geen respons	45.1	45.5	27.5	23.2	22.6	35.8
wel respons	54.9	54.5	72.5	76.8	77.4	64.2
n	583	411	2145	3645	2963	1274
%	5.3	3.7	19.5	33.1	26.9	11.6

De tabel maakt duidelijk dat er tussen de referentiesteekproef en de totale steekproef (vgl. Tabel 10.1) een groot verschil is in respons. In de referentiesteekproef bedraagt die bijna 73%, terwijl de respons in de totale steekproef ongeveer 6%-punten lager ligt. De door de achtergrond verklaarde variantie bedraagt voor de referentiesteekproef 2.5% ($\text{Eta} = .16$). Dit verschil heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de aanvullende steekproef (totale steekproef minus referentiesteekproef) uit scholen bestaat die in een achterstandssituatie verkeren, dus met name door leerlingen worden bevolkt die tot een laag sociaal-economisch milieu behoren en allochtoon zijn.

Aanvullend op Tabel 10.2 hebben we ook hier de analyses met betrekking tot de prestaties op de Begrippen- en Ordenen-toets herhaald voor de referentiesteekproef. De resultaten daarvan staan in Tabel 10.4.

Tabel 10.4 - Toetsprestaties referentiesteekproef, naar respons oudervragenlijst (gemiddelden)

	Begripen	Ordenen
geen respons	46.4	29.4
wel respons	49.2	31.0
sd	7.7	6.4
n	9556	9757
Eta ²	.02	.01

Uit de tabel kan worden afgelezen dat er ook binnen de onderscheiden steekproeven (vgl. Tabel 10.2) verschillen zijn in prestaties tussen leerlingen met en leerlingen zonder oudergegevens. Deze verschillen zijn binnen de referentiesteekproef iets minder groot dan binnen de totale steekproef.

10.1.4 Respons op schoolniveau

Bij het verzamelen van de oudergegevens nemen de scholen een sleutelpositie in. De oudervragenlijsten worden immers via de scholen verspreid. Tijdens de fase van het veldwerk van het onderzoek bleken enkele scholen te weigeren aan het verspreiden van de vragenlijsten mee te werken. Dat had onder meer te maken met de privacy-gevoeligheid van de gevraagde informatie, maar ook omdat de scholen het idee hadden dat hun ouders de vragenlijsten toch niet zouden willen of kunnen invullen. Om nu na te gaan of er bij de non-respons onder de ouders sprake is van individuele weigering of 'collectieve' weigering (d.w.z. door de school vooraf als geheel) en of dat verschilt per steekproef, hebben we de responsgegevens afsluitend ook vanuit dat perspectief bestudeerd.

De oorspronkelijke, administratiesteekproef voor groep 2 telt 595 scholen; de gemiddelde respons op schoolniveau is 70.3%. Van 44 (7.4%) van die scholen zijn alle vragenlijsten geretourneerd, terwijl van 22 scholen (3.7%) geen van de vragenlijsten is teruggekomen. We hebben deze gegevens ook voor de referentiesteekproef berekend. In de referentiesteekproef zitten 411 scholen; van 41 scholen uit die groep (10.0%) hebben we alle oudervragenlijsten terugontvangen, van 13 scholen (3.2%) zijn in het geheel geen oudergegevens beschikbaar, en van de rest (86.8%) ontbreken de gegevens van individuele ouders. De gemiddelde respons bedraagt 74.9%.

10.1.5 Samenvatting

We kunnen concluderen dat er in zijn algemeenheid een redelijk hoge respons is op de oudervragenlijsten - zeker als we rekening houden met de omvang van de vragenlijsten en met de achtergronden van een belangrijk deel van de doelgroep. Wel is duidelijk dat de respons qua sociaal-etnische achtergrond scheef verdeeld is. Met name de respons onder de Turkse en Marokkaanse laagopgeleide ouders is relatief laag. Uit een vergelijking van de onderscheiden steekproeven blijkt dat de respons in de aanvullende steekproef, die relatief veel allochtonen bevat, lager is dan die in de referentiesteekproef. Vergeleken met de respons op de tweede PRIMA-meting wijken de huidige resultaten nauwelijks af. Een verschil is dat nu de respons van de Turkse en Marokkaanse laagopgeleide ouders categorie wat hoger is komen te liggen, terwijl die van de laagopgeleide overige allochtone ouders wat lager is geworden.

10.2 Een eerste beschrijving van de oudergegevens

10.2.1 Inleiding

In deze rapportage richten we ons op die leerlingen die in het administratiebestand voorkomen en waarvan ingevulde en bruikbare oudervragenlijsten zijn teruggekomen. We houden dus geen rekening met het feit of van deze leerlingen ook toetsgegevens beschikbaar zijn. In totaal gaat het bij groep 2 om 11362 leerlingen. In de tabellen vermelden we waar mogelijk de aantallen leerlingen waarop de analyses betrekking hebben, dat wil zeggen: exclusief mogelijk missing values.

Hierna geven we een beschrijving van de oudergegevens. We doen dat apart voor de referentiesteekproef en de totale steekproef. De referentiesteekproef telt 11021 leerlingen, waarvan er 3009 geen oudervragenlijst hebben geretourneerd. De totale steekproef omvat 16830 leerlingen; bij 5468 van hen ontbreekt de oudervragenlijst. Bij de beschrijving worden deze 3009, respectievelijk 5468 leerlingen - zoals hierboven al aangeduid - dus niet meer apart vermeld. Wat in de tabellen komt te staan zijn de percentages, respectievelijk gemiddelden en de aantallen leerlingen waarop die zijn gebaseerd. Voor de referentiesteekproef bedraagt dit maximaal 8012, en voor de totale steekproef 11362 leerlingen. Voor de duidelijkheid: *de aantallen die in de tabellen onder 'n' staan betreffen dus steeds het aantal valid cases (=100%) waarop het betreffende vermelde percentage of gemiddelde is gebaseerd.*

De oudervragenlijst voor groep 2 bevat 33 (hoofd)vragen. Bij de beschrijving van de oudergegevens houden we de volgorde aan van de vragen zoals die in de vragenlijst aan bod zijn gekomen. Om een koppeling te leggen naar de nummering in de vragenlijst, vermelden we steeds in de kop van de subparagraaf het vraagnummer. Bij de eerste PRIMA-meting hebben we de variabelen als eerste letter een 'v' gegeven, bij de tweede meting de letter 't', en nu de letter 'd'.

10.2.2 De oudergegevens

Samenstelling huishouden (d1, d2, d3)

Bij dit onderdeel is in de vorm van drie deelvragen gevraagd: 'Welke volwassenen zijn er in uw huishouden?': (a) moeder (of verzorgster), (b) vader (of verzorger), (c) anderen (bv. oma, schoondochter). Deze vragen moesten met 'nee' of 'ja' worden beantwoord. Om het databestand zo volledig en consistent mogelijk te krijgen, hebben we op de oorspronkelijke antwoorden - indien van toepassing - enkele bewerkingen uitgevoerd. De antwoorden op de eerste twee deelvragen dienen namelijk consistent te zijn met de antwoorden op een hele serie vervolgvragen waarbij is geïnformeerd naar kenmerken van de moeder/verzorgster, respectievelijk vader/verzorger apart. Bij de instructie voor het invullen van de vragenlijst is er namelijk op gewezen dat, wanneer er op dit moment geen partner is, alleen de gegevens van de aanwezige ouder hoeven te worden ingevuld. Daarom is de beslissing genomen dat, wanneer er bijvoorbeeld bij d1a is aangegeven dat er geen moeder is in het gezin, de antwoorden op de vervolgvragen naar kenmerken van de moeder (bv. geboorteland moeder, opleiding moeder) missing dienen te zijn; we hebben ze op '8' of '98' gezet met als betekenis 'niet van toepassing: geen moeder aanwezig'. Dat hebben we ook gedaan met de vader-variabelen. Omdat een aantal ouders zowel de vraag naar de aanwezigheid van de moeder als van de vader niet heeft ingevuld, hebben we in die instanties gekeken of ze misschien wel de vervolgvragen over moeder, respectievelijk vader hebben ingevuld. Als dat het geval was, hebben we de missing bij d1 gehercodeerd naar 'ja'. Bij de vraag van de andere gezinsleden (d1c) was een groot deel van de gevallen niets ingevuld. We zijn er van uit gegaan dat dat betekent dat er geen andere gezinsleden zijn en hebben daarom de missings gehercodeerd naar 'nee'.

Bij vraag d2 is gevraagd: 'Hoeveel kinderen zijn er in totaal in uw huishouden?', met als antwoordcategorieën '1' tot '5 of meer', en bij d3 is de vraag gesteld: 'Hoeveel kinderen in uw huishouden zijn ouder dan het kind dat deze vragenlijst heeft meegekregen?', met eveneens als antwoordcategorieën '1' tot '5 of meer'. Wat de oudere kinderen betreft, dient overigens een opmerking te worden gemaakt. Op de vragenlijst is de optie '0' weggevallen, waardoor de ouders dus niet in de gelegenheid waren aan te geven dat er geen oudere kinderen waren. We hebben deze omissie voor een deel kunnen herstellen door voor de ouders die bij vraag d2 aangaven dat er maar 1 kind in het huishouden was bij vraag d3 '0' in te vullen. Dat neemt niet weg dat nog in een groot deel van de gevallen sprake is van een missing (n=3609 in de totale steekproef), die waarschijnlijk als '0' kan worden geïnterpreteerd.

In Tabel 10.5 geven we een overzicht van de aanwezigheid van moeder, vader en anderen in het huishouden. Genoemd worden de percentages ouders die deze vragen met 'ja' hebben beantwoord. Ook staat in de tabel van het totaal aantal kinderen en het aantal oudere kinderen het gemiddelde en de bijbehorende standaarddeviatie vermeld.

Tabel 10.5 - Samenstelling huishouden

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	%	n	%	n
moeder/verzorgster aanwezig	99.4	8012	98.8	11362
vader/verzorger aanwezig	94.8	8012	92.5	11362
anderen aanwezig (bv. oma, schoondochter)	.6	8012	2.4	11362

	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
aantal kinderen	2.4	.9	7904	2.4	.9	11166
aantal oudere kinderen	1.2	.9	5370	1.2	.9	7753

Op basis van de afzonderlijke gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van moeder, vader en anderen hebben we nog een nieuwe variabele geconstrueerd 'gezinssamenstelling'. Hieruit komt naar voren dat er in de referentiesteekproef in 5.2% van de gevallen sprake is van een eenoudergezin, in 94.5% van de gevallen betreft het een twee-oudergezin, en daarnaast zijn er in .3% van de gezinnen geen ouders maar anderen. Voor de totale steekproef gaat het respectievelijk om 7.4%, 92.0% en .6%.

Etnische herkomst ouders en grootouders (d4, d5)

Bij d4 is de vraag gesteld: 'Waar zijn u en uw partner geboren?', met in totaal 12 antwoordcategorieën. In Tabel 10.6 staan de reacties. Bij deze vraag en ook de nog volgende moeder- en vader-vragen dient het volgende te worden aangetekend. Omdat een deel van de cases betrekking heeft op eenoudergezinnen ontbreekt daar de moeder, dan wel vader. In de totale steekproef gaat het om 131 moeders en 849 vaders; in de referentiesteekproef betreft het 50 moeders en 414 vaders. Dit gegeven leidt er toe dat de n waarop de percentages zijn gebaseerd bij deze vragen bij voorbaat al wat lager zijn.

Tabel 10.6 - Geboorteland ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
Nederland	87.9	88.2	75.0	75.3
Antillen/Aruba	.5	.4	1.0	.9
Suriname	1.0	1.0	2.7	2.3
Turkije	3.1	3.3	7.7	8.1
Marokko	2.1	2.1	6.2	6.4
Zuid-Europa	.7	.7	.9	1.0
Noord- en West-Europa	1.2	1.1	1.1	1.0
Oost-Europa	.3	.1	.3	.1
Azië	1.1	1.0	1.6	1.5
Afrika	.7	.6	1.1	1.0
Midden-Oosten	.4	.5	.7	.9
ander land	1.0	.9	1.6	1.5
n	7875	7450	11036	10190

Op basis van de gegevens over het herkomstland van de moeder en vader afzonderlijk hebben we een nieuwe variabele geconstrueerd, namelijk de etnische herkomst van het gezin. Deze kent twee categorieën: (1) beiden in Nederland geboren: autochtoon; (2) minimaal één van de ouders in het buitenland geboren: allochtoon. Hierbij is (uiteraard) rekening gehouden met de gezinssamenstelling; als er maar één ouder is, gaat het natuurlijk alleen om die ouder. In de referentiesteekproef is 15.5% van de gezinnen (n=7851) allochtoon, en in de totale steekproef 29.1% (n=11027).

Niet alleen is bij vraag d4 geïnformeerd naar het geboorteland van de ouders, maar bij vraag d5 ook naar dat van de grootouders: 'Waar zijn de grootouders van het kind geboren?' Daarbij zijn dezelfde antwoordcategorieën aangehouden. De resultaten staan in Tabel 10.7.

Tabel 10.7 - Geboorteland grootouders (in %)

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	moeders kant		vaders kant		moeders kant		vaders kant	
	oma	opa	oma	opa	oma	opa	oma	opa
Nederland	86.0	86.6	86.4	86.3	72.3	73.1	73.1	73.0
Antillen/Aruba	.5	.4	.4	.4	1.0	.9	.9	.9
Suriname	1.1	1.0	1.1	1.0	2.8	2.7	2.5	2.5
Turkije	3.3	3.2	3.3	3.4	8.3	8.1	8.4	8.4
Marokko	2.1	2.1	2.2	2.2	6.3	6.4	6.3	6.3
Zuid-Europa	.9	.9	.8	.9	1.1	1.2	1.0	1.2
Noord- en West-Europa	1.6	1.3	1.5	1.4	1.5	1.2	1.3	1.2
Oost-Europa	.4	.4	.2	.3	.4	.4	.2	.3
Azië	1.9	1.8	1.6	1.6	2.5	2.4	2.2	2.2
Afrika	.7	.7	.7	.7	1.1	1.0	1.2	1.1
Midden-Oosten	.4	.5	.5	.6	.8	.8	.9	.9
ander land	1.2	1.1	1.3	1.3	2.0	1.9	1.9	1.9
n	7888	7838	7683	7668	11136	10994	10648	10615

Verblijfsduur ouders (d6)

Behalve naar het geboorteland is ook naar de verblijfsduur gevraagd: 'Hoeveel jaar wonen u en uw partner in Nederland?'. Deze vraag is gesteld aan alle ouders, dus ongeacht hun geboorteland. Deze gegevens staan in Tabel 10.8.

Tabel 10.8 - Verblijfsduur ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
minder dan 5 jaar	1.6	1.1	2.3	1.7
5-9 jaar	3.5	2.4	7.2	4.9
10-14 jaar	2.4	2.3	5.2	5.4
15-19 jaar	1.4	1.8	3.5	4.1
20-24 jaar	1.7	2.0	4.2	4.5
25 of meer jaar	3.1	3.8	4.0	5.1
altijd al	86.4	86.7	73.6	74.3
n	7731	7323	10836	9978

Bezoek geboorteland (d7)

De vraag over het bezoek aan het geboorteland luidde: 'Indien u of uw partner niet in Nederland zijn geboren, hoe vaak heeft u dan in de afgelopen vijf jaar het geboorteland bezocht?'. De antwoordcategorieën waren: 0, 1, 2, 3, 4, 5 keer of vaker, en n.v.t. In Tabel 10.9 staan de antwoorden in de vorm van gemiddelden weergegeven; de categorie 'n.v.t.' is daarbij buiten beschouwing gelaten.

Tabel 10.9 - Bezoek geboorteland (gemiddelden)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
geboorteland moeder bezocht	2.2	1.8	836	2.2	1.7	2458
geboorteland vader bezocht	2.4	1.9	784	2.4	1.7	2247

Nationaliteit ouders (d8)

Behalve naar het geboorteland en verblijfsduur, is ook geïnformeerd naar de nationaliteit van de ouders: 'Welke nationaliteit(en) hebben u en uw partner?'. De gegevens hierover staan in Tabel 10.10.

Tabel 10.10 - Nationaliteit ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
Nederlandse	91.7	92.2	82.7	83.0
andere	5.4	4.6	10.8	9.0
dubbele	2.9	3.2	6.6	7.9
n	7869	7441	11032	10175

Opleiding ouders (d9, d10, d11)

De vraag naar de opleiding van de ouders is op drie manieren gesteld, namelijk naar het hoogste gevolgde type, het totaal aantal jaren gevolgd dagonderwijs en de behaalde diploma's. Wat het hoogste gevolgde type betreft luidde de vraag: 'Deze vraag gaat over het onderwijs dat u en uw partner hebben gevolgd. Hieronder staat een aantal opleidingsniveaus. Wilt u het *hoogste* niveau aanstrepen dat u en uw partner hebben gevolgd? *Als u niet het precieze type weet (bv. omdat het om een avondopleiding gaat of omdat de opleiding in het buitenland is gevolgd), probeer dan een zo goed mogelijke inschatting te geven. Kleuteronderwijs niet meetellen.*' Bij deze vraag waren 12 categorieën voorgegeven; de antwoorden staan in Tabel 10.11.

Tabel 10.11 - Hoogste gevolgde opleiding ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
geen onderwijs	1.4	.8	4.1	2.7
1-3 jaar lager onderwijs	1.0	.7	2.2	1.8
4-6 jaar lager onderwijs	2.7	2.5	6.0	4.8
1-2 jaar lager beroepsonderwijs (IBO/LBO)	1.7	2.1	2.5	3.1
3-4 jaar lager beroepsonderwijs (IBO/LBO)	15.5	18.1	16.0	18.1
1-2 jaar MAVO/MULO	2.0	1.6	2.8	2.4
3-4 jaar MAVO/MULO	14.9	8.6	14.1	9.0
1-3 jaar HAVO/HBS/MMS/VWO/gymnasium	2.5	1.8	2.7	2.2
4-6 jaar HAVO/HBS/MMS/VWO/gymnasium	8.5	4.8	7.3	4.7
middelbaar beroepsonderwijs (MBO/KMBO) of leerlingwezen	29.4	29.5	25.4	25.9
hoger beroepsonderwijs	15.4	19.9	12.6	16.6
wetenschappelijk onderwijs (universiteit)	4.8	9.6	4.2	8.6
n	7464	7064	10401	9557

De tweede opleidingsvraag luidde: 'Hoeveel jaar hebben u en uw partner in totaal dagonderwijs gevolgd? *Kleuteronderwijs niet meetellen.*' Voorgegeven waren de antwoordmogelijkheden: 0 jaar, 1 jaar ... tot ... 14 jaar, 15 jaar of meer. We hebben op basis van deze gegevens de gemiddelden berekend, hoewel moet worden vermeld dat dit enigszins problematisch kan zijn voor de hoogste categorie, omdat die alle ouders met 15 jaar of meer omvat; dat kan dus ook 16 jaar en meer zijn. Als we van dit mogelijke probleem afzien, dan blijkt dat in de referentiesteekproef het gemiddelde voor de moeders 11.8 bedraagt met een standaarddeviatie van 2.7 (n=7708); voor de vaders is het gemiddelde 12.2 en de standaarddeviatie 2.7 (n=7208). In de totale steekproef liggen de gemiddelden wat lager; voor de moeders is het 11.1 met een standaarddeviatie van 3.5 (n=10708) en voor de vaders 11.5 met een standaarddeviatie van 3.3 (n=9732).

De derde vraag was: 'Van welk onderwijstype hebben u en uw partner het diploma behaald? *U kunt meerdere antwoorden kiezen.*'. Voorgegeven waren zes antwoordmogelijkheden. Oorspronkelijk ging het dus in feite om zes deelvragen. Op basis van deze gegevens is in combinatie met de gegevens van de eerste vraag bepaald welk het hoogste diploma is dat de ouders hebben behaald. In Tabel 10.12 staan de reacties.

Tabel 10.12 - Hoogste behaalde diploma ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
geen	4.8	4.2	10.6	9.0
lager beroepsonderwijs (IBO/LBO)	19.8	19.9	22.8	21.5
MAVO/MULO	16.4	9.6	15.6	10.6
HAVO/HBS/MMS/VWO/gymnasium	9.1	6.0	8.3	6.1
middelbaar beroepsonderwijs (MBO/KMBO)/leerlingwezen	31.1	31.9	27.0	28.2
hoger beroepsonderwijs	14.6	19.7	12.1	16.7
wetenschappelijk onderwijs (universiteit)	4.1	8.7	3.6	7.9
n	7529	7027	10441	9508

Vervolgens hebben we op grond van de gegevens uit deze drie vragen elk van de ouders ingedeeld in de opleidingscategorieën zoals deze binnen de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVV) werden gehanteerd. Deze indeling gaat uit van het hoogst voltooide niveau: (1) maximaal LO; (2) LBO; (3) MAVO + leerjaar 1-3 HAVO/VWO; (4) MBO; (5) leerjaar 4-5/6 HAVO/VWO; (6) HBO; (7) WO. Uitgangspunt bij de OVV-evaluatie was of het diploma is behaald. Als dat niet het geval is of niet bekend is, daalt de leerling een niveau. Naast het hoogste voltooide niveau van de moeder en vader afzonderlijk is nog het hoogste voltooide opleidingsniveau binnen het gezin bepaald. Voorzover van toepassing, zijn bij de constructie van deze variabelen dezelfde regels gehanteerd als bij de eerste en tweede PRIMA-meting (vgl. Driessen & Haanstra, 1996; Driessen, Van Langen, Portengen & Vierke, 1998). In Tabel 10.13 geven we de procentuele verdeling en de gemiddelden weer.

Tabel 10.13 - Hoogste voltooide opleiding moeder, vader en gezin (in % en gemiddelden)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	moeder	vader	gezin	moeder	vader	gezin
maximaal LO	6.4	6.5	3.2	12.2	11.4	7.6
LBO	20.3	19.9	12.4	23.4	21.5	15.7
MAVO, 1-3 HAVO/VWO	16.1	9.9	11.5	15.4	10.8	12.6
MBO	29.9	30.3	30.7	25.8	26.7	27.5
4-5/6 HAVO/VWO	9.2	6.2	10.4	8.3	6.2	10.0
HBO	14.1	18.9	22.5	11.6	15.9	18.5
WO	4.0	8.2	9.3	3.4	7.4	8.2
$\bar{x}$	3.7	4.0	4.4	3.4	3.7	4.0
sd	1.6	1.7	1.6	1.6	1.8	1.7
n	7833	7382	7899	10931	10047	11089

Bezigheden (d12)

Een vraag handelde over de bezigheden van de ouders: 'Wat zijn de belangrijkste bezigheden van u en uw partner? Kies wat het beste van toepassing is. *U kunt meerdere antwoorden kiezen.*'. In totaal waren negen categorieën voorgegeven. In Tabel 10.14 geven we een overzicht van deze bezigheden. Omdat de ouders meer dan één antwoord konden kiezen, geven we per categorie het percentage ouders dat die heeft gekozen. Een nadeel van deze manier van bevragen ('multiple respons') is overigens dat, wanneer geen antwoord is aangestreept, onduidelijk is of het dan een missing betreft, of dat de respondent eigenlijk het betreffende item niet relevant acht voor zijn/haar situatie. Daardoor zijn we gedwongen voor de percenteringsbasis uit te gaan van de totale groep van ouders, minus de gezinnen waar de betreffende ouder ontbreekt.

Tabel 10.14 - Belangrijkste bezigheden ouders (meerdere antwoorden mogelijk)(in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
verricht op dit moment betaald werk voor 12 uur of meer per week	36.8	83.5	33.3	74.9
verricht op dit moment betaald werk voor minder dan 12 uur per week	14.6	.8	12.5	1.0
is werkloos, op zoek naar werk	2.2	1.9	3.7	4.2
is arbeidsongeschikt (WAO)	2.2	2.1	3.0	3.4
doet onbetaald werk/vrijwilligerswerk voor meer dan 8 uur per week	1.5	.8	1.4	.9
doet onbetaald werk/vrijwilligerswerk voor meer dan 8 uur per week	8.8	2.8	7.2	2.4
doet het huishouden	72.0	8.3	68.9	7.6
is student(e), volgt een opleiding	4.5	2.8	4.9	2.8
doet iets anders	4.7	5.4	4.4	5.7
n	7962	7598	11231	10513

Kerk, geloofsgemeenschap, levensbeschouwing (d13, d14)

De volgende (eentrap) vraag is voorgelegd: 'Tot welke kerk, geloofsgemeenschap of levensbeschouwelijke groepering rekent u/uw partner zich? En tot welke rekent u uw kind?'. Tabel 10.15 geeft een overzicht van de antwoorden.

Tabel 10.15 - Kerk, geloofsgemeenschap, levensbeschouwing ouders (in %)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	moeder	vader	kind	moeder	vader	kind
tot geen	31.8	34.7	38.0	28.5	31.1	34.0
rooms-katholiek	34.5	33.6	30.9	31.4	30.3	28.0
hervormd	12.1	11.4	9.9	9.4	8.9	7.4
gereformeerd	7.1	7.0	6.7	5.3	5.3	4.9
humanisme	.3	.2	.2	.2	.2	.1
christelijk	5.0	4.1	5.3	5.0	4.1	5.2
islam	6.9	6.9	7.0	16.9	17.3	17.4
hindoeïsme	.5	.5	.5	1.4	1.2	1.3
een andere	1.8	1.5	1.5	1.9	1.6	1.6
n	7687	7299	7634	10772	9976	10708

Een vervolgvraag ging over godsdienstige bijeenkomsten: 'Hoe vaak gaan u en uw partner naar godsdienstige bijeenkomsten, bijvoorbeeld in een kerk, synagoge of moskee? En hoe vaak gaat uw kind?' Tabel 10.16 geeft de frequenties.

Tabel 10.16 - Bezoek godsdienstige bijeenkomsten (in %)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	moeder	vader	kind	moeder	vader	kind
elke week of vaker	10.7	12.4	10.5	10.7	16.5	11.5
2 tot 3 keer per maand	6.9	5.9	6.1	6.6	6.5	6.3
1 keer per maand	6.4	5.0	5.9	5.5	4.5	5.3
enkele keren per jaar	26.5	23.9	26.9	25.8	22.1	25.1
(praktisch) nooit	49.5	52.9	50.6	51.4	50.5	51.8
n	7727	7317	7672	10727	9986	10687

Cultuurgemeenschap (d15)

Met betrekking tot zowel de moeder, de vader als het kind is gevraagd: 'Tot welke cultuurgemeenschap rekenen u en uw partner zich? En tot welke gemeenschap rekent u uw kind?'. Voorgegeven waren 18 categorieën. In Tabel 10.17 staat de procentuele verdeling.

Tabel 10.17 - Cultuurgemeenschap ouders en kind (in %)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	moeder	vader	kind	moeder	vader	kind
Nederlandse	91.3	91.9	92.4	79.4	80.2	81.1
Antilliaanse/Arubaanse	.2	.2	.1	.5	.5	.4
Creools-Surinaamse	.2	.1	.1	.6	.4	.4
Hindoestaanse-Surinaamse	.5	.4	.4	1.4	1.2	1.2
Javaans-Surinaamse	.0	-	-	.1	.1	.0
Molukse	.2	.1	.1	.3	.3	.2
Turkse	1.9	1.9	1.6	5.4	5.5	4.7
Koerdische	.2	.2	.2	.3	.4	.3
Marokkaanse	1.6	1.5	1.3	4.4	4.4	4.0
Berber	.2	.2	.1	.7	.7	.6
Chinese	.2	.2	.2	.4	.4	.3
Portugese	.1	.0	.0	.1	.1	.1
Spaanse	.1	.1	.1	.1	.1	.1
Italiaanse	.0	.1	.0	.0	.1	.0
Griekse	.0	.0	.0	.0	.1	.0
Joegoslavische	.1	.1	.1	.2	.2	.1
een andere	1.6	1.4	1.1	2.7	2.4	1.9
meerdere	1.7	1.6	2.1	3.4	3.3	4.3
n	7753	7335	7733	10701	9885	10688

Spreektaal kind (d16)

Aan de ouders is de vraag voorgelegd: 'Welke taal spreekt het kind meestal?'. Voorgegeven waren vier situaties: (a) met de moeder, (b) met de vader, (c) met broers of zussen, en (d) met vriendjes of vriendinnetjes. Als keuzemogelijkheden waren voorgegeven: (1) Nederlands, (2) Nederlands dialect of Fries, (3) andere taal (bv. Turks of Arabisch). Tabel 10.18 geeft de reacties. Vooraf willen we er op wijzen dat, zoals we bij de vragen naar de gezinssamenstelling al opmerkten, er bij de aantallen moeders en vaders rekening dient te worden gehouden met het feit dat in een deel van de gezinnen geen moeder of vader aanwezig is, en de betreffende vragen naar de spreektaal dus ook niet konden worden beantwoord. Iets soortgelijks geldt voor de aantallen met betrekking tot de siblings: als er geen broers of zusjes zijn (vgl. d2), is deze vraag niet van toepassing.

Tabel 10.18 - Spreektaal kind (in %)

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	Neder-lands	dialect of Fries	andere taal	n	Neder-lands	dialect of Fries	andere taal	n
met moeder	85.9	8.8	5.3	7703	80.2	7.4	12.4	10636
met vader	85.7	9.4	4.9	7206	79.7	8.2	12.1	9663
met siblings	88.8	8.9	2.4	6781	86.6	7.7	5.7	9079
met vrienden	91.3	8.2	.5	7332	91.1	7.1	1.7	10075

Taalgebruik en -beheersing ouders (d17, d18)

Informatie over het taalgebruik in het huishouden is verkregen via de vraag: 'Welke taal spreken u en uw partner het meeste met elkaar? Maar 1 antwoord kiezen. Als er maar 1 ouder is, kies dan de taal die in het huishouden het meest wordt gesproken.'. Hier waren 12 antwoordmogelijkheden voorgegeven. In Tabel 10.19 staan de reacties.

Tabel 10.19 - Spreektaal ouders (in %)

	referentiesteekproef	totale steekproef
Nederlands	74.5	66.7
Nederlands dialect	15.4	12.2
Fries	1.8	1.3
Papiamentu	.2	.6
een Surinaamse taal	.2	.5
een Chinese taal	.2	.4
Maleis	.1	.2
Turks	2.8	7.7
Koerdisch	.2	.3
Marokkaans-Arabisch	1.6	4.2
Berber	.5	1.9
een andere taal	2.5	4.0
n	7727	10899

De laatste vraag in deze reeks gaat over de beheersing van het Nederlands (niet bedoeld worden dialecten en Fries) door de ouders. Deze vraag is uiteengelegd in de vier modaliteiten: (a) verstaan/begrijpen, (b) spreken, (c) lezen, en (d) schrijven. De ouders konden antwoorden met: (1) niet of zeer slecht, (2) slecht, (3) redelijk, (4) goed, en (5) zeer goed. Tabel 10.20 geeft een overzicht van de kengetallen, eerst uitgesplitst naar de vier afzonderlijke modaliteiten en vervolgens wordt een totaal gemiddelde gegeven. Dat laatste is tot stand gekomen op basis van factor- en betrouwbaarheidsanalyse. Principale factoranalyse met oblimin-rotatie leidde - voornamelijk op inhoudelijke gronden - tot

twee dimensies. Het verloop van de Eigen-waarden was: 5.90, 1.27, .30, ... , met als bijbehorende verklaarde variantie: 73.7%, 15.9%, 3.8%, ... Hoewel er dus aanleiding was om tot één dimensie te besluiten, liet de factorstructuur zien dat de ladingen zich scherp verdeelden over twee dimensies, namelijk de taalbeheersing Nederlands door de moeder, en door de vader. De ladingen waren .90, .94, .98 en .93, respectievelijk .87, .92, .97 en .90. De modaliteit 'lezen' draagt dus in de sterkste mate bij aan de dimensies. Betrouwbaarheidsanalyses leverde zeer hoge alfa's op, te weten .97 voor de beheersing door de moeder, en .96 voor de beheersing door de vader. Vervolgens zijn de gemiddelden bepaald door het gemiddelde te nemen van de oorspronkelijke scores - althans, voorzover ten minste de helft van het aantal items 'valid' was.

Tabel 10.20 - Beheersing Nederlands ouders

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	moeder		vader		moeder		vader	
	$\bar{x}$	sd	$\bar{x}$	sd	$\bar{x}$	sd	$\bar{x}$	sd
verstaan	4.5	.7	4.6	.6	4.4	.8	4.4	.7
spreken	4.4	.7	4.5	.7	4.3	.9	4.3	.8
lezen	4.5	.7	4.5	.7	4.3	.9	4.3	.8
schrijven	4.3	.8	4.4	.8	4.2	1.0	4.2	.9
totaal	4.4	.7	4.5	.6	4.3	.9	4.3	.7
min. n	7466		7043		10305		9507	

Cursussen Nederlands ouders (d19)

Voor beide ouders is de vraag gesteld: 'Hebben u of uw partner ooit speciale cursussen gevolgd in de Nederlandse taal, bijvoorbeeld een cursus Nederlands als tweede taal (NT2)?' Tabel 10.21 geeft het percentage ouders dat daar 'ja' op heeft geantwoord.

Tabel 10.21 - Cursussen Nederlands gevolgd (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
cursussen Nederlands	6.7	6.4	12.6	14.0
n	7766	7334	10875	10014

Leesfrequentie ouders (d20)

Drie subvragen handelen over het leesgedrag van de ouders. Gevraagd is: 'Hoeveel uur per week besteden u en uw partner in de vrije tijd ongeveer aan het lezen van boeken, kranten en tijdschriften? *S.v.p. afronden op hele uren. Als u iets niet leest, kies dan 0 uur.*'. De antwoordmogelijkheden waren: 0 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 of meer uur. Tabel 10.22 bevat de gemiddelden. Ook bij deze tabel moeten we bedenken dat de hoogste categorie (6 uur of meer) eigenlijk breder is dan de andere categorieën, zodat het gemiddelde in principe iets vertekend zou kunnen zijn. Echter, gelet op de geringe aantallen in die categorie is de kans daarop minimaal.

Tabel - 10.22 - Leesfrequentie ouders

	referentiesteekproef						totale steekproef					
	moeder			vader			moeder			vader		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
boeken	2.3	2.0	7515	1.4	1.8	6953	2.2	2.0	10439	1.4	1.8	9380
kranten	2.2	1.6	7521	2.8	1.8	7186	2.0	1.6	10287	2.6	1.8	9675
tijdschriften	1.8	1.4	7483	1.8	1.6	6980	1.7	1.4	10230	1.7	1.6	9281

Voorschoolse opvang en kind-ouderprogramma's (d21, d22, d23)

Drie vragen handelden over voorschoolse opvang en kind-ouderprogramma's. Bij die vragen is eerst geïnformeerd of het kind aan de betreffende voorziening heeft deelgenomen, en vervolgens om hoeveel jaren en dagen of dagdelen het daarbij per week ging. Sommige ouders hebben bij de vervolgvragen wel een specifiek antwoord gegeven, bijvoorbeeld 2 jaren of 3 dagdelen, terwijl ze bij de openingsvraag niets invulden of aangaven dat geen gebruik werd gemaakt van de betreffende voorziening. Terwille van de interne consistentie is in die gevallen de openingsvraag gehercodeerd naar 'ja'.

De eerste vraag luidde: 'Is het kind, voordat het naar school ging, naar een crèche/kinderdagverblijf geweest? Zo ja, gedurende hoeveel jaar en hoeveel *dagen* was dat gemiddeld per week?'. In Tabel 10.23 staat allereerst het percentage ouders dat die vraag met 'ja' heeft beantwoord. De antwoordcategorieën met betrekking tot de jaren liepen van '½ of minder' met stappen van telkens een half jaar tot '4 of meer'; de categorieën ten aanzien van het aantal dagen liepen van '½ of minder' met stappen van een half jaar tot '5 of meer'. In de tabel geven we de modale categorie weer en het percentage leerlingen in die categorie.

Tabel 10.23 - Bezoek crèche/kinderdagverblijf

	referentiesteekproef		totale steekproef			
	%	n	%	n		
bezoek crèche/kinderdagverblijf	40.9	7768	44.0	10988		
	mod.	%	n	mod.	%	n
aantal jaren	1.5	30.8	2976	1.5	28.4	4462
aantal dagen per week	1	33.6	2922	2	34.5	4427

De vraag naar peuterspeelzaalbezoek luidde: 'Is het kind, voordat het naar school ging, naar een peuterspeelzaal geweest? Zo ja, gedurende hoeveel jaar en hoeveel *dagdelen* (=ongeveer halve dag) was dat gemiddeld per week?'. In Tabel 10.24 staat allereerst het percentage ouders dat die vraag met 'ja' heeft beantwoord. Bij de vraag of het kind naar een peuterspeelzaal is geweest, liepen de antwoordcategorieën met betrekking tot de jaren van '½ of minder' met stappen van telkens een half jaar tot '2 of meer'; de categorieën ten aanzien van de dagdelen liepen van '1' met stappen van een dagdeel tot '5 of meer'.

Tabel 10.24 - Bezoek peuterspeelzaal

	referentiesteekproef			totale steekproef		
		%	n		%	n
bezoek peuterspeelzaal		77.6	7844		73.0	11060
	mod.	%	n	mod.	%	n
aantal jaren	1.5	54.6	5811	1.5	49.9	7570
aantal dagdelen per week	2	80.3	5946	2	74.7	7802

De laatste vraag in deze reeks luidde: 'Heeft het kind deelgenomen of neemt het nog deel aan een programma voor ouders en kind, zoals 'Het eerste stapje', 'Opstapje', 'Instapje', 'Opstap', 'Boekenpret' of 'Klimrek'? Zo ja, gedurende hoeveel jaar was dat *in totaal*?' Bij deze laatste deelvraag varieerden de antwoordcategorieën van '½ of minder' met stappen van ½ naar '4 of meer'. Tabel 10.25 geeft de reacties.

Tabel 10.25 - Deelname kind-ouderprogramma's

	referentiesteekproef			totale steekproef		
		%	n		%	n
deelname programma's		5.0	7778		9.5	10927
	mod.	%	n	mod.	%	n
aantal jaren	2	35.2	369	2	36.0	973

Instroom basisonderwijs (d24)

Twee samenhangende vragen zijn gesteld: 'Vanaf welke groep volgt het kind onderwijs? En hoe oud was het toen?'. Bij de eerste vraag kon groep 1 of groep 2 worden aangestreept, en bij de tweede diende het aantal jaren (4, 5 of 6) en maanden (0-11) te worden ingevuld. Bij de verwerking van deze laatste gegevens bleek dat een fors deel van de ouders wel de jaren had ingevuld, maar niet de maanden (ca. 45% niet). We hebben daarom de instroomleeftijd vooralsnog alleen berekend op basis van de gegevens van leerlingen voor wie beide vragen waren beantwoord (hetgeen overigens voor het gemiddelde niets uitmaakt). Tabel 10.26 geeft een antwoord op deze vragen.

Tabel 10.26 - Instroomgroep en -leeftijd basisonderwijs

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	%	n		%	n	
groep 1	98.8	7701		97.7	10706	
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
leeftijd	4.1	.2	4872	4.1	.3	6200

Vrienden/vriendinnen (d25, d26)

De vraag is gesteld: 'Hoeveel 'vaste' vriendjes of vriendinnetjes heeft uw kind?', met als antwoordmogelijkheden 0, 1, 2, 3, en 4 of meer. In Tabel 10.27 staan de resultaten.

Tabel 10.27 - Aantal vriend(inn)en

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
vriend(inn)en	2.8	1.2	7700	2.9	1.2	10850

Vervolgens is geïnformeerd naar het spelen met die vrienden en vriendinnen: 'Hoeveel keer per week speelt uw kind met deze vriendjes/vriendinnetjes *buiten schooltijd*'?. In Tabel 10.28 staan de antwoorden.

Tabel 10.28 - Aantal keren spelen met vriend(inn)en (in %)

	referentiesteekproef	totale steekproef
minder dan 1 keer per week	10.5	13.1
1 of 2 keer per week	44.6	41.5
3 of 4 keer per week	33.2	31.6
5 keer per week of vaker	11.7	13.9
n	7849	11072

Stemgedrag d27, d28

Aan de ouders zijn twee vragen gesteld over hun stemgedrag. Op de eerste plaats: 'De vorige verkiezingen voor de gemeenteraad zijn in maart 1998 gehouden. Hebben u en uw partner toen gestemd of niet?'. En de volgende vraag luidde: 'De vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in mei 1998 gehouden. Hebben u en uw partner toen gestemd of niet?'. In Tabel 10.29 staan de antwoorden op beide vragen.

Tabel 10.29 - Stemgedrag ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
<i>gemeenteraad</i>				
mocht niet stemmen/geen stemrecht	1.8	1.7	2.9	2.6
wel gestemd	70.7	71.7	63.4	65.4
niet gestemd	25.5	24.7	30.5	29.0
weet niet	2.0	1.9	3.1	3.0
n	7772	7333	10862	9955
<i>Tweede Kamer</i>				
mocht niet stemmen/geen stemrecht	3.0	2.4	5.1	4.1
wel gestemd	75.9	77.7	66.6	69.6
niet gestemd	19.1	18.1	24.8	23.0
weet niet	2.0	1.8	3.5	3.3
n	7802	7357	10938	10017

Vrijwilligersactiviteiten (d29)

Met betrekking tot vrijwilligersactiviteiten is de vraag gesteld: 'Zijn u en uw partner als vrijwilliger actief bij organisaties of verenigingen, bijvoorbeeld in de eigen buurt of op terreinen als sport, milieu, onderwijs, mensenrechten, politiek of gezondheid? Zo ja, hoeveel uur in de week houden u of uw partner zich hiermee gemiddeld bezig?'. Tabel 10.30 geeft de antwoorden.

Tabel 10.30 - Vrijwilligersactiviteiten en aantal uren per week

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
<i>vrijwilliger</i>	33.9	29.0	28.8	25.4
n	7785	7294	10926	9907
<i>uren per week</i>				
1	42.1	32.2	40.7	30.4
2-3	39.1	38.4	39.2	38.1
4-5	11.5	17.1	12.0	17.7
6-9	5.4	7.9	5.8	8.8
10 of meer	1.8	4.4	2.2	4.9
n	2577	2077	3064	2473

Clubs, verenigingen (d30)

Aan de ouders is gevraagd: 'Gaan u en uw partner wel eens naar een club of vereniging voor de hieronder genoemde activiteiten? En uw kind? Zo ja, streep dan de club of vereniging aan waar u, uw partner en uw kind naar toe gaan. *Meerdere antwoorden mogelijk*'. In Tabel 10.31 staan de antwoorden vermeld.

Tabel 10.31 - Bezoek clubs, verenigingen, e.d. (in %)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	moeder	vader	kind	moeder	vader	kind
sportvereniging	38.5	39.9	55.6	32.3	35.4	48.4
muziek-, zangvereniging, muziekschool	7.1	4.9	4.2	5.8	4.4	3.9
jeugd-, club- of buurthuis, wijkcentrum, creativiteits- centrum	8.3	4.0	12.2	9.4	4.6	14.6
club van kerk of moskee	6.9	5.5	6.6	7.7	9.0	7.8
dans-, balletschool	2.7	.8	6.4	2.5	.7	5.9
hobby-, natuurclub, scouting, padvinderij	6.8	4.6	5.7	5.7	4.1	5.4
n	6972	7598	8012	11231	10513	11362

Cultuurparticipatie (d31)

Er zijn vier deelvragen gesteld over cultuur-participatie: 'Gaaf u wel eens naar een concert, naar een bioscoop/filmhuis, naar toneel of ballet of naar een museum?'. Tabel 10.32 geeft de relatieve frequenties.

Tabel 10.32 - Cultuurparticipatie (in %)

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	concert	bioscoop	toneel	museum	concert	bioscoop	toneel	museum
nooit	41.2	20.5	56.3	34.0	47.1	25.0	62.2	39.7
minder dan 1 x per jaar	22.6	15.6	14.3	20.6	20.2	14.4	12.4	19.1
1 x per jaar	19.4	21.0	15.4	20.1	17.3	18.7	13.3	18.5
2-3 x per jaar	13.3	30.6	10.4	18.1	11.9	28.8	9.1	16.4
4-11 x per jaar	3.2	11.1	3.4	6.5	3.0	11.3	2.8	5.7
1 x per maand of vaker	.4	1.2	.3	.7	.5	1.8	.3	.7
n	7019	7206	6502	6762	9570	9918	8706	9158

Schoolkeuze-motieven (d32)

Aan de ouders is een aantal schoolkeuze-motieven voorgelegd: 'Waarom hebt u destijds gekozen voor de basisschool waar uw kind nu op zit? Hieronder staat een aantal redenen die misschien voor u een rol hebben gespeeld bij de keuze van juist deze school. Wilt u bij elke reden aangeven hoe belangrijk deze was bij deze keuze?'. De antwoordmogelijkheden waren: (1) totaal niet belangrijk, (2) niet erg belangrijk, (3) enigszins belangrijk, (4) belangrijk, (5) zeer belangrijk. In Tabel 10.33 geven we allereerst een overzicht van de gemiddelden op elk van de motieven.

Tabel 10.33 - Schoolkeuze-motieven (gemiddelden)

	referentie- steekproef	totale steekproef
a. De sfeer op school	4.1	4.1
b. Het milieu waar de meeste leerlingen uit komen	3.2	3.2
c. Er was geen andere school in de buurt	2.1	2.2
d. De orde en regelmaat op school	4.0	4.0
e. De goede naam van de school	3.8	3.7
f. Veel kinderen van deze school komen later goed terecht	3.3	3.3
g. De aandacht van de school voor elk kind apart	4.1	4.1
h. De andere ouders op deze school zijn ons soort mensen	2.7	2.6
i. De leuke dingen die na schooltijd worden georganiseerd	2.6	2.6
j. De 'richting' van de school (bv. katholiek, openbaar, islamitisch)	3.2	3.2
k. De bereikbaarheid van de school	3.8	3.8
l. De mogelijkheid om met verschillende culturen in aanraking te komen	2.4	2.6
m. De kwaliteit van het onderwijs	4.4	4.4
n. Het schoolgebouw	3.4	3.4
o. Het advies van vrienden en bekenden	2.9	2.9
p. De omvang van de klassen	3.8	3.8
q. De school houdt rekening met ons geloof	2.8	2.9
min. n	7072	9792

Om na te gaan of er eventueel dimensies in schoolkeuzen vallen te onderscheiden, hebben we principale factoranalyse met oblimin-rotatie uitgevoerd. Dit leidde in eerste instantie tot vier factoren met een Eigen-waarden groter dan 1. Het verloop van Eigen-waarden was: 4.61, 1.82, 1.41, 1.22, .99, ... , met als bijbehorende verklaarde variantie: 27.2%, 10.7%, 8.3%, 7.2%, 5.8%, ... Op inhoudelijke en getalsmatige gronden hebben we tot twee dimensies besloten. De eerste dimensie hebben we 'onderwijskundige motieven, met name kwaliteit' genoemd, en de tweede 'niet-onderwijskundige motieven, met name populatiekenmerken'. In Tabel 10.34 presenteren we de factorladingen.

Tabel 10.34 - Dimensies in schoolkeuze-motieven (factorladingen >.30)

	onderwijs- kundig	niet-onder- wijskundig
a. De sfeer op school	.69	
b. Het milieu waar de meeste leerlingen uit komen		.32
c. Er was geen andere school in de buurt		
d. De orde en regelmaat op school	.69	
e. De goede naam van de school	.56	
f. Veel kinderen van deze school komen later goed terecht	.38	.39
g. De aandacht van de school voor elk kind apart	.67	
h. De andere ouders op deze school zijn ons soort mensen		.48
i. De leuke dingen die na schooltijd worden georganiseerd		.42
j. De 'richting' van de school (bv. katholiek, openbaar, islamitisch)		.38
k. De bereikbaarheid van de school		
l. De mogelijkheid om met verschillende culturen in aanraking te komen		.33
m. De kwaliteit van het onderwijs	.76	
n. Het schoolgebouw	.40	.31
o. Het advies van vrienden en bekenden		.41
p. De omvang van de klassen	.54	
q. De school houdt rekening met ons geloof		.51

De tabel laat zien dat items f en n op beide dimensies laden. Op inhoudelijke en correlatieve gronden hebben we besloten ze aan de eerste dimensie toe te kennen. Betrouwbaarheidsanalyses leverden alfa's op van .84, respectievelijk .63. Vervolgens zijn de scores bepaald door het gemiddelde te nemen van de oorspronkelijke scores - althans, voorzover ten minste de helft van het aantal items 'valid' was. Deze scores kunnen worden geïnterpreteerd in termen van de oorspronkelijke antwoordcategorieën. In Tabel 10.35 staan de kengetallen van de twee dimensies.

Tabel 10.35 - Dimensies in schoolkeuze-motieven

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
onderwijskundige motieven	3.9	.6	7509	3.9	.6	10406
niet-onderwijskundige motieven	2.8	.6	7372	2.9	.7	10194

Contacten ouders - school (d33)

Aan de ouders is een serie items voorgesteld over hun contacten met de school: 'De volgende uitspraken gaan over uw contact met de school van uw kind. Wilt u bij elke uitspraak aangeven in hoeverre u het daarmee eens bent?'. De antwoordcategorieën waren: (1) helemaal niet mee eens, (2) niet mee eens, (3) mee eens, en (4) helemaal mee eens. In Tabel 10.36 volgen allereerst de gemiddelden.

Tabel 10.36 - Contacten ouders - school (gemiddelden)

	referentie- steekproef	totale steekproef
a. We hebben als ouders een goed contact met de school	3.2	3.2
b. We doen thuis veel om ons kind te ondersteunen op school	3.2	3.2
c. We voelen ons actief betrokken bij school	2.9	2.9
d. We zijn het vaak niet eens met de school	1.8	1.8
e. We voelen ons niet echt welkom op school	1.4	1.5
f. De school geeft voldoende informatie over hoe het met ons kind gaat	3.1	3.2
g. De school geeft voldoende informatie over haar manier van werken	3.1	3.1
h. De school laat duidelijk weten wat je als ouders thuis kunt doen om je kind te helpen	2.9	2.9
i. De school laat duidelijk weten hoe je als ouders op school kunt helpen	3.1	3.1
j. De school luistert niet genoeg naar de ouders	1.8	1.8
k. De school houdt te weinig rekening met de achtergrond van de kinderen	1.8	1.8
min. n	7544	10500

Met behulp van principale factor-analyse hebben we gekeken welke dimensies er in al die items besloten liggen. Uit deze analyses kwamen drie factoren naar voren. Het verloop van de Eigen-waarden was 4.32, 1.53, 1.03, .70, ... , met verklaarde varianties van 39.3%, 13.9%, 9.4%, 6.4%, ... De drie factoren kunnen worden geïnterpreteerd als 'goede informatieverstrekking', 'negatieve contacten', en 'actieve betrokkenheid'. De betrouwbaarheden van de drie factoren waren .65, .79. en .80. In Tabel 10.37 presenteren we de factorladingen, en in Tabel 10.38 de uiteindelijke scores. Deze kunnen worden geïnterpreteerd in termen van de oorspronkelijke antwoordcategorieën.

Tabel 10.37 - Dimensies in contacten ouders - school (factorladingen >.30)

	info	contact	betrok
a. We hebben als ouders een goed contact met de school			.57
b. We doen thuis veel om ons kind te ondersteunen op school			.45
c. We voelen ons actief betrokken bij school			.72
d. We zijn het vaak niet eens met de school		.65	
e. We voelen ons niet echt welkom op school		.63	
f. De school geeft voldoende informatie over hoe het met ons kind gaat	.61		
g. De school geeft voldoende informatie over haar manier van werken	.83		
h. De school laat duidelijk weten wat je als ouders thuis kunt doen om je kind te helpen		.74	
i. De school laat duidelijk weten hoe je als ouders op school kunt helpen	.55		
j. De school luistert niet genoeg naar de ouders			.75
k. De school houdt te weinig rekening met de achtergrond van de kinderen			.70

Tabel 10.38 - Dimensies in contacten ouders - school

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
goede informatieverstrekking	3.1	.5	7814	3.1	.5	10921
negatieve contacten	1.7	.5	7733	1.7	.5	10780
actieve betrokkenheid	3.1	.5	7808	3.1	.5	10930

11 De oudervragenlijst voor groep 8

11.1 Respons

Het stramien dat we hierna volgen met betrekking tot de respons van de gegevens van groep 8 is hetzelfde als dat bij groep 2. We zullen daarom hier minder uitgebreid op ingaan.

11.1.1 Aantallen

Voor groep 8 telt het administratiebestand met namen en achtergrondgegevens 14182 leerlingen. Het toetsbestand met de gegevens van de getoetste leerlingen bevat 13333 cases (ofwel 94.0% t.o.v. het administratiebestand).

Van de 14182 leerlingen uit het administratiebestand die in principe een oudervragenlijst hebben gekregen, zijn in totaal 10753 ingevulde en bruikbare vragenlijsten teruggekomen. Deze groep omvat 10632 leerlingen (98.9%) die zijn getoetst en waarvan de vragenlijst beschikbaar is, en 121 leerlingen (1.1%) die weliswaar de vragenlijst hebben ingeleverd, maar die niet zijn getoetst. De respons ten opzichte van het administratiebestand bedraagt 75.8%. Als we uitgaan van het bestand met alleen de getoetste leerlingen, komen we op een respons van 79.7%. De respons in groep 8 ligt dus hoger dan die in groep 2. Bij de hierna te bespreken schaalanalyses, variabelen-constructie en de beschrijving van de variabelen is uitgegaan van het bestand met 10753 leerlingen, dus alle leerlingen waarvan oudergegevens beschikbaar zijn.

In groep 8 is een taal- en rekentoets afgenomen en heeft de directie of administratie een formulier met enkele achtergrond- en administratieve gegevens over elke leerling ingevuld. Daarnaast is van elke school bekend of zij tot het representatieve deel van de PRIMA-steekproef behoort of niet. Met behulp van deze gegevens is de representativiteit van de oudergegevens bepaald.

11.1.2 Respons, sociaal-etnische achtergrond en toetsprestaties

Eerst is nagegaan of er zich verschillen voordoen in het beantwoorden van de oudervragenlijsten die te maken hebben met de sociaal-etnische achtergrond van de ouders. In Tabel 11.1 geven we een overzicht van de respons op de oudervragenlijst naar sociaal-etnische achtergrond. De verdeling van deze achtergrond zelf staat (in %) onder in de tabel.

Tabel 11.1 - Respons ouder vragenlijst naar sociaal-etnische achtergrond (in %)

	max. LBO Tu/Ma	max. LBO ov. all.	max. LBO aut.	max. HBO/WO MBO	onbekend	totaal
geen respons	37.9	38.0	18.8	18.1	17.4	24.2
wel respons	62.1	62.0	81.2	81.9	82.6	75.8
n	1705	1057	3638	3938	2536	14182
%	12.0	7.5	25.7	27.8	17.9	100.0

De tabel laat zien dat er een duidelijke verband bestaat tussen de sociaal-etnische achtergrond en de respons op de ouder vragenlijst. De nominaal-metrische samenhang, η^2 , bedraagt .22. Van de Turkse en Marokkaanse laagopgeleide ouders heeft 62% de vragenlijst ingevuld tegen 83% van de ouders met een HBO/WO-opleiding. De respons lijkt vooral af te hangen van de allochtone herkomst: van de Turkse/Marokkaanse en overig allochtone ouders met hooguit een LBO-opleiding heeft 62% de vragenlijst geretourneerd, terwijl de respons van de autochtone ouders uit dezelfde opleidingscategorie op 81% ligt.

Tabel 11.2 geeft een overzicht van de scores op taal- en rekentoets (de ruwe scores, i.c. het aantal goed gemaakte items) van leerlingen met en leerlingen zonder oudergegevens.

Tabel 11.2 - Toetsresultaten naar respons ouder vragenlijst (gemiddelden)

	taal	rekenen
geen respons	49.0	70.4
wel respons	51.8	77.8
sd	7.1	25.2
n	12878	11997
η^2	.02	.01

Voor taal is er een verschil van bijna 3 toetspunten, wat overeenkomt met bijna .4 standaardafwijking. Het door de respons verklaarde verschil in variantie bedraagt ongeveer 2%. Voor rekenen is het verschil 7 punten ofwel .3 standaardafwijking. Dit verschil komt overeen met 1% verklaarde variantie.

11.1.3 Respons en steekproeven

In Tabel 11.3 hebben we bovenstaande analyses herhaald voor de referentiesteekproef.

Tabel 11.3 - Respons ouder vragenlijst referentiesteekproef naar sociaal-etnische achtergrond (in %)

	max. LBO Tu/Ma	max. LBO ov. all.	max. LBO aut.	max. HBO/WO MBO	onbekend	totaal
geen respons	32.9	35.5	16.7	15.9	16.5	19.7
wel respons	67.1	64.5	83.3	84.1	83.5	80.3
n	444	394	2504	3153	2168	9608
%	4.6	4.1	26.1	32.8	22.6	100.0

De tabel maakt duidelijk dat er tussen de referentiesteekproef en de totale steekproef (vgl. Tabel 11.1) een groot verschil is in respons. In de referentiesteekproef bedraagt die ruim 80%, terwijl de respons in de totale steekproef ongeveer 4%-punten lager ligt. De door de achtergrond verklaarde variantie bedraagt voor de referentiesteekproef 3% ($\text{Eta} = .18$).

In Tabel 11.4 staan de prestaties op de taal- en rekentoets voor de referentiesteekproef.

Tabel 11.4 - Toetsprestaties referentiesteekproef, naar respons ouder vragenlijst (gemiddelden)

	taal	rekenen
geen respons	50.8	74.7
wel respons	52.9	80.4
sd	6.6	24.5
n	8891	8387
Eta^2	.01	.01

Ook hier blijkt dat er binnen de onderscheiden steekproeven (vgl. Tabel 10.2) verschillen zijn in prestaties tussen leerlingen met en leerlingen zonder oudergegevens. Deze verschillen zijn binnen de referentiesteekproef iets kleiner dan binnen de totale steekproef.

11.1.4 Respons op schoolniveau

De oorspronkelijke, administratiesteekproef voor groep 8 telt 598 scholen; de gemiddelde respons op schoolniveau is 78.1%. Van 108 (18.1%) van die scholen zijn alle vragenlijsten geretourneerd, terwijl van 37 scholen (6.2%) geen van de vragenlijsten is teruggekomen. We hebben deze gegevens ook voor de referentiesteekproef berekend. In de referentiesteekproef zitten 414 scholen; van 90 scholen uit die groep (21,7%) hebben we alle oudervragenlijsten terugontvangen, van 23 scholen (5.6%) zijn in het geheel geen oudersgegevens beschikbaar, en van de rest (72.7%) ontbreken de gegevens van individuele ouders. De gemiddelde respons bedraagt 81.7%.

11.1.5 Samenvatting

In zijn algemeenheid is er een hoge respons op de oudervragenlijsten. Opvallend is dat deze respons in groep 8 hoger ligt dan in groep 2. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat er in de groep 2 vragenlijst meer vragen zijn opgenomen die een privacy-gevoelig karakter hebben. Ook hier wordt duidelijk dat de respons qua sociaal-etnische achtergrond enigszins scheef verdeeld is.

11.2 Een eerste beschrijving van de oudergegevens

11.2.1 Inleiding

In totaal gaat het in onderstaande analyses om 10753 leerlingen uit groep 8 die zowel in het administratiebestand zitten als ook de oudervragenlijst hebben geretourneerd. In de tabellen staan steeds de aantallen leerlingen waarop de analyses betrekking hebben, dus exclusief mogelijk missing values. In de referentiesteekproef zitten 9608 leerlingen, waarvan er 1893 geen vragenlijst hebben geretourneerd. De totale steekproef bevat 14182 leerlingen, waarvan er 3429 geen vragenlijst hebben ingevuld. Voor de referentiesteekproef wordt in de tabellen steeds uitgegaan van maximaal 7715 leerlingen en voor de totale steekproef van maximaal 10753. Dus ook hier geldt: *de aantallen in de tabellen onder 'n' betreffen steeds het aantal valid cases (=100%) waarop het betreffende percentage of gemiddelde is gebaseerd.*

11.2.2 De oudergegevens

Invuller (d0)

Allereerst in geïnformeerd naar de invuller van de vragenlijst: 'Wilt u hiernaast aangeven wie van de ouders of verzorgers de vragenlijst invult?'. In Tabel 11.5 staan de antwoorden uitgesplitst naar steekproef.

Tabel 11.5 - Invuller vragenlijst (in %)

	referentiesteekproef	totale steekproef
vader/verzorger	17.6	20.1
moeder/verzorgster	81.7	78.3
andere verzorg(st)er	.8	1.6
n	7358	10184

Huiswerk (d1)

Een eerste serie items had betrekking op het huiswerk: 'Krijgt uw kind huiswerk mee van school?', met als antwoordcategorieën: (1) nooit, (2) een enkele keer, (3) 1 of 2 keer per week, (4) (bijna) elke dag, (5) weet niet. Tabel 11.6 geeft de reacties.

Tabel 11.6 - Huiswerk (in %)

	referentiesteekproef	totale steekproef
nooit	1.4	1.3
een enkele keer	23.7	23.4
1 of 2 keer per week	56.7	57.1
(bijna) elke dag	16.1	18.0
weet niet	.1	.2
n	7715	10495

Vervolgens is gevraagd te reageren op een aantal items, met als instructie: 'Als uw kind **nooit** huiswerk krijgt of als u het niet weet, ga dan verder met **vraag 2**'. In Tabel 11.7 staan de gemiddelden op de eerste vijf items. De categorieën waren: (1) nooit, (2) een enkele keer, (3) regelmatig, (4) (bijna) altijd, en (5) niet van toepassing. Bij het berekenen van de gemiddelden is de categorie 'niet van toepassing' (bv. als er geen oudere broers of zus is, item 1e) buiten beschouwing gelaten.

Tabel 11.7 - Huiswerkhulp (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. Helpt u (of uw partner) uw kind bij het maken van het huiswerk?	2.3	2.3
b. Kijkt u (of uw partner) schriftelijk werk na?	2.2	2.3
c. Overhoort u (of uw partner) uw kind?	2.8	2.8
d. Gaat uw kind naar een huiswerkcursus?	1.0	1.1
e. Helpt een oudere broer of zus uw kind bij het maken van huiswerk?	1.4	1.5
min. n*	5846	8181

* excl. n.v.t.

Op basis van deze vijf items is principale factoranalyse uitgevoerd. Het verloop van de Eigen-waarden was 1.93, 1.10, .88, ..., met percentages verklaarde variantie van 38.6, 22.2, 17.5, ... Op de eerste dimensie laadden de items 1a (.62), 1b (.68), en 1c (.72); op de tweede dimensie laadden de overige items 1d (.25) en 1e (.49). Betrouwbaarheidsanalyse leidde voor de eerste dimensie tot een alfa van .71; deze dimensie kan worden benoemd als 'hulp ouders'. De tweede 'dimensie' bleek slechts een alfa van .22 op te leveren. We hebben ons daarom beperkt tot de eerste dimensie en de gemiddelden berekend door voorzover ten minste twee items een valid score hadden de oorspronkelijke scores te middelen. Voor zowel de referentiesteekproef als de totale steekproef was het gemiddelde 2.4, met een standaarddeviatie van .7 en n's van respectievelijk 7362 en 10217.

Na deze items volgden in de vragenlijst enkele items over het maken van huiswerk met als antwoordmogelijkheden: (1) dat is niet zo, (2) soms niet, soms wel, (3) dat is zo, en (4) dat is zeker zo. Tabel 11.8 geeft de gemiddelden.

Tabel 11.8 - Huiswerk maken (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
f. Mijn kind kan huiswerk goed plannen/overzien.	2.6	2.6
g. Mijn kind heeft bij het huiswerk geen hulp nodig.	2.2	2.2
h. Mijn kind gaat uit zichzelf aan het werk.	2.6	2.7
i. Mijn kind ziet op tegen het maken van huiswerk.	1.6	1.6
j. Ik help mijn kind alleen met huiswerk als het echt iets niet begrijpt.	2.7	2.7
k. Ik kan mijn kind niet echt helpen bij huiswerk.	1.3	1.4
l. Ik let erop dat mijn kind zin/haar huiswerk maakt.	2.9	2.9
m. Ik geef mijn kind veel extra uitleg.	1.6	1.7
n. Ik heb echt geen tijd om met huiswerk te helpen.	1.2	1.2
min. n	7301	10074

Factoranalyse op deze items leverde het volgende verloop van Eigen-waarden en verklaarde varianties op: 2.47, 1.42, 1.12, .94, ... , 27.5%, 15.8%, 12.4%, 10.4%, ... In eerste instantie is besloten tot twee dimensies. Op de eerste laadden de items lf (.81), lg (.55), lh (.73), li (-.48) en lm (-.31), op de tweede de items lk (.51) en ln (.63). Uit betrouwbaarheidsanalyses bleek dat de tweede 'dimensie' niet tot een acceptabele alfa leidde (.50). Bij de eerste dimensie bleken de items li en lm beter geschikt te kunnen worden. De resterende items lf, lg en lh leverden een alfa op van .74; deze dimensie kan worden benoemd als 'zelfstandigheid'. Door middeling van de scores op de drie items hebben we een totaalscore berekend. Voor de referentiesteekproef en totale steekproef is die 2.5, met een standaarddeviatie van .6 bij n's van 7428 en 10329.

Mijn kind en ik (d2)

Bij dit onderdeel zijn items voorgelegd die handelen over de ouders en het kind. De antwoordmogelijkheden waren: (1) dat is niet zo, (2) soms niet, soms wel, (3) dat is zo, en (4) dat is zeker zo. In Tabel 11.9 staan de antwoorden vermeld.

Tabel 11.9 - Mijn kind en ik ... (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. Mijn kind vertelt veel uit zichzelf over school.	2.6	2.6
b. Mijn kind is thuis voortdurend met school bezig.	1.4	1.5
c. Ik vraag mijn kind altijd wat het op school heeft gedaan.	2.9	2.8
d. Ik wil altijd weten wat mijn kind voor nieuws heeft geleerd.	2.3	2.3
e. Ik vraag altijd met wie mijn kind heeft gespeeld.	1.9	1.9
f. Als ik iets tegenkom dat mijn kind voor school kan gebruiken, dan bewaar ik dat, knip het uit of vertel het.	2.2	2.2
g. Ik weet precies wat voor cijfers mijn kind haalt.	2.7	2.7
h. Ik vind het belangrijk dat mijn kind een zo hoog mogelijke opleiding volgt.	2.3	2.4
i. Het is belangrijk dat meisjes later voor hun eigen inkomen kunnen zorgen.	3.3	3.3
j. Het is heel gewoon als een meisje naar een technische school wil.	3.1	3.1
k. Jongens moeten op school meer presteren dan meisjes.	1.1	1.1
l. Het is heel normaal dat jongens in het huishouden mee helpen.	3.2	3.2
min. n	7464	10332

Factor-analyse op deze items leverde het volgende beeld op. Het verloop van de Eigenwaarden en verklaarde variantie was: 2.60, 1.65, 1.20, 1.05, .90, ... , 21.6%, 13.7%, 10.0%, 8.8%, 7.5%, ... Besloten is tot twee dimensies. Op de eerste laadden de items 2a tot en met 2g, met ladingen van .35, .38, .54, .72, .46, .38, en .40. Op de tweede dimensie laadden de items 2i, 2j en 2l met ladingen van .52, .56, en .61. Betrouwbaarheidsanalyse leverde voor de eerste dimensie een alfa op van .65, en voor de tweede een alfa van .61. We hebben de dimensies benoemd als 'informatie vragen door ouders', respectievelijk 'emancipatorische opvattingen'. De scores op beide dimensies zijn berekend door middeling van de oorspronkelijk items. Op 'informatie' was het gemiddelde van de referentie- en de totale steekproef 2.3, met een standaarddeviatie van .5 en n's van 7614, respectievelijk 10568. Op 'emancipatie' was het gemiddelde in beide steekproeven 3.2 met een standaarddeviatie van .5 en .6, en n's van 7512 en 10402.

Vrijtijdsactiviteiten (d3)

Aan de ouders is gevraagd wat ze in de vrije tijd doen: 'In onze vrije tijd (weekend, vakantie) ...', waarop een aantal items volgt met als antwoordmogelijkheden: (1) (bijna) nooit, (2) soms, (3) regelmatig, en (4) vaak. In Tabel 11.10 staan de gemiddelden.

Tabel 11.10 - Vrijtijdsbesteding (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. doen wij thuis spelletjes.	2.4	2.4
b. gaan wij ergens naar toe waar kinderen veel kunnen opsteken. bv. een museum.	1.8	1.8
c. gaan wij naar pretparken en andere attracties die geschikt zijn voor kinderen.	2.1	2.1
d. doen wij aan sport (in clubverband: trainen, wedstrijden, toernooien).	2.6	2.5
e. gaan wij op bezoek of krijgen wij bezoek (familie, vrienden, kennissen).	2.8	2.9
f. gaat ieder zijn eigen gang.	2.0	2.0
g. gaan wij wandelen, fietsen, en dergelijke.	2.5	2.4
h. gaan wij de stad in, winkelen en zo.	2.3	2.4
min. n	7547	10480

Factor-analyse over deze items liet het volgende verloop van Eigen-waarden en verklaarde varianties zien: 1.98, 1.24, .98, ... , 24.7%, 15.5%, 12.3%, ... Bij een keuze voor twee dimensies laadden de items 3c (.35), 3e (.37) en 3h (.84) op de eerste dimensie, en de items 3a (.53), 3b (.53), en 3g (.42) op de tweede dimensie. Betrouwbaarheidsanalyse leidde met alfa's van .54 en .51 niet tot aanvaardbare resultaten. Om die reden hebben we verder afgezien van schaling.

Ouders en kinderen (d4)

Een aantal items ging over de media, actualiteiten, en dergelijke. De antwoordmogelijkheden daarop waren: (1) (bijna) nooit, (2) soms, (3) regelmatig, en (4) vaak. In Tabel 11.11 presenteren we de gemiddelden.

Tabel 11.11 - Ouders en kinderen (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. Praat u thuis over politiek?	1.9	1.8
b. Leest u de krant?	3.3	3.2
c. Luistert u naar de nieuwsberichten op de radio?	3.2	3.1
d. Kijkt u naar het journaal?	3.6	3.6
e. Gaat u wel eens naar de film, toneel of iets dergelijks?	2.0	2.0
f. Leent u wel eens een boek uit de bibliotheek?	2.8	2.7
g. Volgt u politiek nieuws (verkiezingen, debatten)?	2.2	2.1
h. Kijkt u naar actualiteiten zoals NOVA, Netwerk ?	2.6	2.5
i. Als mijn kind een nieuwsbericht /het journaal niet begrijpt dan leg ik het uit.	2.8	2.8
j. Als het even kan kijk ik samen met mijn kind naar het (jeugd)journaal.	2.3	2.3
k. Als een tv-programma niet geschikt is voor mijn kind, dan zoek ik iets anders op.	2.8	2.9
min. n	7577	10552

Factor-analyse liet het volgende verloop van Eigen-waarden en verklaarde varianties zien: 3.34, 1.26, 1.09, .95, ... , 30.4%, 11.5%, 9.9%, 8.7%, ... Op inhoudelijke gronden is geopteerd voor twee dimensies. Op de eerste laadden de items 4a (.58), 4b (.58), 4c (.43), 4d (.38), 4e (.33), 4g (.71) en 4h (.70). Op de tweede dimensie laadden de laatste drie items uit de reeks: 4i (.46), 4j (.52), en 4k (.51). Betrouwbaarheidsanalyse leverde voor de eerste dimensie een alfa op van .73; voor de tweede dimensie kwam die echter niet hoger dan .55. We hebben daarop besloten alleen een score te berekenen voor de eerste dimensie. Dat is op de gebruikelijke manier gedaan door het gemiddelde te nemen van de samenstellende items, voorzover ten minste de helft van het aantal items valid was. We hebben deze dimensie als 'interesse voor nieuws, met name politiek' getypeerd. In de referentiesteekproef bedroeg het gemiddelde hierop 2.7 met een standaarddeviatie van .5 bij een n van 7659 en in de totale steekproef was het gemiddelde 2.6 met een standaarddeviatie van .6 bij een n van 10656.

Kinderen in groep 8 (d5)

Enkele items gingen over de inschatting van de ouders van wat hun kind aankan: 'Kinderen in groep 8 ...', en daarna volgen vijf items met als antwoordmogelijkheden: (1) dat is niet zo, (2) soms niet, soms wel, (3) dat is zo, en (4) dat is zeker zo. In Tabel 11.12 staan de reacties van de ouders.

Tabel 11.12 - Kinderen in groep 8 ... (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. zijn heel goed in staat om hun eigen problemen op te lossen.	2.1	2.1
b. weten heel goed wat goed en kwaad is.	2.9	2.9
c. hebben orde en regelmaat nodig.	3.2	3.2
d. hoef je niet meer te uit te leggen waarom iets wel of niet mag.	2.0	2.0
e. die ruzie hebben kunnen dat zelf weer goed maken.	2.5	2.5
min. n	7510	10405

Factor-analyse liet het volgende verloop van Eigen-waarden en verklaarde varianties zien: 1.83, 1.05, .76, ... , 36.6%, 21.1%, 15.3%, ... Op basis hiervan hebben we eerst besloten naar een oplossing met twee dimensies te kijken. De ladingen op de eerste dimensie waren: d5a (.53), d5b (.51), d5d (.54), en d5e (.53). De tweede dimensie bestond slechts uit item d5c met een lading van .66. De betrouwbaarheid van de eerste dimensie, die we met 'zelfverantwoordelijkheid' hebben benoemd, was .60. We hebben daarop op de gebruikelijke manier de gemiddelden berekend. Voor de referentiesteekproef was dat 2.4 met een standaarddeviatie van .4 bij een n van 7646; voor de totale steekproef was het gemiddelde ook 2.4 met een standaarddeviatie van .5 bij een n van 10639.

Reageren op fouten (d6)

Gevraagd is: 'Als een kind iets verkeerd aanpakt of als iets niet lukt, dan moet je ...', waarop vijf items volgden met als antwoordmogelijkheden: (1) dat is niet zo, (2) soms niet, soms wel, (3) dat is zo, en (4) dat is zeker zo. Tabel 11.13 geeft de reacties van de ouders.

Tabel 11.13 - Als een kind iets verkeerd aanpakt of als iets niet lukt, dan moet je ... (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. uitleggen hoe het wel moet.	3.2	3.2
b. het voordoen.	2.6	2.6
c. er niets van zeggen.	1.3	1.3
d. niet meteen boos worden.	3.1	3.0
e. het samen (over)doen.	2.7	2.7
min. n	7453	10326

Factor-analyse op deze gegevens leidde tot één dimensie: het verloop van Eigenwaarden was 1.85, .1.00, ... , met verklaarde varianties van 37.1%, 20.0%, ... De ladingen van de items waren: 6a (.60), 6b (.68), 6c (-.17), 6d (.15), en 6e (.59). We hebben besloten alleen de items 6a, 6b en 6e tot één score te verwerken. Deze dimensie kan worden geïnterpreteerd als 'helpen'. De alfa-betrouwbaarheid ervan bedroeg .66. De gemiddelden voor zowel referentie-, als totale steekproef bedroeg 2.8 bij een standaarddeviatie van .5, respectievelijk .6, bij n's van 7556, respectievelijk 10491.

Regels thuis en op school (d7)

Vier items handelden over regels die thuis en op school (moeten) worden gehanteerd. De ouders konden op die stellingen reageren met: (1) dat is niet zo, (2) soms niet, soms wel, (3) dat is zo, en (4) dat is zeker zo. Tabel 11.14 geeft de gemiddelden.

Tabel 11.14 - Regels thuis en op school (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. Op school moet de leerkracht de baas zijn, ook als ouders er anders over denken.	2.7	2.7
b. Op school zijn andere, strengere regels nodig dan thuis.	2.2	2.2
c. Ouders moeten precies weten wat de regels van een school zijn.	3.0	3.0
d. Thuis kan veel meer dan op school.	2.0	2.1
min. n	7562	10531

Factor-analyse op deze data liet zien dat er in principe één factor aan ten grondslag ligt (verloop Eigenwaarden: 1.45, .97, ..., verklaarde varianties: 36.4%, 24.3%, ...), maar de ladingen waren dermate laag dat we het niet verantwoord achtten één score te berekenen.

Als mijn kind op school iets zou doen dat écht niet mag, dan ... (d8)

Een serie items had betrekking op situaties waarin het kind iets verkeerd heeft gedaan op school en de reactie daarop van de ouders: 'Als mijn kind op school iets zou doen dat écht niet mag, dan ...'. De antwoordmogelijkheden waren: (1) dat is niet zo, (2) soms niet, soms wel, (3) dat is zo, en (4) dat is zeker zo. In Tabel 11.15 presenteren we de gemiddelden.

Tabel 11.15 - Als mijn kind op school op school iets zou doen dat écht niet mag, dan ... (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. moet het op school gestraft worden.	3.1	3.1
b. zou ik thuis (ook) straf geven.	1.9	1.9
c. moet de leerkracht uitleggen waarom het niet mag.	3.2	3.2
d. is dat mijn zaak niet.	1.2	1.2
e. zou ik op school gaan praten.	2.5	2.6
f. zou ik heel kwaad worden op mijn kind.	1.8	1.8
g. zou ik eerst willen weten wat er is gebeurd, voordat ik zelf iets doe.	3.4	3.4
h. heeft het kind een tik verdiend.	1.3	1.3
min. n	7429	10327

Factor-analyse liet het volgende verloop van Eigen-waarden en verklaarde varianties zien: 1.87, 1.48, 1.03, .96 ... , 23.4%, 18,5%, 12.9%, 12.0% ... Op inhoudelijke en getalsmatige gronden is besloten tot twee dimensies. Op de eerste laadden de items 8b (.65), 8f (.60) en 8h (.49), en op de tweede de items 8c (.56), 8e (.38) en 8g (.58). Betrouwbaarheidsanalyse leverde echter voor de eerste dimensie een alfa op van .59 en voor de tweede dimensie een alfa van .51, die we beide te laag vonden om er schalen van te maken.

Belangrijk in het leven is dat je (d9)

Geïnformeerd is naar opvattingen over doelen in het leven: 'Belangrijk in het leven is dat je ...'. Hieraan waren de volgende antwoordmogelijkheden gekoppeld: (1) helemaal niet belangrijk, (2) niet écht belangrijk, (3) wel belangrijk, en (4) heel belangrijk. Tabel 11.16 laat te gemiddelden zien.

Tabel 11.16 - Belangrijk in het leven is dat je ... (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. vooruitkomt in het leven.	3.2	3.2
b. altijd je uiterste best doet.	3.2	3.3
c. tevreden bent met wat je hebt.	3.6	3.6
d. maatschappelijke zekerheid hebt.	3.2	3.2
e. iets bereikt in het leven.	3.1	3.2
f. kunt doen wat je leuk vindt.	3.4	3.4
g. een goed inkomen hebt.	2.9	3.0
h. aanzien hebt.	2.2	2.3
i. goede vrienden hebt.	3.6	3.6
j. je kansen in het leven gebruikt.	3.4	3.5
k. iets voor anderen kunt betekenen.	3.5	3.5
min. n	7507	10379

Resultaten van factor-analyse waren: verloop Eigen-waarden: 3.61, 1.76, .88, ... ; verklaarde varianties: 32.9%, 16.0%, 8.0%, ... Op de eerste dimensie laadden de volgende items: 9a (.69), 9b (.49), 9d (.48), 9e (.77), 9g (.70), en 9h (.67); op de tweede de items: 9c (.42), 9f (.38), 9i (.65), 9j (.54), en 9k (.68). De betrouwbaarheid van de eerste dimensie, 'maatschappelijk succes', was .81, en die van de tweede dimensie, 'sociaal geluk', was .67. Voor 'succes' was het gemiddelde in zowel de referentie- als de totale steekproef 3.0, met een standaarddeviatie van .4, respectievelijk .5, bij n's van 7623, respectievelijk 10610. Voor 'geluk' was het gemiddelde in beide steekproeven 3.5, met een standaarddeviatie van .4, bij n's van 7621, respectievelijk 10592.

Belangrijk in groep 8 (d10)

Aan de ouders is een aantal stellingen voorgelegd met als intro: 'Juist vanwege de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, vind ik het belangrijk dat in groep 8 ...'. De antwoordmogelijkheden waren: (1) helemaal niet belangrijk, (2) niet écht belangrijk, (3) wel belangrijk, en (4) heel belangrijk. In Tabel 11.17 hebben we de gemiddelden samengebracht.

Tabel 11.17 - Juist vanwege de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, vind ik het belangrijk dat in groep 8 ... (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. de meeste tijd aan taal en rekenen wordt besteed.	3.0	3.1
b. Engelse les wordt gegeven.	2.9	3.0
c. proefwerken worden gegeven.	3.1	3.1
d. regelmatig wordt getoetst (bv. Entree-toets, Cito Eindtoets).	3.0	3.1
e. leerlingen zelfstandig leren werken.	3.6	3.6
f. aandacht is voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.	3.6	3.6
g. gelet wordt op de werkhouding.	3.3	3.3
h. niet alleen leren voorop staat.	3.2	3.2
i. het er gezellig en ontspannen toegaat.	3.3	3.3
j. rust en regelmaat is.	3.4	3.4
k. niet alleen prestaties belangrijk zijn.	3.2	3.2
min. n	7406	10242

Uit factor-analyse kwam het volgende verloop van Eigen-waarden en verklaarde varianties naar voren: 3.57, 1.85, .98, ... , 32.4%, 16.8%, 8.9%, ... Op de eerste dimensie laadden de volgende items: 10a (.57), 10b (.55), 10c (.76), en 10d (.61); op de tweede dimensie laadden de items: 10e (.40), 10f (.57), 10g (.42), 10h (.65), 10i (.67), 10j (.66), en 10k (.66). De betrouwbaarheid van de eerste dimensie, 'aandacht voor cognitieve zaken', was .72; de tweede dimensie, 'aandacht voor niet-cognitieve zaken', kende een alfa van .79. Vervolgens zijn de gemiddelden berekend. Voor de referentiesteekproef was het gemiddelde op 'cognitief' 3.0 met een standaarddeviatie van .4 bij een n van 7582; voor de totale steekproef was het gemiddelde 3.1 met een standaarddeviatie van .4 bij een n van 10535. Op 'niet-cognitief' was het gemiddelde in beide steekproeven 3.4 met een standaarddeviatie van .4 bij n's van 7499, respectievelijk 10383.

Het advies (d11)

Een serie items handelden over het totstandkomen van het advies voortgezet onderwijs. De antwoordmogelijkheden daarop waren: (1) nee, dat is niet zo, (2) ja, dat is zo, en (3) dat is moeilijk te zeggen. Omdat de derde optie 'dat is moeilijk te zeggen' eigenlijk een middenpositie inneemt, hebben we eerst een hercodering doorgevoerd waarbij de 2 en 3 van plaats zijn verwisseld. In Tabel 11.18 geven we een overzicht van de gemiddelde reacties.

Tabel 11.18 - De totstandkoming van het advies (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. Ik vind dat de leerkracht/directeur van de basisschool het beste kan beoordelen voor welk schooltype mijn kind geschikt is.	2.5	2.5
b. Ik vind het belangrijk dat mijn kind een zo hoog mogelijk advies krijgt.	1.8	1.9
c. Ik vind dat de school rekening moet houden met de wensen van de ouders.	2.4	2.4
d. Ik vind dat het advies niet alleen mag afhangen van de (Cito) toets.	2.9	2.8
e. Ik vind dat de school rekening moet houden met de wensen van het kind.	2.7	2.7
f. Ik laat het advies helemaal aan de school over.	1.5	1.5
g. Ik zal het advies van de school zeker opvolgen.	2.3	2.4
h. Ik zal alles doen om een zo hoog mogelijk advies voor mijn kind te krijgen.	1.5	1.6
i. Het maakt tegenwoordig niet zo veel uit welk advies een kind krijgt.	1.2	1.3
min. n	7514	10443

Factor-analyse liet het volgende verloop van Eigen-waarden en verklaarde varianties zien: 1.96, 1.68, 1.12, 1.02, .90, ... , 21.8%, 18.7%, 12.4%, 11.3%, 10.0%, ... Besloten is de situatie met twee dimensies te exploreren. Op de eerste laadden de items 11b (.68) en 11h (.87) die er een indicatie van geven dat de ouders een zo hoog mogelijk advies willen krijgen voor hun kind. Op de tweede dimensie laadden de items: 11a (-.44), 11c (.44), 11e (.32), 11f (-.66), en 11g (-.56); deze dimensie geeft aan dat de ouders zelf willen beslissen over de schoolkeuze en dat niet alleen aan de school willen overlaten. Betrouwbaarheidsanalyse leverde voor de eerste 'dimensie' een alfa op van .75 en voor de tweede een alfa van .60. Na spiegeling van de drie negatief geformuleerde items van de tweede dimensie hebben we de gemiddelden berekend. Op de eerste dimensie, 'hoog advies', was het gemiddelde voor beide steekproeven 2.1, met een standaarddeviatie van .6 bij n's van 7600, respectievelijk 10602. Het gemiddelde op de tweede dimensie, 'zelf beslissen', is voor de referentiesteekproef 2.2 met een standaarddeviatie van .4 bij een n van 7600; voor de totale steekproef bedraagt het gemiddelde 2.1 met een standaarddeviatie van .4 bij een n van 10577.

Afwijken van het advies (d12)

Gevraagd is: 'Wat zou voor U een belangrijke reden kunnen zijn om van het advies van de basisschool af te wijken?', waarna een aantal items volgde met als antwoordmogelijkheden: (1) zeker niet belangrijk, (2) misschien belangrijk, en (3) zeker wel belangrijk. Tabel 11.19 geeft de gemiddelden.

Tabel 11.19 - Redenen afwijken advies (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. Als het advies volgens mij te hoog zou zijn.	2.5	2.5
b. Als het advies volgens mij te laag zou zijn.	2.6	2.6
c. Als mijn kind naar een andere school wil.	2.5	2.5
d. Als een ander schooltype beter bij ons past.	2.3	2.3
min. n	7497	10401

Uit factor-analyse kwam het volgende beeld naar voren. Het verloop van de Eigenwaarden en verklaarde varianties was: 1.72, 1.12, .62, ... , 43.0%, 28.1%, 15.4%, ... Bij een keuze van twee dimensies hoorden de volgende ladingen: 12a (.68) en 12b (.67) vormden de eerste dimensie, en 12c (.62) en 12d (.62) vormden de tweede dimensie. De bijbehorende alfa's waren respectievelijk .63 en .56. Vanwege de lage tweede alfa hebben we alleen van de eerste dimensie, die we aanduiden met 'afwijken in verband met het niveau' een schaalscore berekend. Voor de referentiesteekproef bedroeg dat 2.6 met een standaarddeviatie van .5 bij een n van 7544, en voor de totale steekproef was het gemiddelde 2.5 met een standaarddeviatie van .5 bij een n van 10486.

Schoolkeuze (d13)

Onder de kop 'Na het advies: het kiezen van de school voor voortgezet onderwijs (v.o.)' zijn vier vragen voorgelegd, met als antwoordcategorieën: (1) nee, nooit, (2) nauwelijks, bijna niet, (3) ja, soms, (4) ja, zeker. In Tabel 11.20 staan de gemiddelden vermeld.

Tabel 11.20 - Schoolkeuze (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. Geeft de basisschool voorlichting over schoolkeuze (v.o.)?	3.6	3.6
b. Praat U met andere ouders over schoolkeuze (v.o.)?	3.1	3.1
c. Vraagt U ook aan andere ouders wat hun ervaringen zijn met scholen voor voortgezet onderwijs?	3.2	3.1
d. Gebruikt U een schoolkeuzelijst?	2.3	2.4
min. n	7496	10431

Met behulp van factor-analyse hebben we geprobeerd een of meer dimensies te onderscheiden. De analyses lieten echter zien dat de correlaties - op één na - bijzonder laag waren, waarop we verder hebben afgezien van eventuele schaalvorming.

Oriëntatie schoolkeuze (d14, d15)

Wat betreft de oriëntatie op de school voor voortgezet onderwijs zijn twee sets van vragen gesteld. Allereerst is gevraagd: 'Wat bent u van plan om te gaan doen of heeft u al gedaan?', met daarna drie items met als antwoordmogelijkheden: (1) nee, (2) waarschijnlijk niet, (3) ja, misschien wel, en (4) ja, zeker. In Tabel 11.21 staan de gemiddelden vermeld.

Tabel 11.21 - Oriëntatie schoolkeuze (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. Samen met uw kind open dagen bezoeken?	3.8	3.8
b. Opbellen om informatie en folders te vragen?	2.5	2.6
c. Informatie van verschillende scholen vergelijken?	3.2	3.3
min. n	7544	10471

Factor-analyse leverde het volgende resultaat op. Het verloop van de Eigen-waarden was 1.58, .85, ..., en dat van de verklaarde varianties: 52.8%, 28.2%, ... De ladingen waren 14a (.34), 14b (.48), en 14c (.85). Omdat de betrouwbaarheid echter niet boven de .55 uitkwam hebben we afgezien van verdere schaalconstructie.

In een vervolgvraag zijn drie items aangeboden onder de kop: 'Mijn kind gaat ...', met als antwoordmogelijkheden: (1) nee, (2) waarschijnlijk niet, (3) ja, misschien wel, en (4) ja, zeker. In Tabel 11.22 geven we een overzicht van de gemiddelden.

Tabel 11.22 - Mijn kind gaat ... (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. met klasgenootjes naar open dagen.	2.5	2.5
b. met een oudere broer of zus naar open dagen.	1.6	1.7
c. (met klasgenootjes) naar proeflessen.	2.8	2.7
min. n	7443	10337

Het verloop van de Eigen-waarden en verklaarde varianties die uit factor-analyse naar voren kwamen was als volgt: 1.39, .95, ... , 46.2%, 31.5%, ... De factor-ladingen waren: 15a (.73), 15b (.18), en 15c (.45). Betrouwbaarheidsanalyse liet echter zien dat de alfa niet hoger was dan .40. Om die reden is afgezien van verdere schaalconstructie.

Waar let u op bij de schoolkeuze? (d16)

Vier aspecten handelen over aandachtspunten bij de schoolkeuze: 'Waar let u op bij de schoolkeuze?'. De antwoordmogelijkheden luiden: (1) nee, helemaal niet, (2) nee, niet echt, (3) ja, wel, en (4) ja, heel goed. In Tabel 11.23 vermelden we de gemiddelden.

Tabel 11.23 - Waar let u op bij de schoolkeuze? (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. Wat het rapportcijfer van de school is?	2.4	2.5
b. Of er een jaarverslag van de school is?	2.1	2.2
c. Of er een schoolwerkplan is?	2.4	2.5
d. Wat in de Regiogids over de kwaliteit van de school staat?	2.5	2.6
min. n	7313	10126

Factor-analyse op deze items liet het volgende verloop van Eigen-waarden en verklaarde varianties zien: 2.49, .62, ... ,62.3%, 15.7%, ... De betrouwbaarheid van de dimensie die alle vier de items omvatte bedroeg .80. Het gemiddelde van deze dimensie, die als 'schriftelijke informatie' kan worden getypeerd, is voor beide steekproeven 2.4 met een standaarddeviatie van .6 bij n's van respectievelijk 7406 en 10264.

Het schooltype (d17)

Gevraagd is: 'Welk schooltype is volgens u geschikt voor uw kind? *Als u twijfelt tussen twee schooltypen, maak dan het hokje tussen die typen zwart.*' Daarbij zijn vier typen voorgegeven met drie tussencategorieën: (1) vbo, (2) ..., (3) mavo, (4) ..., (5) havo, (6) ..., (7) vwo. In Tabel 11.24 staan de percentages voor elk van die categorieën, en onder in de tabel het gemiddelde.

Tabel 11.24 - Geschikte schooltype (percentages en gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
1. vbo	11.7	12.3
2.	15.7	16.3
3. mavo	12.6	14.0
4.	19.6	19.6
5. havo	13.2	13.0
6.	17.1	15.7
7. vwo	10.1	9.1
$\bar{x}$	4.0	3.9
sd	1.9	1.9
n	7260	9976

Mijn kind (d18, d19, d20)

Als laatste onderdeel van de vragenlijst volgden drie blokken met typeringen van het kind. Deze zijn aangeboden onder de noemer: 'Mijn kind ...', waarna de stellingen volgden met als antwoordcategorieën: (1) dat is niet zo, (2) soms niet, soms wel, (3) dat is zo, en (4) dat is zeker zo. De reacties op het eerste blok items staan in Tabel 11.25 vermeld.

Tabel 11.25 - Mijn kind ... (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. begrijpt de dingen snel, wanneer er iets wordt verteld.	2.7	2.7
b. kan goed werken zonder toezicht van anderen.	2.7	2.7
c. is te kinderlijk voor zijn/haar leeftijd.	1.4	1.4
d. is erg zelfstandig voor zijn/haar leeftijd.	2.4	2.5
e. zal zich wel redden in het voortgezet onderwijs.	2.9	3.0
f. heeft moeite met leren.	1.5	1.5
g. gaat graag zijn/haar eigen gang.	2.6	2.6
h. weet wat hij/zij wil.	2.8	2.8
i. kan wel tegen een stootje.	2.6	2.6
j. doet erg zijn/haar best op school.	3.0	3.0
k. geeft niet snel op.	2.8	2.8
min. n	7543	10469

De reacties op de tweede blok van uitspraken volgt in Tabel 11.26.

Tabel 11.26 - Mijn kind is ... (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. gemakkelijk in de omgang.	2.9	2.9
b. snel afgeleid.	2.0	2.0
c. gevoelig voor wat anderen van hem/haar zeggen.	2.4	2.4
d. vaak alleen.	1.4	1.4
e. tamelijk eigenwijs.	2.1	2.1
f. gehoorzaam.	2.6	2.6
g. zelfstandig.	2.8	2.8
h. leergierig.	2.7	2.7
i. serieus.	2.8	2.8
j. tamelijk gemakzuchtig.	1.9	2.0
min. n	7531	10422

De reacties van de ouders op het derde blok met uitspraken staat in Tabel 11.27 vermeld.

Tabel 11.27 - Mijn kind ... (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
a. regelt zijn/haar eigen zaken zelf.	2.3	2.3
b. kan goed met andere kinderen opschieten.	3.1	3.1
c. geeft weinig problemen op school.	3.1	3.1
d. doet de dingen maar half.	1.4	1.4
e. wil graag nieuwe dingen leren.	3.0	3.0
f. wil graag laten zien wat het kan.	2.9	3.0
g. wil graag doorleren.	3.0	3.0
h. zal het later ver brengen.	2.7	2.8
i. zal het later verder brengen dan ikzelf.	2.7	2.9
min. n	7027	9868

Op de items in deze drie sets van uitspraken hebben we integrale principale factoranalyse uitgevoerd. Hieruit kwam het volgende verloop van de Eigen-waarden en verklaarde varianties naar voren: 8.33, 2.09, 1.81, 1.64., 1.33, 1.08, 1.00, .92, ... , 27.8%, 7.0%, 6.0%, 5.5%, 4.4%, 3.6%, 3.3%, 3.1%, ... In Tabel 11.28 presenteren we de factorladingen.

Tabel 11.28 - Dimensies in kindtyperingen (factorladingen >.30)

	F1	F2	F3	F4	F5
18.					
a. begrijpt de dingen snel, wanneer er iets wordt verteld.		.30		-.38	
b. kan goed werken zonder toezicht van anderen.				-.56	
c. is te kinderlijk voor zijn/haar leeftijd.					
d. is erg zelfstandig voor zijn/haar leeftijd.		.44			
e. zal zich wel redden in het voortgezet onderwijs.	.30				
f. heeft moeite met leren.				.53	
g. gaat graag zijn/haar eigen gang.		.57			
h. weet wat hij/zij wil.		.46			
i. kan wel tegen een stootje.		.34			-.35
j. doet erg zijn/haar best op school.			.33		
k. geeft niet snel op.					
19.					
a. gemakkelijk in de omgang.			.72		
b. snel afgeleid.				.70	
c. gevoelig voor wat anderen van hem/haar zeggen.					.35
d. vaak alleen.					.35
e. tamelijk eigenwijs.		.41			
f. gehoorzaam.			.48		
g. zelfstandig.		.48			
h. leergierig.				-.36	.37
i. serieus.				-.32	.40
j. tamelijk gemakzuchtig.				.48	
20.					
a. regelt zijn/haar eigen zaken zelf.		.46			
b. kan goed met andere kinderen opschieten.			.70		
c. geeft weinig problemen op school.			.54		
d. doet de dingen maar half.				.52	
e. wil graag nieuwe dingen leren.	.51				
f. wil graag laten zien wat het kan.	.57				
g. wil graag doorleren.	.64				
h. zal het later ver brengen.	.77				
i. zal het later verder brengen dan ikzelf.	.72				

Betrouwbaarheidsanalyses leverden voor de factoren de volgende alfa's op: F1 (.82), F2 (.77, met weglating van items 18g en 19e), F3 (.75), F4 (.82, met weglating van item 19j) en F5 (.33). Op basis van de genoemde items hebben we voor de eerste vier factoren schaalscores berekend (na spiegeling van de items 18a, 18b, 19h en 19i voor factor 4). Deze staan samen met de typering van de dimensies vermeld in Tabel 11.29.

Tabel 11.29 - Dimensies in kindtyperingen

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
ambitieu	2.9	.5	7613	2.9	.5	10575
zelfstandig	2.6	.5	7644	2.6	.5	10635
sociaal	3.0	.5	7638	3.0	.5	10619
geen studiehoofd	2.0	.5	7641	2.0	.5	10622

Literatuur

- Bergen, J. van (1987). *Verantwoording constructie toetsen voor de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid*. Arnhem: Cito.
- Driessen, G., & Haanstra, F. (1996a). *De oudervragenlijst basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Amsterdam/Nijmegen: SCO/ITS.
- Driessen, G., & Haanstra, F. (1996b). *Achtergrondkenmerken van leerlingen in het primair onderwijs. Beschrijvende rapportage op basis van het PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Ubbergen: Tandem Felix.
- Driessen, G., Langen, A. van, & Oudenhoven, D. (1994). *De toetsen voor het cohort Primair Onderwijs. Verantwoording*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Langen, A. van, Portengen, R., & Vierke, H. (1998). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Tweede meting 1996-1997*. Nijmegen: ITS.
- Jungbluth, P., Langen, A. van, Peetsma, T., & Vierke, H. (1996). *Leerlinggegevens basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Amsterdam/Nijmegen: SCO/ITS.
- Kamphuis, F., Mulder, L., Vierke, H., Overmaat, M., & Koopman, P. (1998). *De relatie tussen PRIMA-toetsen en toetsen uit het Cito-Leerlingvolgsysteem*. Nijmegen: ITS.
- Kuyk, J. van (1992). *Ordenen. Handleiding*. Arnhem: Cito.
- Langen, A. van, Vierke, H., & Robijns, M. (1996). *Veldwerkverslag basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Amsterdam/Nijmegen: SCO/ITS.
- Verhelst, N. (1992). *Het eenparameter logistische model. Een theoretische inleiding en een handleiding bij het computerprogramma*. Arnhem: Cito.
- Verhoeven, L. (1993). *Begrippentoets. Handleiding*. Arnhem: Cito.
- Vierke, H. (1995). *De PRIMA-toetsen gecalibreerd. De ontwikkeling van vaardigheidsscores over de leerjaren heen op basis van de jaargroepstoetsen in het cohort primair onderwijs (PRIMA)*. Nijmegen: ITS.

PROO

ProgrammaRaad voor
het OnderwijsOnderzoek

De PROO ressorteert onder
het NWO-gebied Maatschappij-
en Gedragswetenschappen.

its

wetenschap
voor beleid
en samenleving